

2020-2021

Master 2 – Etudes Médiévales
Littératures, langues, savoirs

Réception et actualisation des savoirs antiques tératologiques au Haut Moyen Âge (VIIe-VIIIe)

Source : Amiens - BM - ms. 0018 Psautier de Corbie,
f. 017r. Hybrides zoomorphes mêlés, Initiale G du Psaume
24, IXe s. (début) France (nord) Picardie Corbie, abbaye
Saint-Pierre.

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452190t/f41.item>

Elodie Roulant

Sous la direction de Monsieur Bruno Dumézil et Madame Hélène Bui

Session de juin 2021

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE PARIS

UFR LETTRES

–

UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE PARIS

UFR LETTRES

**Réception et actualisation des savoirs
antiques tératologiques au Haut Moyen Âge
(VIIe-VIIIe)**

Mémoire de Master 2

Études Médiévales : Littératures, langues, savoirs

Mémoire rédigé par Elodie Roulant

Année universitaire 2020-2021

Sous la direction de Bruno Dumézil et Hélène Biu

Session de juin 2021

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à adresser mes remerciements les plus sincères à mes directeurs de mémoire, Monsieur Bruno Dumézil, dont la confiance et le soutien bienveillant m'ont accompagné dans mon étude monstrueuse, et Madame Hélène Biu, dont la gentillesse n'a d'égale que sa générosité, tous deux piliers de ces deux années et sans qui cette aventure tératologique n'aurait pu voir le jour.

J'adresse mes remerciements les plus sincères aux enseignants du Master Etudes Médiévales de Sorbonne Université qui sont parvenu, durant cette année complexe et à distance, à assurer la continuité des cours, à transmettre à travers les écrans leur passion, ainsi qu'à rester disponibles pour leurs étudiants quelle que soit la difficulté rencontrée.

Je remercie tout particulièrement Paule Lanson, professeure de lettres, latin et grec ancien en classes préparatoires au lycée Masséna, dont les enseignements chaleureux et motivants m'ont fait éprouver cette passion pour les lettres et surtout le latin, et qui a vu en moi ce que je refusais de voir, une grande force. Je n'oublierai jamais ses généreux conseils, et j'espère qu'elle continuera d'illuminer les chemins de ceux qu'elle croisera dans sa retraite active.

Je suis également très reconnaissant envers Philippe Hérard, mon ancien professeur devenu avec le temps un ami, qui m'a soutenue dans les moments les plus difficiles de cette année et m'a poussé, une nouvelle fois, à donner le meilleur de moi-même : comme il me le rappelle souvent « je suis ma seule ennemie ».

Enfin je remercie ma famille, en particulier ma mère et ma sœur, pour leur soutien indéfectible envers mon travail et ma personne malgré l'éloignement et les difficultés, et mes amis anciens et nouveaux qui m'ont accompagnée tout du long de mes recherches et qui ont bien plus cru en moi que moi-même.

SOMMAIRE

Remerciements.....	I
Introduction	2
<u>PARTIE I : Le moment Isidore : les <i>Etymologiae</i> et le livre XI</u>	4
<u>A) Le VIe siècle et Isidore</u>	
1) « Connaître la bibliothèque pour connaître les sources »	5
2) Aborder les sources isidoriennes.....	8
<u>B) Relevé des sources probables de chaque monstre</u> – TABLEAU –	9
<u>C) Analyse des sources et hypothèses</u>	19
1. Sources récurrentes	19
a) Les auteurs païens.....	19
b) Les auteurs chrétiens.....	22
2. Sources moins récurrentes	23
a) Les auteurs païens.....	23
b) Les auteurs chrétiens.....	25
3. Sources ponctuelles	26
a) Les auteurs païens.....	27
• Les auteurs égyptiens et grecs.....	27
• Les auteurs romains.....	31
b) Les auteurs chrétiens.....	34
<u>PARTIE II : Le <i>Liber monstrorum de diversis generibus</i></u>	38
<u>A) Les bibliothèques insulaires des VIIe et VIIIe siècles</u>	39
1) Le contenu des bibliothèques aux VII ^e et VIII ^e siècles.....	40
2) La démarche de l'auteur.....	41
<u>B) Relevé des sources probables de chaque monstre</u> – TABLEAU –	43
<u>C) Analyse des sources et hypothèses</u>	57
1. Sources récurrentes	57
a) Les auteurs païens.....	57
b) Les auteurs chrétiens.....	64
2. Sources moins récurrentes	67
a) Les auteurs païens.....	67
b) Les auteurs chrétiens.....	67
3. Sources ponctuelles	69

a) Les auteurs païens.....	69
b) Les auteurs chrétiens.....	72
<u>PARTIE III : Influence de l'emploi des sources par Isidore et l'Anonyme dans le domaine tératologique</u>	75
<u>A) Des auteurs communs, mais une transmission différente</u>	75
<u>B) Une nouvelle tératologie</u>	77
Conclusion.....	80
Bibliographie.....	82
Annexes :	
ANNEXE I.....	92
ANNEXE II.....	94
ANNEXE III.....	97

« Écrire, pour un auteur médiéval, n'est-ce pas avant tout se référer aux réserves d'une tradition dont les textes s'écrivent les uns dans les autres, copies de copies faisant palimpseste et compilation sous la surface de l'écriture actuelle, par où le scripteur relit l'ancien dans le nouveau, et inversement, sans distinction historique ? »

Roger DRAGONETTI, *Le Mirage des sources: l'art du faux dans le roman médiéval*,
Paris, Seuil, 1987, p. 41.

INTRODUCTION

Dans une étude précédente portant sur « La représentation du monstre au Haut Moyen Âge dans l'Occident médiéval ¹ », nous avons examiné la manière dont le monstre qui, pour reprendre le propos de Claudette Oriol-Boyer², « échappe à toute définition puisque sa nature est d'être une créature hybride qui ne supporte aucun classement » et qui « revêt tour à tour les atours de l'humain et de l'animal, parfois des deux ensemble », a évolué dans les représentations textuelles de l'Antiquité jusqu'à la fin du Haut Moyen Âge, témoignant d'un nouvel usage et d'une nouvelle perception philosophique et anthropologique induite par la christianisation. En effet, comme nous l'avons rappelé en citant Claude Lecouteux, « traiter des monstres à une période donnée signifie [...] étudier la mentalité d'une époque à travers les témoignages littéraires, les remarques des auteurs qui les mettent en scène et les réactions qu'ils cherchent à provoquer chez leurs auditeurs et lecteurs³ ». Pour mener cette enquête, nous nous étions appuyés sur un important corpus de textes littéraires, relevant tant de la littérature dite « classique », au sens de gréco-romaine, que de celle patristique, du droit que de la géographie et de l'histoire. Nous avons également pu observer que la constitution de ce « savoir tératologique » passait par une reprise presque systématique des sources antérieures, ce que souligne dans son article Claude-Claire Kappler : « le Moyen Âge, à quelque degré qu'on l'examine, ne se préoccupe pas particulièrement d'innover : c'est pourquoi on peut suivre sans difficulté, du IV^e au XV^e siècle, les générations monstrueuses empruntées aux Anciens, Grecs et Latins (Ctésias, Mégasthène, Hérodote, Pline, Strabon, Ptolémée) et transmises par les géographes et cosmographes chrétiens, Solin, Macrobe, Orose, Matianus Capella, Isidore de Séville, Bède le Vénérable...⁴ »

C'est justement de ce constat que débute cette présente étude. En effet, deux ouvrages avaient précédemment attiré notre attention, tant par leur proximité générique que par leur contenu monstrueux, en deux endroits différents et à un siècle d'intervalle : le livre XI « *De hominibus et*

1 Elodie Roulant, « La représentation du monstre au Haut Moyen Âge », mémoire de Master 1, Etudes médiévales, sous la direction de Bruno Dumézil et Hélène Biu, Paris, Sorbonne Université/Sorbonne Nouvelle, sept.2020, 90p.

2 Claudette Oriol-Boyer, Chap.2 « Les monstres de la mythologie grecque - Réflexion sur la dynamique de l'ambigu - », sous la direction de Jean Burgos ; L.Cellier, J-P.Collinet, P.Mathias, C.Oriol-Boyer, J.Serroy in *Le monstre, Présence du monstre, Mythe et Réalité*, Vol.I, Paris, Circé : *Cahiers de recherche sur l'imaginaire*, 1975, p. 25.

3 Claude Lecouteux, Introduction, *Les Monstres dans la littérature allemande du Moyen Âge : contribution à l'étude du merveilleux médiéval*, T.I, Göppingen : Kümmerle Verlag, 1982, p. 7.

4 Claude-Claire Kappler, « Le monstre médiéval » in *Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses*, 1978, 58ème année n°3, 1978, p. 254.

portentis », plus précisément les chapitres 3 « *De Portentis* » et 4 « *De Transformationis* », des *Etymologiae* d'Isidore de Séville⁵ daté du VII^e siècle et localisé en Espagne wisigothique, ainsi que le *Liber monstrorum de diversis generibus*⁶ à l'auteur anonyme, daté du VII^e ou VIII^e siècle et situé en Angleterre. Nous avons constaté que ces derniers avaient beaucoup en commun : une forme de catalogue traitant des monstres à priori semblables, par l'intermédiaire de notices - mélange de descriptions et d'analyse de chaque monstruosité -, semblant s'appuyer sur un large corpus à priori similaire et identifiable, reposant sur une interrogation plus ou moins manifeste du crédit à accorder à ces croyances et légendes (au sens de « *legenda* », à lire).

Une étude plus minutieuse des sources de ces textes a cependant révélé le piège dans lequel nous étions tombés, l'« illusion de la référence médiévale⁷ », contre laquelle Roger Dragonetti met justement en garde: « il est banal de faire observer que l'écrivain médiéval, par feinte ou non, cite régulièrement une ou plusieurs sources bien concrètes : livres, nom d'auteur, œuvres modèles écrites ou orales qu'il prétend suivre ou traduire, remanier ou continuer. Tout cela a été maintes fois répété, et à juste titre, mais la référence à l'auteur, fût-il le plus prestigieux, exige de la part du lecteur la plus grande attention, car on sait bien qu'il y a plusieurs façons d'interpréter le modèle cité⁸ ». Aussi, l'attention que nous avons portée, dans notre précédente étude, aux sources employées par ces auteurs, mais également aux auteurs eux-mêmes et à leurs choix mérite, semble-t-il, d'être renouvelée et approfondie au-delà de cette « illusion » de la référence.

En gardant ce danger à l'esprit, nous étudierons donc de manière approfondie les sources employées par Isidore et l'Anonyme du *Liber monstrorum* ainsi que leur traitement, à travers lesquelles le savoir tératologique se constitue et influence les mentalités au Haut Moyen Âge.

Cette problématique nous a conduit à interroger les sources de manière double : d'une part du point de vue de la réception, dans la mesure où les auteurs pour citer ont eu besoin d'avoir recours à des supports textuels, qu'il ont pu consulter et/ou posséder, mais également « réception » au sens du traitement qu'ils ont appliqué aux sources et aux fins recherchées. D'autre part de celui de l'actualisation, celle des auteurs par rapport à l'ingéniosité dont ils font preuve dans ledit

5 Edition de référence dans cette étude : *Etymologiae XI*, Libro XI, « *De homine et portentis* », edizione, traduzione e commento a cura di F.Gasti, Les Belles Lettres, Paris, 2010.

6 Edition de référence dans cette étude : *Liber monstrorum. Introduzione, edizione, versione e commento*, éd. Franco Porsia, Bari, Dedalo libri, 1976; 2^e éd. sous le titre *Liber monstrorum (secolo IX). Introduzione, edizione critica, traduzione, note e commento*, éd. Franco Porsia, Naples, Liguori, 2012.

7 Roger Dragonetti, « Leurres de la citation » in *Mirage des sources: l'art du faux dans le roman médiéval*, Paris, Seuil, 1987, p. 43, note 78, cite Bernard Guenée in *Histoire et culture historique dans l'occident médiéval*.

8 *Id.*, p. 41-42.

traitement, mais également la nôtre, dans la mesure où bien que nombreux, peu de travaux sur les *Etymologiae* d'Isidore et le *Liber monstrorum de diversis generibus* sont récents et articulent les deux ouvrages et leurs sources.

Aussi, nous avons entrepris pour les deux ouvrages, d'étudier dans un premier temps les bibliothèques et le contexte de rédaction pour chaque auteur, afin d'analyser la manière dont ils employaient leurs références et sources. Puis nous avons réalisé des tableaux afin de relever l'ensemble des références contenues dans ces textes, nous donnant accès à une grande diversité de sources ; sources que nous avons, à la manière d'un catalogue, étudiées afin d'émettre des hypothèses sur les voies de transmission et son possible accès par l'auteur par l'intermédiaire d'une bibliothèque, possiblement la sienne. En effet, comprendre d'une part l'élaboration de chacun de ces corpus monstrueux, mais également la manière dont les textes d'Isidore ont pu trouver une résonance en pays anglo-saxon dans un catalogue tel que le *Liber monstrorum de diversis generibus*, si semblable dans sa thématique et pourtant si différent dans son traitement et dans ses sources nous semble essentiel pour mener à bien notre entreprise. Ce parallèle réalisé, nous avons mis en commun les résultats et étudié ce qui avait pu émerger de ces « illusions », en deux siècles, dans le paysage tétralogique et quelles en étaient les conséquences sur l'homme.

PARTIE I : Le moment Isidore : les *Etymologiae* et le livre XI

Pour d'initier notre étude sur les chapitres 3 et 4 du livre XI des *Etymologiae*, nous devons comprendre ce qui motive Isidore de Séville à les rédiger. Jacques Fontaine explique dans son article « Isidore de Séville et la mutation de l'encyclopédisme antique » que « devenu pasteur de l'évêché de Séville, mais aussi conseiller des rois wisigoths et – moralement – comme le patriarche de l'Eglise d'Espagne, Isidore a dû éprouver cruellement le décalage existant entre la richesse de la culture que pouvait encore dispenser cette bibliothèque [la sienne], le raffinement des fonctionnaires et prélats byzantins [...] et d'autre part le médiocre niveau intellectuel du clergé, des moines [ainsi que] de la noblesse dans le royaume wisigothique. Force était donc d'inventer des instruments de culture nouveaux, adaptés aux besoins et aux problèmes de ce temps⁹. » Un instrument de culture né d'une exigence pratique, portant en lui la mission d'éduquer tout en faisant briller la nation, voilà ce que sont les vingt livres des *Etymologiae*, appelées également *Origines*.

⁹ Jacques Fontaine, « Isidore de Séville et la mutation de l'encyclopédisme antique » chap.IV in *Tradition et actualité chez Isidore de Séville*, London, *Variorum reprints*, 1988, p. 526.

Quelle place occupe le livre XI au sein de ce corpus ? Intitulé « *De homine et portentis* », le livre XI présente l'homme sous toutes ses formes en faisant rejouer les écoles de pensées antiques avec les positions des Pères en matière d'anthropologie : les différents âges de l'homme, sa composition de l'homme, sa double nature spirituelle et matérielle, sa psychologie et son anatomie. Par le biais d'une humanité partagée, Isidore insère naturellement, à la suite des deux précédents chapitres, les chapitres 3 et 4, qui introduisent respectivement les monstres dits « *portenta* », et les phénomènes de transformations monstrueuses, dits « *transformata* » : tous ont en commun une part d'humanité, tant de manière biologique que dans les croyances qu'ils engendrent chez les hommes. Son objectif : amener le lecteur à s'interroger sur son humanité, ses croyances et le crédit qu'il peut leur accorder.

Le catalogue tératologique proposé par Isidore de Séville s'inscrit donc non seulement dans le vaste répertoire de références antiques et contemporaines que convoquent les *Etymologiae*, mais également dans un questionnement anthropologique et mythologique. Afin de comprendre cette articulation, nous devons nous intéresser aux intermédiaires que convoque Isidore : les auteurs. C'est dans cette optique que nous allons d'abord essayer de comprendre plus généralement la manière dont Isidore a pu avoir accès à ses sources et dont il en fait usage, pour ensuite appliquer cette analyse dans la décortication des sources des chapitres 3 et 4.

A) La bibliothèque sévillane au VI^e siècle

1) « Connaître la bibliothèque pour connaître les sources¹⁰ »

Comme le souligne Jacques Elfassi¹¹, dans le cadre d'une enquête sur les sources à disposition d'un auteur, la logique imposerait de « connaître les sources pour connaître la bibliothèque », car il est « normal qu'on identifie d'abord les sources d'un auteur, et qu'ensuite seulement, grâce à ces identifications, on reconstitue sa bibliothèque. » Toutefois, dans le cas d'un auteur médiéval, du Haut Moyen Âge, et plus précisément avec Isidore de Séville, l'enquête sur les sources est bien plus complexe à mener, d'où la nécessité de « connaître la bibliothèque pour connaître les sources. » Trois facteurs peuvent l'expliquer :

- les voies de transmission des ouvrages aux VI^e et VII^e siècles.

« La circulation des textes fut importante entre l'Afrique et l'Espagne dans l'Antiquité

10 Jacques Elfassi, « Connaître la bibliothèque pour connaître les sources : Isidore de Séville » in *Antiquité tardive*, Brepols, 2015, p. 59.

11 *Ibid.*

tardive¹² ». Jacques Fontaine¹³ évoque le rôle de l'Afrique comme « intermédiaire naturel entre la Bétique et le monde grec [...], renforcé depuis un siècle, au temps d'Isidore, par la reconquête de l'Afrique opérée par les troupes de Justinien en 533. » Il rappelle que « l'Afrique des V^e et VI^e siècles a été l'un des centres les plus actifs de traductions des œuvres grecques en Occident » et de composition des « dernières éditions de manuels scolaires latins qui parvinrent jusqu'à la bibliothèque isidorienne ». Les liens tissés avec la Bétique sont d'autant plus forts que l'Afrique a joué un rôle important dans l'évangélisation de l'Espagne. On observe un renforcement des échanges est-ouest suite à deux évènements: « l'invasion vandale et la persécution des catholiques africains par les princes ariens¹⁴. » Terre d'asile, la Bétique accueille alors les hommes et les manuscrits en provenance de l'Afrique : par cette voie, beaucoup d'auteurs africains sont parvenus dans la bibliothèque sévillane. La Bétique, où Isidore résidait et où il a commencé la rédaction des *Etymologiae*, est alors grandement empreinte de culture chrétienne africaine.

« Il est clair également que certains textes venaient d'Italie aussi : c'est incontestable dans le cas de Grégoire le Grand¹⁵ » en raison des liens qui unissent l'Espagne chrétienne et la papauté ; « peut-être certains textes venaient-ils de Gaule, mais on est réduit aux hypothèses¹⁶ » explique Jacques Fontaine. Savoir quels étaient les courants avec lesquels il a pu entrer en contact permet d'envisager plus largement les possibles points de contacts avec des ouvrages étrangers.

- L'entourage de l'auteur et son niveau de connaissances : l'héritage intellectuel de Léandre et Grégoire le Grand. Jacques Fontaine explique qu'Isidore a très probablement été « nourri aux lettres¹⁷ » dès son enfance, et a reçu sous la tutelle de son frère aîné Léandre, une éducation de type à la fois familial, monastique et clérical¹⁸. » C'est à ce dernier qu'il doit « la qualité de sa formation intellectuelle et linguistique, mais aussi la conscience de ses responsabilités pastorales¹⁹. » C'est aussi par Léandre que Isidore entre en contact avec le futur pape Grégoire le Grand : depuis l'ambassade de son frère à Constantinople, une grande

12 Chiara O. Tommasi Moreschini, « Vicende della trasmissione di autori africani nella Spagna visigotica e araba: Draconzio e Corippo », dans L. A. García Moreno, E. Sánchez Medina, L. Fernández Fonfría (dir.), *Del Nilo al Guadalquivir: II estudios sobre las fuentes de la conquista islámica. Homenaje al profesor Yves Modéran*, Madrid, 2013, pp. 221-238.

13 Jacques Fontaine, *Isidore de Séville et la culture classique dans l'Espagne wisigothique*, Paris, Études augustiniennes (Collection des études augustiniennes. Série Antiquité, 2e éd, t.2, p.853-854.

14 *Id.*, p. 855.

15 Elfassi, p. 65.

16 Elfassi, p. 65.

17 Jacques Fontaine, « Cassiodore et Isidore : l'évolution de l'encyclopédisme latin du VI^e au VII^e siècle », chap. V in *Tradition et actualité chez Isidore de Séville*, p. 75.

18 *Ibid.*

19 *Id.*, p. 77.

amitié est née entre les deux prélats²⁰. Jacques Fontaine insiste sur la vénération d'Isidore pour ces deux figures, qui se traduit par leur présence côte-à-côte sur les fresques de la bibliothèque de Séville²¹. Ainsi, il est grandement probable qu'Isidore ait profité non seulement des bibliothèques appartenant à plusieurs monastères sévillans lors de sa formation, de celle de sa famille – enrichie des nombreux manuscrits que son frère a rapporté de Rome et de Constantinople et « probablement léguée par Léandre à celle de l'évêché de Séville²² » - mais aussi de la bibliothèque de l'évêché de Séville, enrichie par les manuscrits rapportés par les chrétiens réfugiés d'Afrique – ensemble dont les *Versus in bibliotheca* serait un catalogue abrégé et, dont les distiques auraient servi de légende aux fresques de ladite bibliothèque – .

- Les choix de l'auteur lui-même : « Lorsqu'il exploite un texte, il ne le recopie pas toujours de manière littérale (il le fait même rarement), et parfois il est difficile d'affirmer de manière catégorique qu'il a employé telle ou telle source. De surcroît, même quand une source a été identifiée, il n'est pas toujours facile de savoir s'il l'a connue de première ou de seconde main. Or, dans un certain nombre de cas litigieux, c'est la connaissance qu'on peut avoir de sa bibliothèque qui permet de trancher, ou du moins d'affiner certaines hypothèses²³. »

Ainsi « la connaissance des sources d'Isidore permet de connaître sa bibliothèque, mais la connaissance de sa bibliothèque permet aussi de mieux connaître ses sources²⁴ » : les deux démarches sont intimement liées. Michael Lapidge²⁵ nous donne de plus amples informations sur la bibliothèque isidorienne : la bibliothèque privée d'Isidore, explique-t-il, était très importante, « probablement aménagée sur le modèle de celle de Cassiodore à Vivarium, avec des ouvrages logés dans des *armaria* individuelles en bois. La collection d'épigrammes du nom de *Versus in Bibliotheca* composée par Isidore était probablement destinée à servir d'inscription pour les *armaria*. D'après les épigrammes qui ont été relevés, il est question de quatorze à seize *armaria*, chacune détenant 30 *codices* : l'entière bibliothèque comprendrait entre 420 et 480 ouvrages. Ce nombre correspond assez bien au nombre d'auteurs cités par Isidore dans ses textes. Les chiffres exacts sont difficiles à obtenir, mais dans de larges corpus d'écrits, tel que les *Etymologiae*, Isidore cite près de

20 *Ibid.* Jacques Fontaine cite pour preuve la lettre de dédicace des *Moralia* de Grégoire à Léandre.

21 *Ibid.*, note 29. Un distique des *Versus Isidori in bibliotheca*, 12 célèbre cette amitié : « Quantum Augustino clares, Hippona, magistro, / tantum Roma suo praesule Gregorio ». Augustin, Léandre et Grégoire composent la triade d'Isidore.

22 *Id.*, p. 75, note 18.

23 Elfassi, p. 59

24 *Ibid.*

25 Michael Lapidge, « Vanished libraries of Classical Antiquity » in *The Anglo-Saxon library*, Oxford University Press, 2006, p. 21-22.

200 auteurs, impliquant un plus grand nombre de travaux encore, peut-être autour de 475 ? Bien sûr, beaucoup des auteurs cités par Isidore l'étaient de seconde main, et les *Versus* ne sont « ni précis ni fiables²⁶ » quant au contenu, mais on ne peut nier l'importance de cette bibliothèque. Son devenir reste toutefois un mystère.

2) Aborder les sources isidoriennes

Jacques Fontaine, dans son étude de la bibliothèque d'Isidore, pose deux règles à peu près strictes pour distinguer la référence à une source directe d'une indirecte, à tout le moins qui peuvent nous conduire à douter d'une provenance directe : « une citation accompagnée d'une insérende précise contenant le nom de l'auteur, et parfois celui de l'ouvrage [...] est le signe d'une citation au moins de seconde main²⁷ » ; « la vraisemblance d'une parenté directe entre Isidore et une source donnée est en raison inverse de l'écart chronologique qui sépare cette source du VII^e siècle²⁸. » Pour lui, il est presque indubitable que les *armaria* sévillanes accueillent bien plus sûrement Quintilien et Cassiodore que Cicéron, qui lui est nommé explicitement, tout comme elles renferment les encyclopédistes et techniciens tardifs plutôt que Varron ou Suétone, mentionnés explicitement dans certains paragraphes.

De même, il entreprend dans son *Traité de la Nature*²⁹, de classer son apparat en quatre types de sources, qu'il définit ainsi :

- 1) « les textes-sources d'utilisation assurée par un parallèle textuel précis », mais ce cas arrive rarement, il est beaucoup plus fréquent qu'Isidore réécrive sa source.
- 2) « les textes-sources utilisés non textuellement »
- 3) « les *testimonia* entendus au sens de textes antérieurs à Isidore et traitant du même sujet, mais sans qu'une utilisation quelconque par Isidore soit probable »
- 4) « les textes qui, sans avoir de rapport direct avec un passage donné d'Isidore, présentent néanmoins des alliances de mots (*iuncturae*) identiques à telle expression du passage ».

Ainsi il fait émerger la distinction entre sources directes, sources issues de réminiscences ou de compilations, sources anciennes qui traitent d'un sujet similaire auxquelles Isidore n'a pas eu accès et sources « fortuites », concernant plutôt des expressions ou des mots. Ce faisant, il nous donne déjà des indices sur la manière dont nous pouvons dépasser la « référence illusoire » inhérente aux textes médiévaux, et dans notre cas le texte isidorien.

26 Fontaine, « Cassiodore et Isidore : l'évolution de l'encyclopédisme latin du VI^e au VII^e siècle » in *Tradition et actualité chez Isidore de Séville*, p.78.

27 Fontaine, *Isidore de Séville et la culture classique dans l'Espagne wisigothique*, t.2, p.745.

28 *Id.*, p. 748

29 Fontaine, éd. « *Traité de la nature, Isidore de Séville* » ; introduction, texte critique, traduction et notes par Jacques Fontaine, T.I, Paris, Institut d'études augustiniennes, 2002, p. 149.

B) Relevé des sources probables de chaque monstre

Comme nous l'avons signalé plus haut, nous nous concentrerons, dans notre étude sur le savoir tératologique et ses sources, uniquement sur les chapitres 3 et 4 du livre XI « De homine et portentis ». Pour mener le relevé des sources desdits chapitres, nous nous sommes appuyé sur les deux éditions de référence :

- *Etymologiae XI*, Libro XI, « *De homine et portentis* », edizione, traduzione e commento a cura di F.Gasti, Les Belles Lettres, Paris, 2010
- *Etimologii : XI-XII*, Isidor de Sevilla ; ediție îngrijită, traducere din limba latină, studiu introductiv, cronologie și note de Anca CRIVĂȚ Ediție bilingvă, Iași, Polirom, 2014

Le recours au travail de ces éditeurs était nécessaire : entamer la quête des sources de ces chapitres sans guide aurait été non seulement chronophage, mais inutile dans la mesure où nous n'aurions pas fait surgir grand chose d'inédit. Aussi avons-nous fait le choix de reprendre l'ensemble des indications données par les auteurs, dans les préfaces comme dans les apparats critiques, en les complétant au besoin, afin de les analyser et de mettre en relief leurs traits principaux. L'on trouvera ci-dessous un tableau synthétisant le fruit de ce travail de compilation, ainsi que des annotations concernant de possibles liens et points de contacts avec les auteurs qui pourraient constituer le corpus isidorien. Dans le tableau, la dernière colonne à droite permet d'établir un parallèle avec les créatures du *Liber monstrorum*.

Isidore de Séville, <i>Etymologiae</i> , livre XI, chapitres 3 et 4		
Monstruosités	Origines	Présence dans le <i>Liber</i>
De Portentis, III §7 à 20 : difformités présentes chez certains peuples		
INTRO §1 à 5	<ul style="list-style-type: none"> • Définition du monstre : AUGUSTIN, <i>De Civ. Dei</i>, XXI 8 : « <i>hoc certe Varro tantus auctor portentum non appellaret, nisi esse contra naturam uideretur. Omnia quippe portenta contra naturam dicimus esse; sed non sunt. Quo modo est enim contra naturam, quod Dei fit uoluntate, cum uoluntas tanti utique conditoris conditae rei cuiusque natura sit? Portentum ergo fit non contra naturam, sed contra quam est nota natura.</i> » • Analyse des différents termes employés : <ul style="list-style-type: none"> - AUGUSTIN, <i>De Civ. Dei</i>, XXI, 8 : « <i>ista quae uelut contra naturam fiunt, et contra naturam fieri dicuntur [...] monstra, ostenta, portenta, prodigia nuncupantur, hoc monstrare debent, hoc ostendere, vel praeostendere, hoc praedicere, quod facturus sit Deus,</i> 	

	<p><i>quae de corporibus hominum se praenuntiavit esse facturum, nulla impendente difficulte, ulla praescribente lege naturae. »</i></p> <p>- CICERON, <i>De Div. I</i>, 93 : « <i>quia enim ostendunt, portendunt, monstrant, praedicunt, ostenta, portenta, monstra, prodigia dicuntur. »</i></p> <p>- CICERON, <i>De Nat. Deor.</i>, II, 7</p>	
§5 : Naissances extraordinaires	<ul style="list-style-type: none"> • Naissance monstrueuse qui annonce la fin de l'empire de Xerxès : <ul style="list-style-type: none"> - HERODOTE, <i>Historiae</i>, 7, 57, 1 pour l'anecdote du lièvre né d'une jument et du poulain monstrueux né d'une mule - VALERE MAXIME, <i>Facta et dicta memorabilia</i>, 1, 6 ext.1 pour les prodiges dans l'armée de Xerxès, dont l'épisode de la naissance monstrueuse d'un lièvre issu d'une jument. • Naissance monstrueuse qui annonce la mort prochaine d'Alexandre : <ul style="list-style-type: none"> - JULES VALERE, <i>Res gestae</i>, 3, 30 : « <i>nuntiata quippe est mulier foetum eiusmodi peperisse, cuius prioris corporis pars pube tenuis ad hominem congruebat, enimvero quae insecuta corporis errant omnia belvina, prorsusque qualem Scyllam homines fabulantur, nisi hoc uno deverterat : non enim caninis capitibus lupinisue, enim leonis, atque pardorum, suum etiam vel ursorum omne inguinis ambitum texterat, spirantibus etiam bestiis, sed pars superna humanaque emortua iam et colore atro cum desitu spiritus visabatur »</i> - analogue chez PSEUDO-CALLISTENE, <i>Roman d'Alexandre</i>, 3, 30 • Interprétation de la présence de monstrueux dans la partie supérieure humaine prise chez ARTEMIDORE, <i>Onir.</i>, 4, 25 	
§6 : Femme donnant naissance à un serpent	<ul style="list-style-type: none"> - LUCAIN, <i>Phars.</i>, 1, 563 - PLINE. <i>Hist. Nat.</i>, 7, 34 - OBSEQUENS, <i>Prodigiorum Liber</i>, 57, 91, c 	
Altérations banales : ceux nés avec six doigts	<ul style="list-style-type: none"> - AUGUSTIN, <i>De Civ. Dei</i>, 16, 8 : « <i>pluribus quam quinque digitis in manibus et in pedibus nasci homines novimus »</i> 	
§7 : Hors proportions humaines communes : le cas de Tityos	<ul style="list-style-type: none"> - HOMERE, <i>Od.</i> 11, 576-581 	
Pygmées et cynodontes	<ul style="list-style-type: none"> - SOLIN, <i>Collectanea rerum mirabilium</i>, 1,71 - AUGUSTIN, <i>De Civ. Dei</i>. II: 458-462 	X
Têtes difformes ou trop nombreuses		

§8 : Cynodontes	- SOLIN, <i>Collectanea Rerum Memorabiliu.</i> , 1, 71 : « quos cynodontas vocat, quibus gemini procedunt ab dextera parte, fortunae blandimenta promittunt ; quibus ab laeva versa vice » - analogue chez PLINE, <i>Hist. Nat.</i> , 7, 71	
Trop grand nombre de membres		X
§9 : Mutilations agénésiques	- Peut-être chez OBSQUENS, <i>Prodigiorum Liber</i> , 52 « puer unimamus », 53. « natus sine foramine naturae qua humor emittitur »	
Minotaure « hétéromorphe »	- VIRGILE, <i>Buc.</i> , 6, 46 - OVIDE, <i>Ars.</i> , 1, 289 ss. - HYGIN, <i>Fabulae</i> , 40	X
Diverses métamorphoses et naissances monstrueuses	- ARISTOTE. <i>Hist. Anim.</i> , 17, 496b, 15-19	
§10 : Naissances prématurées	<ul style="list-style-type: none"> • Enfants nés avec des dents : - PLINE, <i>De Nat. Deor.</i>, 7.68 • Enfants nés barbus ou chenues : - ISIGONE DE NICEE cité par PLINE - AULU-GELLE, <i>Noctes Atticae</i>, 9, 4, 6 	
§11 : Hermaphrodites et Androgynes	- AUGUSTIN, <i>De Civ. Dei</i> , 16, 8 : « Androgyni, quos etiam Hermaphroditos nuncupant , quam modum rari sint, difficile est tamen ut temporibus desint, in quibus sic uterque sexus apparet, ut, ex quo potius debeant accipere nomen, incertum sit ; a meliore tamen, hoc est a masculino, ut appellarentur, loquendi consuetudo praevaluit. Nam nemo umquam Androgynaecas aut Hermaphroditas nuncupavit. » - PLINE, <i>Hist. Nat.</i> , 7.34/15	X
§12 à 29 : Races monstrueuses et hybridités humaines		
§13-14 : Géants et fils de la Terre	<ul style="list-style-type: none"> - JEROME, <i>Comm. in Isaiam</i>, 6, 14 ,7 : « gigantes autem vocantur iuxta ethnicorum consuetudinem... » - AUGUSTIN, <i>De Civ. Dei</i>. 15, 23 : « secundum scripturas canonicas Habraeas atque Christianas multos gigantes ante diluvium fuisse non dubium est, et hos fuisse cives terrigenae societatis hominum » - TERTULLIEN, <i>Apol.</i>, 10, 10 « « nam et terrae filios vulgus vocat, quorum genus in incerto (incertum. vulgus) est » - SERVIUS, <i>Ad. Georg.</i>, 1, 8 « Achelous Terrae fuisse filius dicitur, ut solet de his dici, quorum per antiquitatem atent parentes • Grande présence de l'expression « fils de la terre » dans toute la littérature classique (Cicéron, Pétrone...), ce 	X

	<p>qui explique sa reprise chrétienne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La question de leur origine → un problème de lecture ? - AUGUSTIN, <i>De Civ. Dei</i>, 3, 5 	
§15 : Cynocéphales	<ul style="list-style-type: none"> - AUGUSTIN, <i>De Civ. Dei</i>, 16, 8, 5 : « Quid dicam de Cynocephalis, quorum canina capita adque ipse latratus magis bestias quam homines confitetur? » - PLINE, <i>Hist. Nat.</i>, 6, 190 et 7, 31 - SOLIN, <i>Collectanea Rerum Memorabilium</i>, 52, 27 « ad sermonem humanim nulla voce, sed latratibus tantum sonantes rictibusque » 	X
§16 : Cyclopes	<ul style="list-style-type: none"> - AUGUSTIN, <i>De Civ. Dei</i>, 16,8 : « quaedam monstruosa hominum genera, quae gentium narrat historia, sicut perhibentur quidam unum habere oculum in fronte media » - SOLIN, <i>Collectanea Rerum Memorabilium</i>, 30, 6 : « occidentem versis Agriophagi tenent, qui solas panterarum et leonum carnes edunt, rege praediti, cuius in fronte oculus unus est », qui reprend lui-même PLINE, <i>Hist. Nat.</i>, 6, 195. 	X
§17 : Blémiens	<ul style="list-style-type: none"> - SOLIN, <i>Collectanea rerum memorabilium</i>, 31, 5 : « Blemyas credunt truncos nasci parte qua caput est, os tamen et oculos habere in pectore » • En font également mention : - PLINE, <i>Hist. Nat.</i>, 5.46 - MELA, <i>De chorographia</i>, 1, 23 et 48 - MARTIANUS CAPELLA, <i>De Nuptiis</i>, 6, 674 • Variantes dans la description : - AUGUSTIN, <i>De Civ. Dei</i>, 16 , 8 : « sine ceruise oculos habentes in humeris » qui reprend PLINE, <i>Hist. Nat.</i>, 7, 23, qui copie Ctésias, lui-même reprenant SOLIN, <i>Collectanea Rerum Memorabilium</i>, 52, 32 et AULU-GELLE, <i>Noctes Atticae</i>, 9,4,9. 	
§18 : Races monstrueuses d'Orient	<ul style="list-style-type: none"> • Un visage difforme sans nez à la face plate • Une lèvre inférieure proéminente qui recouvre leur visage • Une bouche scellée qui les rend muets <p>On retrouve tout cela chez SOLIN, <i>Collectanea Rerum Memorabilium</i>, 30, 12-13</p>	X
§19 : Panotéens	<ul style="list-style-type: none"> - SOLIN, <i>Collectanea Rerum Memorabilium</i>, 19, 8 : « auctor est Wenophon Lampsacenus [...] esse et Phanesiorum, quorum aures adeo in effusam magnitudinem dilatentur, ut viscerum illis ontegant nec amiculum aliud sit quam ut membris membra vestiant » - PLINE, <i>Hist. Nat.</i>, 4, 95 : « Phanesiorum in quibus nuda alioqui corpora praegrandes ipsorum aures tota contegant » 	

	- MELA, <i>De chorographia</i> , 3, 56	
§20 : Artabatitai	- SOLIN, <i>Collectanea Rerum Memorabilium</i> , 30, 8 - PLINE, <i>Hist. Nat.</i> , 6, 15	
§21 : Satyres	- JEROME, <i>Comm. in epistolas Pauli</i> , 8 « inter saxosam conuallem haud grandem homunculum videt, aduncis naribus, fronte cornibus asperata, cuius extrema pars corporis in caprarum pedes desinebat [...] Antonius... quisnam esset interrogans, hoc ab eo responsum accepit : « Mortalis ego sum, et unisex accolis heremi, quos vario delusa errore gentilitas Faunos Satyrosque et Incubos vocans colit »	X
§22 : Faunes « ficaires »	- JEROME, <i>Comm. in Isaiam</i> , 5, 13, 2 : « quos nonnulli fatuos ficarios vocant »	X
§23 : Sciopodes	- AUGUSTIN, <i>De Civ. Dei</i> . 16, 8 « ferunt esse gentem, ubi singula crura in pedibus habent nec poplitem flectunt, et sunt mirabilis celeritatis ; quos Sciopodas vocant... » - PLINE, <i>Hist. Nat.</i> , 7, 23, reprenant Ctesias (FGH 688 F51) • ATTENTION, Isidore choisit ici la forme « sciopodes » proposée par Augustin et non « sciapodes » comme le propose Pline.	X
§24 : Antipodes	• Ces monstres sont présents chez : - CICERON, <i>Academicorum priorum</i> . II, 123 : « esse e regione nobis in contraria parte terrae ; qui adversis vestigiis stent contra nostra vestigia, quae antipodas vocatis » - LACTANCE, <i>Divinae Institutiones</i> , 3N 24, 1 et AUGUSTIN, <i>De Civ. Deorum</i> , 16, 9 : « et antipodis esse fabulantur, id est homines a contraria parte terrae, ubi SOLIN oritur, quando occidit nobis, adversa pedibus nostris calcare vestigia » • Pieds derrières les jambes: - PLINE, <i>Hist. Nat.</i> , 7, 11 : « silvestres vivunt homines, aversis post crura plantis, eximiae velocitatis, passim cum feris vagantes. » • Nombre d'orteils : - PLINE, <i>Hist. Nat.</i> , 7, 22 : « in monte, cui nomen est Nulo, homines esse aversis plantis octonos digitos in singulis habentes auctor est Megasthenes ». - SOLIN, <i>Collectanea Rerum Memorabilium</i> , 52, 26 le reprend.	
§25 : Hippopodes	- SOLIN, <i>Collectanea Rerum Memorabilium</i> , 19, 7 : « Hippopodes indiggenae humana usque ad vestigium forma in equinos pedes desinunt. » - PLINE, <i>Hist. Nat.</i> , 4, 95, qui reprend Senofonte di Lampsaco les situe en Sicile.	

	- MELA, <i>De chorographia</i> , 3, 56, DIONYS. <i>Per.</i> 310 (GGM II 120) et PTOL, <i>Georg</i> , 3, 5, 10.	
§26 : Macrobiens	<ul style="list-style-type: none"> • Localisation : <ul style="list-style-type: none"> - HERODOTE, <i>Historiae</i>, 3, 17, 1 et 3, 23, 3 ; MELA, <i>De chorographia</i>, 3, 85 ; SOLIN, <i>Collectanea Rerum Memorabilium</i>, 30, 9 ; SENEQUE, <i>De Irae</i>, 3, 20, 2 ; LUCAIN, <i>Pharsale</i>, 10, 280 : tous situent les Macrobiens en Ethiopie. - PLINE <i>Hist.Nat</i>, 6, 190 : Afrique ; 7, 27 : Ethiopie ; 7, 28 : Inde, même chose pour VALERE MAXIME, <i>Facta</i>, 8, 13 ext 5. • Caractéristiques : <ul style="list-style-type: none"> - PLINE. <i>Hist.Nat</i>, 7, 28 et Onesicrito (FGH 134 F11) parlent de cinq coudées et deux palmes. Tous deux se réfèrent à Cratès de Pergame et Ctésias. 	
Pygmées	<ul style="list-style-type: none"> • Description : <ul style="list-style-type: none"> - AUGUSTIN, <i>De Civ. Dei</i>, 16, 8 « alios statura esse cubitales, qups Pygmaeos a cubito Greaci vocant » - SOLIN, <i>Collectanea Rerum Memorabilium</i>, 52, 15 : « montana Pygmaei tenent. At hi quibus vicinus Oceanus sine regibus degunt » • Localisation : <ul style="list-style-type: none"> - PLINE. <i>Hist. Nat</i>, 4, 44 : Thrace ; 5, 109 : au Caire ; 6, 70 : Inde (localisation possible reprise par SOLIN et ISIDORE) ; 6, 188 : Egypte (également reprise par SOLIN, ISIDORE, mais aussi présente chez HERODOTE, <i>Historiae</i>, 2, 32, 6. - ARISTOTE, <i>Hist. Anim.</i>, 8, 12, 597a 5ss ; STRABON, <i>Géographie</i>, 1, 2, 28 ; MELA, <i>De chorographia.</i>, 3, 81 évoquent quant à eux l'Ethiopie. 	X
§27 : Femmes qui vivent peu et meurent vite	<ul style="list-style-type: none"> - SOLIN, <i>Collectanea Rerum Memorabilium</i>, 52, 31 : « perhibent esse et gentem feminarum quae quinquennes concipiant, sed ultra octavum annum vivendi spatium non protrahant » - AUGUSTIN, <i>De Civ. Dei</i>, 16, 8 : « alibi quinquennes concipere feminas et octavum vitae annum non excedere » 	X
§28 à 39 : Légendes et explications		
§28 : Gérion et ses 3 corps	- APOLLODORE, <i>Bibliothèque</i> , II, 5.10	
§29 : Gorgones	- SERVIUS, <i>Ad Aen.</i> , 6, 289 : « Gorgones... tres ferunt in extrema Africa circa Atlantem montem, quae omnes unum oculum habebant, quo inuicem utebantur... Stheno, Euryale, Medusa... Serenus tamen dixit poeta... puellas fuisse unus pulchritudinis, quas cum vidissent adulescentes, stupore torpebant : unde fingitur quod eas vidisset, vertebatur in lapidem.	X

	<p>- AUGUSTIN, <i>De Civ. Dei</i>, 18, 13 : « fuerit (Gorgon) crinita serpentibus et aspicientes convertibat in lapides »</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isidore reprend clairement Servius, tout en complétant avec Augustin. <p>- HOMERE, <i>Od.</i>, 11, 632-635</p>	
§30-31 : Sirènes	<p>- SERVIUS, <i>Ad Aen.</i>, 5, 864 : « Sirenes secundum fabulam tres, parte virignes fuerunt, parte uolucres, Acheloi fluminis et Callipes musae filiae [...] Secundum veritatem meretrices fuerunt, quae traseutes quoniam deducebant ad egestatem, his fictae sunt inferre naufragia ».</p> <p>- APOLLODORE, <i>Bibliothèque</i>, 7, 18 fait également état de trois sirènes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isidore, en choisissant ce mythe-ci, s'attache à la plus récente des traditions. La plus ancienne ne fait état que de deux sirènes : PLUTARQUE, <i>Quaest. Conviv.</i>, 9, 14, 745d suivant HOMERE, <i>Od.</i>, 12, 39ss • On remarque qu'Isidore cherche un juste milieu entre les anciens auteurs païens et les modernes chrétiens, qui tendent à uniquement résumer la sirène à une figure démoniaque, l'allégorie de la tentation : CASSIEN, <i>Conl.</i> 7, 32, 4 ; JEROME, <i>Comm. in Isaiam</i>, 6, 14, 1 • C'est pourquoi le chapitre sur les sirènes se découpe en deux paragraphes : le premier, les auteurs antiques païens, le second, les sources antiques chrétiennes, avec lesquelles s'accordent les Pères : <ul style="list-style-type: none"> - AMBROISE, <i>in Psalmos</i>, 43, 75, 2 : « earum (Sirenarum) autem interpretatio haec est : voluptas vocis et quaedam adulatio [...] » ; <i>in Luc.</i> 4, 3 - JEROME, <i>Comm. in Isaiam</i>, 43, 20 - PAULIN DE NOLE, <i>Epistulae</i>, 16,7 • Quant à la qualification de « prostituées », si elle est abondamment reprise par les auteurs chrétiens, elle découle des écrits de la période hellénistique : <ul style="list-style-type: none"> - EURIPIDE, <i>Andromaque</i>, 936 ss. - PLATON, <i>Symposium</i>. 216a, 259a - HERACLITE, <i>Incredibilia</i>, 14 • Le parallèle avec l'amour qui vole et qui blesse est dû à AUGUSTIN, <i>c. Faust</i>, 20, 9 : « Cupidinem puerum volitantem et sagittantem (fingunt) quod irrationabilis et instabilis amor corda vulneret miserorum » 	X
§32 : Scylla	<ul style="list-style-type: none"> • - Just.. 4, 1, 13 « hinc igitur fabylae Scyllam et Charybdin peperere, hinc latratus auditus, hinc monstri credita simulacra, dum navigantes agnis verticibus pelagi desidentis exterriti latrare putant undas, quae sorbentis vorago concludit. » - JEROME, <i>Comm. in Isaiam</i>, 3, 1, 1 : « Ferunt [...] Scyllam, Siculi monstrum freti, quidem virginali, sed 	X

	<p>succinctam carnibus miserorum lacerasse naufragia » - SERVIUS, <i>Ad Aen.</i>, 3, 420</p>	
§33 : Cerbère	<p>- SERVIUS, <i>Ad Aen.</i> 6, 395 ; « quod autem traxisse (Herculem) ab inferis Cerberum, haec ratio est, quia omnes cupiditates et cuncta vitia terrena contempsit et domuit : nam Cerberum terra est, id est consumptrix omnium corporum. Unde et Cerberus dictus est, « creoboros », id est carnem vorans. »</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les trois têtes viennent du traité anonyme Ps. Alex, <i>c. Dind.</i> Coll p.182 « mala ventris edacitas, cui quia non sufficit unum rostrum, terna collata sunt. » 	X
§34 Hydre	<p>- SERVIUS, <i>Ad Aen.</i>, 6, 287 : « latine excetra dicitur, quod uno caso tria capita excrescebant... Sed constat hydram locum fuisse evomentem aquas, vastantes vicinam civitatem, in quo uno meatu clauso multi erumpebant : quod Hercules videns loca ipsa exussit et sic aquae clausit meatus ; nam hydra ab aqua dicta est. »</p> <p>→ Si le mythe est très connu depuis l'Antiquité, Isidore choisit de suivre la version des neuf têtes, présente chez SERVIUS et HYGIN, <i>Fabulae</i>, 30, 3), se détachant ainsi de la tradition : entre trois et cent têtes comme chez OVIDE <i>Met.</i> 9, 70.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Citation reprise par Isidore : AMBROISE, <i>fid.</i>, 1, 6, 46 • L'hydre comme figure de l'hérésie : JEROME, <i>Comm. in Ezch.</i>, 6, pr ; <i>in Os.</i>, 2, 5, 6-7 ; <i>in Mich.</i>, 2, 4, 1-7 	X
§36 : Chimère	<ul style="list-style-type: none"> • Pour la reprise de la légende : - SERVIUS, <i>Ad Aen.</i>, 6, 288 ; « ore leo, postremis partibus draco, media caprea secundum fabulas fuit. Re vera autem mons est Ciliciae, cuius hodieque ardet cacumen, iuxta quod sunt leones, medias autem pascua sunt, quae capreis abundant ; ima vero monris serpentibus plena. Hinc Bellerophontes habitabilem fecit, unde Chimaeram dicitur occidisse. » • On retrouve ce triple aspect chez HOMERE, <i>Il.</i>, II, 6, 180-181 • Pour la seconde hypothèse, soit la montagne : STRABON, <i>Géographie</i>, 14, 3, 5 ; PLINE, <i>Hist. Nat.</i>, 5, 100 ; MARTIANUS CAPELLA, <i>De Nuptiis</i>, 6, 694... 	X
§37 : Centaures	<ul style="list-style-type: none"> • Description : - OROSE, <i>Historiarum libri septem aduersum paganos</i>, 1, 13, 4 « Sed Thessalos Palefatus in libro primo Incredibilium prodit ipsos a Laphitis creditos dictosque fuisse Centauros eo, quod discurrentes in bello equites veluti unum corpus equorum et hominum viderentur ». • Explication étymologique : 	

	<ul style="list-style-type: none"> - SERVIUS, <i>Ad Georg.</i>, 3, 115 - FULGENCE, <i>Mitologiarum libri</i>, 2, 14 	
Minotaure	<ul style="list-style-type: none"> - OVIDE, <i>Ars</i>, 2, 24, « semibovemque virum, semivirumque bovem » 	X
§38 : Onocentaure	<ul style="list-style-type: none"> - JEROME, <i>Comm. in Isaiam</i>, 6, 14, 1 « onocentauri nomen ex asini centaurique compositum » • Figure très reprise par les Pères comme symbole de luxure et de tentation (VULG <i>Is</i>, 34,14 ; CASSIEN, <i>Conl.</i>, 7, 32, 4) 	X
§39 : Hyppocentaure	<ul style="list-style-type: none"> • Proposition par ISIDORE lui-même dans <i>Etym.</i>, I, 40, 5, s'appuyant sur les écrits et témoignages de DIODORE, <i>Bibliothèque historique</i>, 4, 70, 1 et de PLINE, <i>Hist.Nat</i>, 7, 35. 	X
<ul style="list-style-type: none"> • De Trasformationis, IV 		
§1 : Circé et Ulysse	<ul style="list-style-type: none"> - AUGUSTIN, <i>De Civ. Dei</i>, 18, 17 : « hoc Varro ut astruat, commemorat alia non minus incredibilia de illa maga famosissima Circe, quae socio Ulixis mutavit in bestias, et de Arcadibus, qui sorte ducti tranabant quoddam stagnum atque ibi convertebantur in lupos et cum similis feris per illius regionis deserta vivebant. Si autem carne non vescerentur humana, rursus post novem annos eodem renatato stagno reformabantur in homines. (in VARRO <i>gent.pop.Rom.</i> 3, 29, p.279, 6, Fraccaro) - SERVIUS, <i>Ad Aen.</i>, 7, 19 	
Les Arcadiens et les loups	<ul style="list-style-type: none"> - PLINE, <i>Hist. Nat.</i>, 8, 81 	
§2 : Diomèdes et les oiseaux	<ul style="list-style-type: none"> - AUGUSTIN, <i>De Civ. Dei</i>, 18, 16 : « eiusque (Diomedis) socios in volucres fuisse conversos non fabuloso poeticoque mendacio, sed historia adtestatione confirmant » • Pour l'origine de la transformation, OVIDE, <i>Met.</i>, 14, 458 ss. évoque l'insulte à Vénus. 	
Stryges	<ul style="list-style-type: none"> • Forme de métamorphose que prennent les criminels. • On ne trouve que quelques descriptions chez FESTUS, <i>De Significatione Verborum</i> 414, 25 ; OVIDE. <i>Fasti</i>, 6, 133 ; PLINE, <i>Hist.Nat.</i>, 11, 232. Présence d'un ajout proprement isidorien qui pourrait faire écho à la tradition littéraire présente chez HOMERE, <i>Il.</i>, 10, 334-335. 	
§3 : Métamorphoses de la nature	<ul style="list-style-type: none"> • Mythe de la naissance des abeilles : <ul style="list-style-type: none"> - SERVIUS, <i>in Aen.</i>,1,435 ; <i>in Georg.</i> 4, 286 (écho plinien, mais Pline plus complet, Servius l'a tronqué). - ISIDORE, <i>Etym.</i> XII, 8, 2 - VIRGILE, <i>Georgica</i>, 4, 284ss. + propos de Démocrite et Magone in COLUM 9, 14 ,16 	

- VARRON, *De Re Rustica.*, 2, 5, 5
- Citation tirée d'OVIDE, *Met.*, 15, 369-371 : « concava litorei si demas brachia cancri/ scorpio exhibit caudaque minabitur unca »

Afin de donner plus de clarté à ce que nous avons cherché à faire apparaître dans ce relevé, nous avons décidé de proposer un tableau mettant en avant la répartition des sources principales supposées dans les chapitres 3 et 4 du livre XI des *Etymologiae* d'Isidore. Les différentes couleurs employées renvoient aux origines de chaque auteur : en orange les auteurs grecs, en bleu les auteurs romains, en vert les auteurs chrétiens. Tous sont rangés chronologiquement, afin de souligner l'écart de temps entre Isidore et ces derniers, et donner une première idée de ce qui a pu être accessible, avant d'en proposer une étude plus approfondie dans la partie suivante.

Répartition des sources principales supposées dans les chapitres 3 et 4 du livre XI des *Etymologiae* d'Isidore de Séville

A partir de ce relevé, nous pouvons dans un premier temps constater que les auteurs romains sont les plus nombreux, mais que ce sont les auteurs plus récents, des III^e et IV^e siècles, servant bien souvent d'intermédiaires pour accéder aux auteurs antérieurs, qui sont le plus cités. Pline se distingue largement, accompagné de Servius et Solin quelques siècles plus tard. Quant aux auteurs chrétiens, deux seulement se détachent du relevé des sources : Augustin et Jérôme.

C'est grâce au relevé mais également à ce tableau que nous allons mener notre enquête sur

les sources ainsi que les « références illusoires » chez Isidore de Séville. Nous allons chercher à déterminer ce qu'elles cachent, en essayant de mettre en lumière les liens qui ont pu exister non seulement entre elles et Isidore, mais également entre elles pour arriver jusqu'à lui.

C) Analyse des sources et hypothèses

Pour analyser au mieux les sources relevées, il nous a paru opportun de proposer une distinction qui diffère quelque peu de celle de Jacques Fontaine : nous ne proposerons pas quatre mais trois catégories, définies selon trois critères : la récurrence de la source, son appartenance aux auteurs païens ou chrétiens ainsi que l'époque de l'auteur qui, lorsqu'elle est identiques pour deux auteurs, fait prévaloir l'ordre alphabétique. En effet, les distinctions établies par Jacques Fontaine fonctionnent en liaison étroite avec l'analyse textuelle approfondie d'un corpus important, dans le cadre d'un apparat d'édition, ce qui n'est pas notre cas dans cette étude. Notons préalablement d'ailleurs que si notre objectif est de définir ce qui aurait pu se trouver dans la « bibliothèque introuvable³⁰ » d'Isidore, et en cas de sources secondaires ou de compilation à plusieurs degrés, de savoir qui aurait pu permettre à Isidore d'y avoir accès, rien toutefois ne nous donne l'assurance explicite que les œuvres évoquées comme possibles sources se soient bel et bien trouvées dans la bibliothèque d'Isidore. Seule la convergence des indices nous conduit à affirmer ou non l'accès à un texte, direct ou indirect par l'auteur, bien que le doute soit toujours constant puisqu'il s'agit d'une étude théorique, et que de nombreux chercheurs s'y soient attelés avant nous.

1. Sources récurrentes

Nous avons regroupé ici les auteurs qui apparaissent régulièrement dans le relevé (plus de cinq fois), et qui semblent constituer le corpus principal de l'auteur pour les chapitres en question : reprise de parties conséquentes de notices, emprunts étymologiques...

a) Les auteurs païens

- **Pline l'Ancien (I^e siècle)**

Si Pline n'est jamais cité explicitement, notre relevé semble indiquer qu'Isidore puise grandement dans une de ses œuvres majeures : l'*Historia Naturalis*. Véritable œuvre de référence pour l'Antiquité, cette encyclopédie de 37 livres, sur le modèle de celle de Varron un siècle auparavant, aborde tant les mathématiques (2), la géographie et l'ethnographie (3-6), l'anthropologie et la physiologie humaine (7), la zoologie (8-11), la botanique (12-27), la

30 Fontaine, « Isidore de Séville et la mutation de l'encyclopédisme antique » chap.IV in *Tradition et actualité chez Isidore de Séville*, p. 529

pharmacologie (28-32) que les connaissances sur les minerais et leur exploitation (33-37). Pour réunir l'ensemble de ces connaissances et mener à bien, Pline aurait utilisé et compilé environ deux mille volumes. Compte tenu du projet encyclopédique similaire d'Isidore, il ne serait pas étonnant qu'il ait puisé dans l'ensemble de ces connaissances.

Toutefois, avait-il directement accès à l'oeuvre ? Si oui, est-ce de manière complète ou fragmentaire ? On sait que l'ouvrage n'a jamais été perdu, preuve en sont les centaines de manuscrits médiévaux retrouvés ainsi que l'essor que connaît le texte à l'arrivée de l'imprimerie. Toutefois, Marie-Elisabeth Boutroue³¹ fait état d'une branche autonome de l'histoire du texte, vers « le IX^e siècle et probablement plus tôt », où le manuscrit complet a pu être fragmenté afin de répondre à des besoins particuliers. Elle signale « une tradition rassemblant les passages « météorologiques » du texte, dispersés dans les livres II et XVIII et relatifs aux présages des tempêtes », qui se manifeste par exemple dans un manuscrit aujourd'hui conservé à Lucques, en Italie. Il rassemble dans un ensemble de plus de quatre-cents feuillets, un très gros morceau du livre XVIII, voisinant avec des extraits du *De Natura Rerum* de Bède le Vénérable, ou des *Etymologiae* d'Isidore de Séville, [...] réalisé à la demande de l'évêque de Lucques entre 780 et 820 : les textes qui y sont rassemblés concernent pour l'essentiel la mesure du temps, dans sa dimension chronologique aussi bien que dans ses variables climatiques³². » Peut-être n'est-il pas absurde de penser que cette tradition du morcèlement serait bien antérieure, dans la mesure où la compilation est constitutive de cette oeuvre plinienne. En effet, si l'on observe les relevés concernant Pline et l'*Historia Naturalis* dans les chapitres 3 et 4 d'Isidore, on peut relever une fois la présence des livres 8 et 11, deux fois celle du livre 5, trois fois celle du livre 4, quatre fois celle du livre 6 et 12 fois celle du livre 7. Non seulement les échos à Pline sont peu nombreux, puisque seuls les livres 4, 5, 6, 7, 8 et 11 reviennent, mais ils sont aussi faibles car l'usage de chaque livre est maigre, à l'exception du livre 7. J.-Y. Guillaumin, que cite Jacques Elfassi³³, suggère qu'« Isidore n'avait pas dans sa bibliothèque les trente-sept livres entiers de l'Histoire Naturelle, mais seulement de larges extraits. » Notons également que le nom de Pline dans le relevé coïncide assez généralement avec celui de Solin, mais aussi d'Augustin, ce qui pourrait être une piste de circulation de l'*Historia Naturalis* à travers la *Collectanea Rerum Memorabilium* ou le *De Civitate Dei*, bien plus récents et proches d'Isidore que Pline l'Ancien. Fabio Gasti émet l'hypothèse suivante, qui corrobore la nôtre: « quant à l'usage

31 Marie-Elisabeth Boutroue, « Les *Annotiones in Plinium* de Rhenanus et la tradition textuelle de l'*Histoire Naturelle* à la Renaissance », p. 327-375

32 *Ibid.*

33 Elfassi, p.64, cite J.-Y. Guillaumin, « Pline l'Ancien dans le livre XX des *Étymologies* d'Isidore de Séville », dans *Archives internationales d'Histoire des sciences*, 61, 2011, p. 15-25, spéc. p. 16-17.

effectif des données contenues dans l'œuvre de Pline, il faut reconnaître, à cet égard, la médiation univoque Solin (et, dans certains cas, aussi d'Augustin)³⁴. »

Ainsi, il semble très peu probable qu'Isidore ait eu directement accès à Pline l'Ancien et à l'*Historia Naturalis* dans son entièreté, mais plutôt à celle-ci par l'intermédiaire de Solin ou d'Augustin, sous forme fragmentaire puisque compilée dans leurs ouvrages. Lorsque Pline est cité indépendamment dans notre relevé, on peut supposer qu'Isidore a fait appel soit à sa mémoire, soit à quelques fragments qui lui seraient parvenus par un autre intermédiaire : c'est le cas au §18 avec la description des hommes à la lèvre si proéminente qu'elle recouvre leur corps, qui ne trouve aucun écho chez Solin, mais pourrait correspondre à une mauvaise interprétation de la description qu'en fait Pline, qui signale une absence de lèvre supérieure. On peut également remarquer la présence de Lactance et de Aulus-Gelle aux côtés de Solin dans le relevé, qui auraient également pu avoir accès à l'*Historia*, et être considérés comme des sources secondaires (ce que nous allons étudier plus loin). Par ailleurs, il semble intéressant de souligner ce qui semble être un indice de la prédominance des auteurs plus récents sur Pline, lorsque Isidore choisit au §23 la forme « sciopodes » proposée par Augustin et non « sciapodes » comme le propose Pline.

- **Servius (fin IV^e siècle)**

Grammairien de l'Antiquité tardive, Servius est connu de bon nombre d'auteurs médiévaux, grâce à un important commentaire de l'œuvre virgilienne connu sous le nom de *In tria Virgilio Opera Expositio*. Il y commente les *Bucoliques*, les *Géorgiques* et l'*Enéide*, en s'appuyant de manière conséquente sur le travail de Varron, mais également sur celui de Caton l'Ancien. Isidore a bien souvent recours à Servius dans les chapitres étudiés, avec en tête *Ad Aeneidem* 3, 5, 7 mais surtout le livre 6 cité trois fois ; suivi du *Ad Georgica* 1 et 3. Les notices d'Isidore suivent généralement bien celles empruntées à Servius. Toutefois aucune trace du *Ad Bucolica* : est-ce parce que la pastorale ne contient que peu de monstres ou bien est-elle manquante ? Il faut rappeler que Servius a connu un succès important, et que son travail a été érigé, comme le souligne Jacques Fontaine, en « modèle exemplaire³⁵ » dans la multitude de manuels scolaires anonymes utilisés dans l'Antiquité tardive et au Haut Moyen Âge. Ainsi, s'il est assez probable qu'Isidore ait eu accès directement à son œuvre,

34 Fabio Gasti, *L'antropologia di Isidoro, le fonti del libro XI delle « Etimologie »*, Editioni New Press (Biblio Athenaeum 40), Como, 1998, p. 96 : « Quanto poi all'effettivo utilizzo isidoriano- no dei dati contenuti nell'opera di Plinio, bisogna riconoscere, a questo proposito, come predominante l'inequivocabile tramite di Solino (e, in qualche caso, anche di Agostino). »

35 Fontaine, « Isidore de Séville et la mutation de l'encyclopédisme antique » chap.IV in *Tradition et actualité chez Isidore de Séville*, p. 529

compte tenu de son époque et de son succès, il ne faut pas exclure l'intermédiaire des manuels usuels, dont le mérite est de citer en altérant moins rudement que les auteurs compilateurs.

- **Solin (III^e ou IV^e siècle)**

Auteur de la *Collectanea rerum mirabilium*, Solin est également très lu durant le Haut Moyen Âge. Son ouvrage s'appuie grandement sur l'*Historia Naturalis* de Pline ; il est très probable que ce soit à travers lui que Isidore ait eu accès à Pline. La présence des livres 19, 21, 30, 32 et 52 semble indiquer que l'ensemble de l'oeuvre a pu être consulté. Comme le signale Fabio Gasti³⁶, Isidore a fondé les notices des Hippopodes et les Phanèses (25; 19) sur deux paragraphes de Solin relatifs aux populations de la zone de la mer Caspienne et Scythe (19,7-8), mais a réduit et modifié ces dernières : les Phanèses deviennent les Panotéens ; de même, au §16, les « Agriophages » deviennent des « Agriofagitae » ; ou encore au §20, Isidore accepte les données relatives aux Artabatites, mais résume le texte de Solin à outrance au point de le dénaturer. Aussi, si Isidore a eu accès à Solin, c'est par des compilateurs intermédiaires.

b) Les auteurs chrétiens

- **Augustin (334-430)**

Parmi tous les auteurs qui composent la bibliothèque d'Isidore, l'africain Augustin occupe une place de choix. « Admiré pour son talent, son savoir, et pour l'abondance écrasante de son œuvre³⁷ », l'affection d'Isidore pour lui se lit dans le recours abondant à ses écrits, et plus précisément le *De Civitate Dei*. Sur les vingt-deux livres qui le composent, Isidore se réfère majoritairement aux livres 16 et 21, et quelques fois aux livres 2, 3, 15 et 18. Compte tenu du nombre de livres, il est probable qu'ils aient circulé séparément, et si l'on prend en compte ladite affection pour Augustin, Père de l'Eglise de surcroît, il est vraiment très probable qu'Isidore ait possédé au moins le livre 16 et le 21, au mieux l'ensemble de l'oeuvre. Dans le cadre de l'étude des chapitres 3 et 4 du livre XI uniquement, difficile d'en savoir plus, il faudrait grandement élargir le corpus pour affirmer avec certitude quels autres livres étaient vraiment en sa possession.

36 Gasti, p.99 : « Cos'1, da due paragrafi di Solino relativi a popolazioni della zona del mar Caspio e della Scizia (19,7-8) provengono con sicurezza a Isidoro due notizie, rispettivamente sugli Hippopodes e sui Phanesii (xx 25; 19). »

37 Fontaine, « Isidore de Séville et la mutation de l'encyclopédisme antique » chap.IV in *Tradition et actualité chez Isidore de Séville*, p. 529-530.

- **Jérôme ou Hieronymus (347-420)**

« Il ne faut pas oublier qu'Isidore fut aussi un historien : par Jérôme, il a hérité du long effort accompli depuis des siècles par les écrivains chrétiens grecs, puis latins, pour situer le christianisme dans l'histoire générale³⁸» explique Jacques Fontaine. Egalement Père de l'Eglise, il est fort probable que ses œuvres se soient trouvées dans la bibliothèque sévillane, à commencer par les *Commentarii in Esaiam* qui revient par sept fois (quatre fois le livre 6, puis une fois le livre 3, 5, 43), suivi des *Commentarii in epistulas ad apostoli ad Titum et ad Philemonem, in Osee et in Ezechielem*.

Nous remarquons que les auteurs de la fin III^e jusqu'au V^e siècle ont plus de chance de se trouver dans la bibliothèque d'Isidore. En tant qu'évêque et érudit, la présence d'Augustin et Jérôme dans sa bibliothèque est presque évidente puisque centrale dans sa fonction comme dans sa formation ; le vrai doute qui persiste concerne la présence de l'ensemble de leurs œuvres, ou seulement des plus importantes, où la compilation en compendium des livres les plus importants qui composent ces œuvres. Concernant les ouvrages païens, s'il est évident que Pline est passé par Solin, Solin et Servius ont quant à eux très bien pu être consultés directement comme indirectement, tant leur succès est important à l'époque, dans la mesure où ils permettent non seulement de compiler les grands auteurs classiques - au sens de gréco-romains -, de servir de support à la formation des clercs, mais aussi de les faire circuler plus aisément.

2. Sources moins récurrentes

Seront nommés ici les auteurs apparaissant entre deux et quatre fois dans le relevé, et qui fournissent des passages moins importants ou des compléments dans les notices.

a) Les auteurs païens

- **Homère (vers le VIII^e siècle av. J.-C.)**

« Au Moyen Âge, la guerre de Troie n'est pas connue par les poèmes homériques mais par un résumé latin très succinct, l'*Ilias latina*, et deux textes présentés comme "historiques" : *L'Éphéméride de la guerre de Troie*, souvenirs supposés d'un crétois, *Dictys*, qui aurait participé à la guerre de Troie du côté grec, et *l'Histoire de la ruine de Troie* d'un certain Darès, qui prétendait avoir combattu avec les Troyens [...] ces ouvrages sont très tardifs, composés aux IV^e et VI^e siècles après J.-C.³⁹. » Il est presque impossible qu'Isidore ait eu

38 Fontaine, « Isidorus Varro christianus ? » chap.III in *Tradition et actualité chez Isidore de Séville*, p.98.

39 Danièle Thibault, « La transmission : de la parole aux écrits » [article en ligne], BNF, Paris, 2007.

accès à l'*Odyssée*, sinon il aurait décrit Scylla correctement (HOMERE, *Od.*, 12, 73 ss). Le fait qu'Isidore y fasse référence nominalement dans le §7 du chapitre 3 et qu'à chaque fois que l'*Odyssée* est envisagée comme source possible, elle est entourée soit d'Augustin, soit de Plutarque nous font envisager l'hypothèse suivante : il est très probable qu'Homère soit passé par une bonne partie des auteurs grecs, entre autres Plutarque, et que ces derniers aient été repris par des manuels et/ou indirectement par Augustin. Mais nous ne devons pas oublier que Virgile s'est grandement appuyé sur l'*Odyssée* dans la rédaction de son *Enéide*, et que Isidore aurait aussi bien pu connaître les pérégrinations d'Ulysse à travers celles d'Enée, tout du moins à travers Servius citant Virgile puisqu'un de ses commentaires est consacré à cette œuvre.

- **Cicéron (106 av. J.-C. – 43 av. J.-C.)**

Cicéron ne semble connu d'Isidore qu'à travers les compilateurs. Il n'est envisagé comme source que trois fois, chaque fois dans une œuvre différente : le *De natura deorum*, le *De Divinatione* et le *Academicorum priorum liber II*. Le point commun entre les trois ouvrages est qu'ils traitent tous de la liberté d'action de l'homme, en considérant tour à tour le paganisme et les croyances qui y sont attachées, ainsi que les positions de différents penseurs anciens. Une hypothèse envisageable serait que ces textes eussent atteint Isidore à travers la compilation réalisée par Lactance dans ses *Divinae Institutiones*, qui reprend des passages entiers de Cicéron pour s'opposer aux mœurs antiques. Aulu-Gelle ou encore Augustin auraient également pu transmettre Cicéron (pour Augustin, plutôt des passages plus philosophiques, ce qui n'est pas vraiment le thème du livre XI des *Etymologiae*).

- **Ovide (43 av. J.-C. – 18 ap. J.-C.)**

Les œuvres d'Ovide ponctuent assez souvent dans notre relevé. En effet, on note deux occurrences de l'*Ars Amatoria*, livres 1 et 2 ; trois du *Metamorphoseon libri*, livres 9, 14 et 15 ; une des *Fasti* livre 6. J. On peut également signaler qu'Ovide est cité nominalement au chapitre 4, §3. J.Madoz⁴⁰ et Jacques Elfassi⁴¹ s'accordent sur ce point : Isidore n'a pas eu directement accès à Ovide. Jacques Elfassi dresse le constat suivant : dans l'ensemble des *Etymologiae*, il y a peu d'emprunts à Ovide, il en relève 23 contre 190 pour Virgile ; « Sur les quinze citations d'Ovide dans les *Etymologiae*, douze sont explicitement attribuées à

40 J. MADOZ, « Ovidio en los Santos Padres Españoles », *Estudios eclesiásticos*, 23, 1949, p. 236 .

41 Elfassi, « Ovide chez Isidore de Séville » in *Présences ovidiennes*, éd. R. Poignault et H. Vial, Clermont-Ferrand, 2020 (Caesarodunum, 52- 53 bis), p. 305-323.

Ovide⁴² », signe bien généralement d'une « référence illusoire » ; les références sont bien souvent couplées avec d'autres auteurs, preuve d'une réélaboration de la source ; les intermédiaires entre Ovide et Isidore sont identifiables « *le Liber de uitiis et uirtutibus* du Pseudo-Isidore, les *Divinae Institutiones* de Lactance et le commentaire de l'*Énéide* par Servius⁴³ », dans notre cas plutôt Servius qui va souvent de pair dans le relevé ; enfin, il était sûrement connu en Afrique du Nord à la fin du V^e siècle, comme l'atteste sa présence dans les écrits de Dracontius, mais n'est pas passé en Espagne car on trouve peu d'oeuvres de l'époque et du lieu le citant.

- **Pomponius Mela (I^e siècle)**

Auteur d'une unique œuvre, intitulée *De chorographia* ou *De situ orbis*, Pomponius Mela est un géographe romain né en Bétique. Comme le montre notre relevé, Pline l'Ancien et Solin reviennent souvent dès qu'il est identifié. Pline l'Ancien le cite abondamment dans son *Historia Naturae*, mais comme nous avons pu l'étudier un peu avant, Pline semble avoir été lui-même transmis par Solin. Toutefois, l'hypothèse selon laquelle Isidore aurait très bien pu y avoir accès directement ou d'après une compilation locale, compte tenu de sa proximité géographique - également de Bétique - n'est pas à exclure.

b) Les auteurs chrétiens

- **Lactance (250-325)**

Lactance n'apparaît qu'une seule fois dans ce relevé, mais nous l'avons placé ici compte tenu de l'accès direct très certain qu'en avait Isidore et de son rôle de passeur très probable pour les œuvres de Varron, Cicéron et Ovide. C'est également un auteur chrétien africain, dont les textes sont passés en Espagne wisigothique suite aux persécutions. Son œuvre la plus célèbre et celle qui nous intéresse le plus est l'ensemble de sept livres intitulé *Divinae Institutiones*, dans lequel il tente d'expliquer aux païens lettrés que la raison doit favoriser le christianisme au paganisme. Sa présence dans la bibliothèque sévillane ne fait aucun doute.

- **Ambroise (339 - 397)**

Egalement Père de l'Eglise, il revient par trois fois dans le relevé : *in Psalm.* 43 ; *in Luc* 4.5 ; *Fid.*1. Comme l'a fait remarquer Jacques Elfassi⁴⁴, Ambroise revient assez souvent dans le

42 *Ibid.*

43 *Ibid.*

44 Elfassi, « Note sur la survie littéraire du *De officiis* d'Ambroise: les emprunts d'Isidore de Séville », *in Vita Latina*, N°181, 2009. pp. 10-17.

corpus isidorien. Toutefois, il constate que les références parvenues jusqu'à Isidore proviennent bien souvent du *De officiis* d'Ambroise, rarement d'autres œuvres. Nous pouvons également souligner qu'Ambroise est cité une fois nominalement, au chapitre 3, §35. Ainsi les références relevées plus haut (un passage du commentaire sur les Psaumes, un passage du traité sur l'Évangile selon Luc et un passage du traité sur la foi) pourraient soit être le fruit d'une compilation de morceaux choisis, possible mais difficilement envisageable compte tenu du statut d'évêque d'Isidore et celui de Père d'Ambroise, soit d'un souvenir de lecture directe dans sa bibliothèque, car il semble le citer de mémoire (« Ambroise en fait mention » avons-nous traduit), hypothèse plus probable puisqu'il possède assurément le *De officiis*.

- **Martianus Capella (V^e siècle)**

Martianus Capella fait lui aussi parti du corpus ayant traversé la Méditerranée vers la Bétique lors des persécutions en Afrique. Il est indubitable qu'Isidore y ait eu accès, soit indirectement à travers Fulgence, Cassiodore ou Grégoire de Tours, soit directement. Malgré seulement deux occurrences, l'hypothèse de la présence du *De Nuptiis Philologiae et Mercurii* dans la bibliothèque sévillane et donc de son usage direct nous semble plus probable, dans la mesure où cette œuvre – « de dimension raisonnable⁴⁵ » rappelle William Harris Stahl et donc de circulation aisée - est presque contemporaine d'Isidore et est une référence dans le paysage encyclopédique du Haut Moyen Âge.

Autant le doute persiste quant à la consultation directe de Solin et Servius, autant il est assez peu probable que les auteurs païens de cette section ne l'aient pas été. Plus éloignés dans le temps d'Isidore, ils font tous plus ou moins l'objet dans un premier temps d'une relecture par des contemporains païens, dans un second temps d'une compilation par les auteurs patristiques à des fins d'acculturation du païen au chrétien, comme argument à celles-ci. Les auteurs patristiques sont quant à eux cités de première main : s'ils ne sont pas tout à fait contemporains d'Isidore, ils n'en restent pas moins des auteurs éminents de la période dont les écrits ont faits date.

3. Sources ponctuelles

Pour la majorité d'entre elles, ces sources ne reviennent qu'une ou deux fois. La plupart semblent issues de compilations à plusieurs degrés et/ou de manuels scolaires, bien qu'il soit

45 William Harris Stahl, *Martianus Capella and the Seven Liberal Arts* : volume II. The marriage of Philology and Mercury, New York, Columbia University Press, p.22.

évident que certaines œuvres, bien qu'elles ne se signalent pas clairement dans le relevé, se soient trouvées dans la bibliothèque sévillane (comme l'atteste leur présence dans d'autres parties et/ou d'autres livres des *Etymologiae*, mais également leur date de composition). Dans cette partie nous ne nous attarderons que sur les figures majeures qui auraient pu fournir ou non indirectement du contenu à la rédaction des chapitres que nous étudions.

a) Les auteurs païens

Les auteurs grecs et égyptiens :

- **Héraclite (fin VI^e av. J.-C.)**

Le relevé ne signale qu'une fois Héraclite et un certain ouvrage intitulé *Incredibilia*. En cherchant des informations sur cet ouvrage, nous avons découvert que cette attribution dans la tradition avait pu être double : un certain Palaiphatos⁴⁶ pourrait en être également l'auteur. Ainsi, Héraclite pourrait ne pas en être l'auteur. Toujours est-il que, compte tenu de l'éloignement à Isidore ainsi qu'à l'attribution hasardeuse, il est impossible qu'il y ait eu un contact direct entre ce texte-ci et Isidore. Envisager un premier ou second degré également, il est probable que cette référence soit passée par de nombreux auteurs avant de se retrouver anecdotiquement chez Isidore.

- **Hérodote (480 av. J.-C. – 425 av. J.-C.)**

L'oeuvre maîtresse d'Hérodote, les *Historiae*, est très connue dans l'Antiquité, Aristote, Cicéron, ou encore Aulu-Gelle l'évoquent dans leurs œuvres, le compilent, l'analysent, le critiquent (liste non-exhaustive bien évidemment). Le Haut Moyen Âge a majoritairement conservé la trace de ces compilations, bien moins du texte originel, compte tenu de l'ancienneté d'Hérodote mais également des nombreux auteurs illustres qui s'en sont emparés. C'est ainsi que « la *Chronique* de Jérôme a fourni à Isidore les noms [et très probablement ainsi une partie du contenu] des deux premiers historiens grecs, Hérodote et Phérécyde⁴⁷ », tout comme elle lui a également fourni Salluste. Cela explique les quelques références disparates à Hérodote, livre 2, 3 et 7.

- **Euripide (480 av. J.-C. - 406 av. J.-C.)**

Il est étonnant de retrouver un dramaturge parmi tous ces historiens, mais pas surprenant : le

46 Arnaud Zucker, Jacqueline Fabre-Serris, Jean-Yves Tilliette, Gisèle Besson, *Lire les mythes. Formes, usages et visées des pratiques mythographiques de l'Antiquité à la Renaissance*, Mythographes, Villeneuve d'Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 2016. 336, p.150.

47 Fontaine, Jacques Fontaine, *Isidore de Séville et la culture classique dans l'Espagne wisigothique*, p. 183.

théâtre grec comme latin, notamment le genre tragique, a fourni son lot de monstres, humains comme mythologiques. L'oeuvre qui pourrait avoir été utilisée comme référence pour les sirènes (§31) est *Andromaque* (Hermione explique à Oreste qu'elle a voulu perdre Andromaque et son fils sur le conseil d'« artificieuses sirènes »). Il faut souligner que ce n'est pourtant pas l'oeuvre d'Euripide qui traite le plus des sirènes, *Hélène* aurait été plus appropriée puisqu'elle traite du caractère funéraire de celles-ci mais également de la tentation qu'elles inspirent. Si ces pièces circulent plutôt bien dans l'Antiquité (citées par ses pairs tel qu'Aristote, reconnues dans la tradition dramaturgique, employées dans les manuels scolaires), il faut attendre le V^e siècle pour retrouver sa trace dans le monde médiéval, grâce aux travaux réalisés sur « les grands Tragiques » par la première université d'Etat de l'Empire romain⁴⁸ fondée à Constantinople en 425. Bien que le frère d'Isidore, Léandre, ait été en contact avec Constantinople, il est plus probable que ce soit par une compilation d'un auteur grec ou latin, lui-même compilé, que par son frère, qu'Isidore y ait eu accès.

- **Platon (428 av. J.-C. – 347 av. J.-C.)**

Le *Banquet* apparaît également comme source possible pour l'élaboration de la notice sur les sirènes (§31). Bien que Saint-Marc Girardin signale dans son essai sur la postérité du *Banquet* que « les Pères de l'Eglise ont eu presque tous pour Platon une grande prédilection⁴⁹ », il s'avère que ces derniers ne le consultaient pas directement et passaient principalement par des compilateurs, tels que Plotin et ses *Ennéades* dans le cas d'Augustin. Ainsi, Isidore a probablement lu Platon de deuxième voire de troisième main, tout comme pour d'Héraclite, Hérodote et Euripide.

- **Aristote (384 av. J.-C. - 322 av. J.-C.)**

Aristote est cité une fois nominalement, au chapitre 3§10, et n'apparaît comme source supposée que deux fois dans notre relevé, à travers l'*Historia Animalium*. Il s'agit d'un traité d'histoire naturelle sur les divers animaux en neuf livres. Il est vraiment peu probable qu'Isidore ait pu y avoir accès, le seul élément nous empêchant de l'affirmer avec certitude est qu'au livre XII des *Etymologiae*, Isidore cite le crocodile et l'hippopotame, qu'Aristote a empruntés à Hérodote et qui ne sont pas si courants dans les bestiaires médiévaux. Mais Isidore aurait également pu trouver un compilateur citant soit Hérodote directement, soit ce

48 André Tuilier, *Remarques sur les fondements historiques et rationnels de l'édition critique des drames d'Euripide*, in *Revue des Études Grecques*, tome 123, fascicule 2, Juillet-décembre 2010. pp. 881-895, p. 889.

49 Saint-Marc Girardin, *Le Banquet de Platon et l'amour platonique jusqu'à la fin du XV^e siècle*, in *Revue des Deux Mondes*, période initiale, tome 20, p. 350-367.

dernier à travers sa relecture d'Aristote. Toujours est-il que Aristote ne circule que peu durant le Haut Moyen Âge. Si ses œuvres ont été traduites du grec à l'arabe et commentées par les érudits chrétiens syriaques, ce n'est pas de cas en Occident où seules ses œuvres logiques ont été traduites du grec au latin par Boèce au VI^e siècle, le reste devant attendre les XII^e et XIII^e siècles pour être redécouvert.

- **Diodore de Sicile (I^e siècle av. J.-C.)**

Auteur de la *Bibliothèque historique*, Diodore n'est envisagé comme possible source que pour la notice des hyppocentaures (§39), au même titre que le Pseudo-Apollodore. Il aurait pu circuler tant chez des compilateurs grecs que romains. Nous n'avons pas d'hypothèse à proposer, seulement une certitude : Isidore l'a connu par des œuvres de compilation.

- **Isigone de Nicée (dates inconnues)**

On sait peu de choses de cet auteur, si ce n'est qu'il est abondamment cité par Pline l'Ancien pour ses observations de peuplades monstrueuses tels que les Anthropophages (cf *Historia Naturalis VII, 1*) ou encore les Triballes.

- **Sénèque (4 av. J.-C. – 65 ap J.-C.)**

Le relevé signale un possible usage du *De ira* au §26 qui évoque les Macrobiens et l'Éthiopie. Cependant, il est cité au même titre que Hérodote, Solin, ou encore Pline et Valère Maxime. Le texte demeure sans postérité dans l'Antiquité, mais connaît un regain d'intérêt avec les auteurs patristiques, tel que Lactance et son *De la colère de Dieu*. Difficile de savoir quel auteur a pu transmettre à Isidore cette référence, voire même impossible de déterminer si elle est vraiment une source isidorienne, compte tenu des nombreux auteurs d'époques différentes à faire état de cette peuplade et de cette localisation. Peut-être que Sénèque est dans ce cas-ci, un maillon de la chaîne de compilation.

- **Hygin (67- Ø)**

Grammairien latin, il est surtout connu pour ses *Fabulae*, œuvre de compilation de mythes grecs et romains. Les seuls éléments biographiques que nous possédons sont ce qu'en disent Suétone et Alexandre Polyhistor. On lui attribue également un *Commentaire sur Virgile*, aujourd'hui perdu, mais auquel un auteur comme Servius par exemple aurait pu avoir accès, et par voie de conséquence, Isidore également.

- **Claudius Ptolémée (90-168)**

Il apparaît dans notre relevé que la *Géographie* de l'égyptien Claudius Ptolémée a pu servir : il s'agit d'une compilation des connaissances géographiques du monde basée sur les travaux du géographe romain Marinus de Tyr. Comme il est envisagé comme source au même titre que Solin et Pline, il est très probable que ces derniers aient fourni à Isidore l'accès à ses travaux, tout du moins à quelques références le concernant.

- **Apollodore dit « Pseudo-Apollodore » (I^e ou II^e siècle)**

On sait très peu de chose de cet auteur. Il serait à l'origine de la rédaction de *La Bibliothèque*, sorte d'abrégé de mythes grecs, qu'on aurait pendant longtemps attribuée à Apollodore dit « le Grammairien » bien que postérieure à lui. Une référence du relevé évoque un possible usage de l'Épitomé au §31, mais également du livre II au §28. Il est probable qu'il soit arrivé à Isidore par l'intermédiaire de Virgile compilé par Servius, tous faisant mention de trois sirènes et de trois corps pour Géryon dans les mythes évoqués.

- **Artémidore (II^e siècle)**

Nous avons remarqué dans notre relevé que dans le cadre où Isidore évoque les naissances monstrueuses et plus précisément les enfants nés avec une partie humaine, une autre animale, aboutissant à la formation d'un monstre, il reprenait l'interprétation de la présence de monstrueux dans la partie supérieure humaine que l'on retrouve dans l'*Onirocritique*, traité de divination antique. Son traité est une référence au Moyen Âge, tant chez les byzantins que chez les chrétiens⁵⁰. Il a très probablement circulé par l'intermédiaire de compilations.

- **Pseudo-Callisthène (II^e ou III^e siècle)**

L'oeuvre du Pseudo-Callisthène s'intitule le *Roman d'Alexandre*. Il s'agit d'une sorte de compilation de faits et d'épisodes que l'on retrouve chez tous les historiens grecs et romains des cinq siècles précédents traitant de près ou de loin d'Alexandre le Grand. Une branche occidentale en latin voit le jour au IV^e siècle, la *Res gestae Alexandri Macedonis*, par Jules Valère. Cela explique pourquoi la référence est analogue à celle de ce dernier dans notre relevé.

50 André-Jean Festugière, préface de *La clef des songes, Artémidore d'Ephèse*, Vrin - Bibliothèque des Textes Philosophiques, 1975, 300 p.

Les auteurs romains :

- **Varron (116 av. J.-C. – 27 av. J.-C.)**

Si comme l'indique Jacques Fontaine, « Varron occupe la place d'honneur dans les bibliothèques antiques⁵¹ », il n'en reste pas moins que « Isidore n'a connu que des points de doctrine varronienne, en des matières biens diverses, qu'à l'état d'un puzzle auquel manqueraient la plupart de ses pièces⁵². » Comme il le fait constater pour l'ensemble de l'oeuvre sévillane, Varron n'est cité bien généralement que par fragments, introduits par une insérende « Varro ait ». Nous en avons un exemple concret dans les premières lignes du chapitre 3 du livre XI (§1), où Varron est cité nominalement. On trouve également des échos à Varron sous forme de *iuncturae*⁵³, comme (*freta*)⁵⁴ (§32) qui désigne des « passes bouillonnantes » des mers . Ainsi, « Isidore de Séville n'avait certainement pas dans sa bibliothèque les *Antiquités* de Varron, ni non plus aucun autre de ses ouvrages⁵⁵ », mais aurait plutôt eu accès à ce que Jacques Fontaine appelle une « réfraction chrétienne⁵⁶ » de Varron, à savoir des intermédiaires chrétiens. Il suggère la piste de Jérôme, Père de l'Eglise et auteur d'une lettre⁵⁷ recensant les titres de 39 œuvres connues de lui. Comme l'explique Jacques Fontaine, s'il est impossible de savoir « si tous les titres existaient encore dans les bibliothèques à la fin du IV^e siècle ; [...] la connaissance certaine des *Antiquités* par Augustin inclinerait plutôt dans le sens d'une réponse positive. En conséquence, les ouvrages perdus de Varron ont pu être les sources de quantités de notices parvenues anonymement à Isidore à travers divers manuels d'éruditions de l'Antiquité⁵⁸ ». En plus du païen Solin, peut également envisager l'accès à Varron par Lactance⁵⁹, qui a également emprunté de nombreux extraits à Varron pour son *De la création de l'homme*, auquel Isidore se réfère souvent dans ses œuvres. Cassiodore peut aussi être une source indirecte de Varron, bien qu'Isidore n'ait eu accès qu'aux dernières de ses œuvres.

51 Fontaine, « Isidorus Varro christianus ? » chap.III in *Tradition et actualité chez Isidore de Séville*, p. 101.

52 *Id.*, p.106.

53 Fontaine, éd. « Traité de la nature, Isidore de Séville » ; introduction, texte critique, traduction et notes par Jacques Fontaine, p. 149.

54 Fontaine, « Isidorus Varro christianus ? » chap.III in *Tradition et actualité chez Isidore de Séville*, p. 93.

55 *Id.*, p. 89.

56 Fontaine, éd. « Traité de la nature, Isidore de Séville » ; introduction, texte critique, traduction et notes par Jacques Fontaine, t.2, p. 749.

57 Fontaine, « Isidorus Varro christianus ? » chap.III in *Tradition et actualité chez Isidore de Séville*, p. 100, p.98-99, évoque la lettre 33 de Jérôme à Marcella, on peut lire dans elle-ci une liste des principaux ouvrages de Varron, incomplètement énumérés. Environ 39 titres sont mentionnés.

58 *Id.*, p. 100, note 44.

59 *Id.*, p. 93.

- **Virgile (70 av. J.-C. – 19 ap. J.-C.)**

Si Virgile apparaît dans notre relevé, c'est par l'intermédiaire des commentaires de Servius, auquel Isidore avait très probablement accès dans sa bibliothèque. Pour autant, le relevé signale également deux références attribuées directement à Virgile sans passer par Servius. Aussi, est-il possible d'émettre l'hypothèse suivante : se pourrait-il qu'outre Servius, Isidore possède une ou plusieurs œuvres virgiliennes qu'il utiliserait pour se corriger, tout du moins un autre intermédiaire ?

- **Strabon (60 av. J.-C. – 20 ap. J.-C.)**

Strabon apparaît par deux fois comme source potentielle : dans la notice sur les Pygmées (§26), dans celle sur les Chimères (§36). Egalement œuvre de compilation, la *Géographie* connaît un regain d'intérêt au VI^e siècle comme l'indiquent les manuscrits byzantins⁶⁰ qui la reprennent. Difficile de savoir quels ont pu être les intermédiaires entre Isidore et lui.

- **Lucain (I^e siècle)**

Lucain n'apparaît qu'une fois dans notre relevé (§6), pour une citation de la *Pharsale* (I.563) C'est un auteur qui interroge encore beaucoup, et dont la présence au VI^e siècle comme source directe d'Isidore est grandement sujette à débats. Martina Venuti⁶¹, qui a étudié la présence de Lucain dans l'ensemble des *Etymologiae*, souligne que le plus grand nombre de références à Lucain se trouve au livre XII, dans le chapitre dédié aux serpents⁶². Toutefois signale-t-elle en citant Jacques Fontaine, « dans la majorité des cas, les vers des poètes païens n'ont été sauvés par Isidore que pour illustrer les scolies correspondantes, et le scoliaste a été jugé plus digne d'estime que le poète⁶³ » : Lucain comme Virgile n'ont pas été épargnés. Elle propose de voir la présence de Lucain dans Isidore comme le fruit d'une compilation à plusieurs degrés, passant par Servius (au commentaire des *Georgiques* v.492) pour se retrouver dans Jérôme ou Fulgence. Toutefois, Jacques Elfassi dans sa Chronique isidorienne⁶⁴ rappelle que la *Pharsale* était encore bien connue en Afrique du Nord aux V^e et VI^e siècles et utilisée, « en particulier, par Dracontius, Fulgence le Mythographe et Corippe ; étant donné la circulation des textes entre l'Afrique et l'Espagne à cette époque, il

60 Lasserre François. Étude sur les extraits médiévaux de Strabon . In: L'antiquité classique, Tome 28, fasc. 1, 1959. pp. 32-79.

61 Martina Venuti, « Lucano nelle Etymologiae di Isidoro: esempi e riflessioni » in *Il calamo della memoria*, VII, p. 249

62 *Id.*, p.248

63 *Id.*, p.248-249, cite Fontaine, *Isidore de Se ville et la culture classique dans l'Espagne wisigothique*, p. 742 - 743.

64 Jacques Elfassi. « Chronique isidorienne V (2016-2017) ». *Eruditio antiqua*, HiSoMA/MOM, 2018, 10, p. 291, §130 sur Martina Venuti

est donc légitime de se demander s'il ne pouvait pas être encore lu à Séville au VII^e siècle⁶⁵ ». Aussi, nous ne pouvons pas vraiment nous positionner sur la présence de Lucain dans la bibliothèque sévillane Isidore : elle est plus probablement le fruit d'une compilation à deux degrés, Servius puis un auteur chrétien, mais la piste d'une lecture directe n'est pas écartée pour autant.

- **Julius Obsequens (mi-IV^e siècle)**

Également auteur d'un seul ouvrage, le *Prodigiorum Liber*, sur le thème des augures et prodiges survenus à Rome autour du I^e siècle. Grandement inspiré de l'œuvre de Tite-Live, il ne retient que les prodiges énumérés par celui-ci⁶⁶. Le relevé l'envisage comme possible source aux côtés de Lucain et de Pline. Envisager que l'anecdote sur la femme accouchant de serpents (§6) issue de Pline peut-être une solution, dans la mesure où la postérité de Julius Obsequens n'est pas prouvée.

- **Valère Maxime (I^e siècle)**

Auteur des *Facta et dicta memorabilia*, Valère Maxime connaît un grand succès dans l'Antiquité tardive et au Haut Moyen Âge, sous la forme de recueils de citations, ou d'épitomés. Il est très probable qu'Isidore n'ait eu connaissance de cet ouvrage que par ces intermédiaires anonymes.

- **Aulu-Gelle (123-180)**

Précepteur de Marc-Aurèle, mais également auteur d'un ouvrage de vingt livres du nom de *Noctes Atticæ*. Il s'agit d'une œuvre de compilation, où se mêlent des notes, des résumés d'ouvrages, d'entretiens, de recherches. On peut y retrouver des passages commentés de Cicéron, des traductions de Platon, des critiques de Virgile, des réflexions sur Aristote... Si cette œuvre connaît un grand succès durant l'Antiquité, comme en témoignent « Apulée, Lactance, Nonius, Ammien Marcellin, Macrobe, Servius et Augustin⁶⁷ », ce n'est pas le cas au Haut Moyen Âge où l'on peut observer une sorte de « désintérêt » : pour preuve, Marie-Eugénie Lecouffe évoque « le destin du témoin le plus ancien que nous en ayons conservé, le manuscrit A (Vatican, Biblioteca apostolica Vaticana, 24), copié au IV^e ou au V^e siècle :

65 *Ibid.*

66 Céline Urlacher-Becht, Bernadette Litschgi, Sandrine de Ragueneil, « Exhumer le *Prodigiorum liber* de Julius Obsequens à la Renaissance et aujourd'hui : méthodes et enjeux », in *Littératures classiques*, 2016/3 (N° 91), p. 61.

67 Marie-Eugénie Lecouffe, préface « Les Nuits attiques d'Aulu-Gelle au Moyen Âge et à la Renaissance. » *Histoire de la transmission d'un texte* », thèse soutenue en 2011, Paris, ENDC.

le texte a été gratté entre le VI^e et le VIII^e siècle pour accueillir une partie d'une version latine de la Bible (les livres de Judith, Tobie et Esther). Ce manuscrit contenait à l'origine les livres I à VII des Nuits attiques⁶⁸. » Ainsi, s'il n'est pas impossible qu'Isidore y ait eu accès, l'hypothèse la plus probable est de nouveau celle d'intermédiaires, probablement ceux précédemment cités.

- **Festus Grammaticus (fin II^e siècle)**

Une seule allusion concernant les Stryges est faite au possible emploi du *De Significatione Verborum*, traité d'étymologie et de mythologie romaine. S'il est certain que ce traité a circulé au Moyen Âge, difficile d'en déterminer la manière et la quantité. L'on sait seulement que Paul Diacre en donne au VIII^e siècle un version grandement abrégée. Isidore n'a très probablement pas eu accès à ce texte. Nous n'avons aucune hypothèse sur les possibles compilateurs et le degré de compilation.

- **Jules Valère (fin III^e – IV^e)**

Auteur de la *Res gestae Alexandri Macedonis*, l'adaptation latine du *Roman d'Alexandre* du Pseudo-Callisthène. Difficile de savoir si Isidore a pu y avoir accès. On pourrait le supposer compte tenu de sa date, mais également du fait qu'il soit la seule source envisagée par les différents éditeurs pour la référence à une naissance monstrueuse annonçant la mort prochaine d'Alexandre (§5). Toutefois, il pourrait également s'agir d'une anecdote circulant dans de nombreuses compilations, un sorte de lieu commun. Sa présence nous intéresse surtout pour l'étude qui suit du *Liber monstrorum*.

b) Les auteurs chrétiens

- **Tertullien (150-122)**

Egalement auteur africain chrétien, dont les écrits sont étudiés au même titre que ceux des Pères de l'Eglise. Il apparaît dans les sources probables par référence à son œuvre *Apologeticum*, une oeuvre sur assez similaire aux *Divinae Institutiones* de Lactance quelques siècles plus tard, dans la mesure où on y retrouve une dénonciation des croyances païennes et une mise en avant du christianisme. Connu de Jérôme, Lactance ou encore Augustin, l'était-il d'Isidore de Séville ? Connus très sûrement, puisque les auteurs cités composaient sa bibliothèque. Mais possédés ? Pour Jacques Fontaine, les *Versus in bibliotheca* nous donnent un indice : un distique de la bibliothèque faisait prévaloir Origène

68 *Ibid.*

sur Tertullien⁶⁹. N'ayant pas accès aux *Versus*, nous devons nous en remettre à son analyse : il est envisageable que Tertullien se soit trouvé dans la bibliothèque sévillane (en prenant en compte sa provenance et Fontaine), bien qu'il soit certainement plus probable qu'Isidore y ait eu accès par un intermédiaire (compte tenu de la date à laquelle il a été rédigé et de son importance pour les Pères).

- **Cassien (360-435)**

L'oeuvre de Cassien, du nom de *Conlationes* ou *Collationes*, apparaît dans notre relevé comme source possible. Comme l'explique Martine Pagan dans son étude sur les *Conférences*, cette œuvre « a connu une diffusion exceptionnelle pendant tout le Moyen Âge et les manuscrits qui la consignent se comptent par centaines. Ce succès est certainement dû à saint Benoît qui en recommande la lecture et, surtout, au contenu même de ce monument d'une densité exceptionnelle et d'une grande maîtrise de composition⁷⁰. » Mais elle signale également que suite au Concile d'Orange de 529, où l'Eglise condamne la thèse du libre-arbitre chez l'homme, l'oeuvre de Cassien s'est vue amputée par ses traducteurs de la treizième qui abordait justement ce sujet. Ainsi, si l'oeuvre de Cassien s'est probablement retrouvée dans la bibliothèque d'Isidore, c'est privée d'un morceau. Pour ce qui est de son usage, nous serions tentés d'y voir une réminiscence de lecture, car il n'y en a qu'une seule et que cette œuvre reste polémique. Peut-être y a-t-il eu accès lors de sa formation ?

- **Paulin de Nole (353-431)**

Contemporain d'Augustin et de Grégoire de Tours et également évêque de Nole, Paulin de Nole est connu tant pour son œuvre poétique que pour ses *Epistulae*, au nombre de cinquante-et-une. Si comme l'indique Jacques Elfassi, « il est prouvé qu'Isidore connaissait le *Carmen 31* de Paulin, qu'il utilise dans les *Etymologiae* (livre XI) et les *Versus in bibliotheca*⁷¹ », il n'est pas impossible qu'il ait également eu connaissance de cette correspondance, comme semble en attester la référence à la lettre 16 dans notre relevé. Sans autre indice, nous pouvons seulement supposer qu'Isidore a probablement eu accès à Paulin par Augustin.

- **Orose (V^e siècle)**

69 Fontaine, *Isidore de Seville et la culture classique dans l'Espagne wisigothique*, p. 792.

70 Martine Pagan, « Les deux traductions en ancien français (XIV^e –XV^e siècle) des *Conférences* de Cassien. Quelles stratégies ? Pour quels enjeux ? » in *Le Moyen Âge*, 2014/1 (Tome CXX), p.79.

71 Elfassi, « Connaître la bibliothèque pour connaître les sources : Isidore de Séville » in *Antiquité tardive*, p. 62.

Orose est un auteur hispano-latin, contemporain de Jérôme mais surtout d'Augustin, qui lui commande son œuvre majeure, *l'Historiarum libri septem aduersum paganos*, afin d'étayer certaines théories du *De civitate Dei*. Première histoire universelle chrétienne, on la retrouve dans toutes les bibliothèques médiévales un peu étoffées, ainsi que dans tous les ouvrages des grands compilateurs du siècle, Cassiodore, Isidore de Séville, Bède ou encore Paul Diacre. Malgré l'unique référence au §37 sur les centaures, sa présence ne fait aucun doute dans la bibliothèque sévillane. Toutefois, nous ne devons pas écarter la piste de l'accès en compendium constitué des sections les plus intéressantes, car les sept ouvrages qui le constituent sont conséquents.

- **Fulgence (V^e ou VI^e siècle)**

Fulgence, aussi appelé « Fulgence le mythographe » pour le différencier du frère d'Isidore et de Fulgence de Ruspe, reste un auteur « hypothétique » : sa vie comme ses dates sont supposées. Le relevé indique l'emploi direct ou indirect des *Mitologiarum libri*, ouvrage sur le thème des mythes et croyances païennes, teinté de stoïcisme et de néoplatonisme, compilant de nombreux auteurs païens tel que Cicéron, ou encore Macrobe.

Compte tenu de sa contemporanéité avec Isidore mais également du succès de Fulgence au Haut Moyen Âge, il est très probable que ce dernier ai lu et possédé les *Mitologiarum libri*.

Nombreux sont les auteurs païens de cette section-ci. Cette « abondance de sources mineures et de sources technique⁷² » est principalement ce qui rend le relevé si confus, et donne l'impression que le corpus chrétien est de moindre conséquence. Pourtant, les auteurs païens de cette section-ci relèvent une fois encore d'une époque assez tardive et sont pour la grande majorité issus de compilations et de relectures à plusieurs degrés, exception faite peut-être pour les auteurs du I^e au III^e siècle et certains auteurs africains. Bien que nombreux dans cette section, les auteurs patristiques quant à eux sont bien généralement connus de source directe pour Tertullien, Orose et Fulgence, plutôt de seconde main pour Cassien et Paulin de Nole.

Signalons que deux auteurs n'ont pas été traités, Hésiode, pour lequel il est difficile de déduire quoi que ce soit de la seule référence l'envisageant comme source car, à l'instar Homère, il irrigue l'ensemble de la littérature classique mais également chrétienne ; le Pseudo-Alexandre, sur lequel nous n'avons pas trouvé aucune information.

⁷² Fontaine, « Isidore de Séville et la mutation de l'encyclopédisme antique » chap.IV in *Tradition et actualité chez Isidore de Séville*, p. 529.

Le risque, en réalisant ce type de relevé et d'étude, est de tomber dans ce que Martina Venuti nomme « vertige de la liste⁷³ ». En effet, l'importance des sources relevées pour uniquement deux chapitres est impressionnante, mais nous sommes parvenu à définir un paysage assez clair de ce qu'Isidore pouvait posséder ou non dans sa bibliothèque et avoir consulté par l'intermédiaire de compilateurs et d'auteurs antérieurs. Nous en sommes arrivés à un constat similaire – certains auteurs et œuvres en moins puisque pas cités dans notre corpus - à celui que dresse Jacques Fontaine dans son étude⁷⁴ de l'ensemble du corpus sévillan : Isidore n'avait dans sa bibliothèque « ni les *Antiquités* de Varron, ni les trop fameux *Prata* de Suétone. Mais il avait Solin, il avait Placidus, il avait Servius [...] par lesquels lui parvenaient des extraits souvent anonymes de Varron, Pline l'Ancien et Suétone⁷⁵. » Mais aussi et surtout, il possédait les Pères latins du III^e siècle comme Tertullien et Lactance, ainsi que les plus contemporains, Jérôme, Augustin, peut-être Ambroise, par lesquels il a certainement eu accès à Cicéron ou encore Salluste, mais également à des auteurs chrétiens moins récents mais tout aussi centraux pour l'époque par l'intermédiaire de ce que nous pouvons appeler « réfraction chrétienne », en citant Jacques Fontaine.

Cette analyse des sources isidoriennes révèle clairement l'existence d'un « écran patristique⁷⁶ », pour reprendre l'expression de Jacques Fontaine. Peu d'auteurs païens réussissent à passer ce filtre indemnes, le seul intermédiaire autre que les Pères étant les manuels antiques. Il s'avère que les auteurs chrétiens, plus majoritairement Augustin et Lactance, se sont saisi d'une importante part du corpus classique et l'ont compilé de sorte à ce que leur voix domine celle des anciens.

Si Isidore donne l'illusion de participer à cet exercice de domination en recouvrant d'un vernis chrétien les textes païens classiques afin de leur accorder un semblant de légitimité, en témoigne son important usage des auteurs chrétiens s'étant eux-mêmes adonné à ce genre d'exercice : il n'en reste pas moins que son objectif semble différer de celui des Pères.

Pour percer cette « illusion » produite par l'abondance de références chrétiennes, l'analyse des sources des chapitres 3 et 4 du livre XI des *Etymologiae* s'est avérée indispensable. En effet, la thématique monstrueuse convoque un savoir tératologique et des croyances anciennes, qui sont la cible du christianisme en ce qu'il constitue un danger pour sa doctrine : il semble tout mettre en oeuvre soit pour l'absorber, soit le faire disparaître.

73 Venuti, p.264 « ho definito con Eco la 'vertigine della lista' »

74 Fontaine, *Isidore de Seville et la culture classique dans l'Espagne wisigothique*, p. 749.

75 *Id.*, p. 761.

76 Fontaine, *Problème de méthode dans l'étude des sources isidoriennes*, Leon, 1961, p.121.

On observe ainsi que la branche des auteurs païens reste tout de même bien présente par le biais de compilateurs également païens. Si cela peut indiquer une survivance des écrits païens, ce qui est tout à fait envisageable étant donné le peu d'intermédiaires entre Isidore et les auteurs cités ainsi que la relative bonne traçabilité des filiations et des contaminations entre les auteurs ; il est également possible d'y lire une volonté de les employer conjointement aux sources chrétiennes.

Mais quelle en serait la finalité ? Non seulement la sauvegarde d'une partie des auteurs de l'antiquité païenne et chrétienne, comme a pu l'expliquer Albert Derolez⁷⁷, en les faisant passer dans l'univers chrétien par le prisme de son œuvre encyclopédique ; mais peut-être plus sûrement à conduire le lecteur à revoir sa position quant au savoir antique, « à concevoir la pensée antique non comme une hérésie, mais comme un fondement de pensée dont ses contemporains sont héritiers⁷⁸ » et accorder au lecteur, dans le cadre d'un ouvrage sur les monstres, un espace de pensée où il serait libre de doute. À ce titre, la recréation proposée dans le cadre de la compilation encyclopédique permettrait de mieux saisir les tenants et aboutissants : car où l'ensemble des auteurs, chrétiens comme païens, tendent à totalement disparaître (seuls quelques noms issus eux-mêmes d'une sélection minutieuse parviennent à émerger, porteurs d'une légitimité antique), les notices de chacun se fondent et s'emboîtent (ce que souligne le relevé) pour aboutir à un ensemble d'un seul tenant homogène, dont la fluidité est remarquable tant il est clair et synthétique.

Peut-être est-ce dans cette optique que nous lire le propos de Ernst Robert Curtius : il faut « lire les *Etymologiae* comme on les lisait au Moyen Âge, comme un livre d'une seule coulée et d'une autorité incontestable⁷⁹ ». L'autorité isidorienne serait le moyen de dépasser l'autorité antique et celle chrétienne, afin de les réunir, non seulement dans le texte mais également physiquement, comme semble en témoigner le contenu de la bibliothèque sévillane.

Aussi pouvons-nous nous demander si l'« illusion de la référence », un siècle plus tard, cache une mécanique des sources et un traitement de celles-ci similaires à ce que propose Isidore. L'influence patristique est-elle toujours importante et sert-elle toujours de vernis légitimateur ?

II) Le *Liber monstrorum de diversis generibus*

« Encyclopédie systématique⁸⁰ » ou « catalogue anglo-latin de créatures merveilleuses⁸¹ »

77 Albert Derolez, « Un colloque sur le « *Liber Floridus* » », in *Scriptorium*, Tome 21 n°2, 1967, p.308.

78 Roulant, p.28.

79 Ernst Robert Curtius ; La littérature européenne et le MA, trad. française de la 2ème éd. (1953), Paris, 1956, p.558.

80 Edgar De Bruyne, *Etudes esthétiques médiévales*, v.I, Biblio Evolution humanité, préface de Maurice de Gandillac, p.136.

81 Brian Mc Fadden, « Authority and discourse in the *Liber monstrorum* », *Neophilologus*, 89 (2005), p. 473.

rédigé autour du VII^e et VIII^e siècle par un auteur anonyme, le *Liber monstrorum de diversis generibus* se distingue des écrits de son époque par sa thématique monstrueuse mais également par sa rupture avec l'héritage antique puis isidorien. En effet, ses 116 notices⁸² scindées en trois chapitres distincts intitulés « *De Monstris* » (57) ; « *De Beluis* » (35) ; « *De Serpentibus* » (24), nous offrent non seulement un paysage non-exhaustif des monstruosités parvenues en terre anglo-saxonne aux VII^e et VIII^e siècles, mais également une perception nouvelle de ces dernières à travers un prisme chrétien. Comme le signale Jacques Voisenet, l'auteur ne se contente pas « de reproduire les figures monstrueuses de ses diverses sources, il innove aussi en la matière⁸³ ». Dans notre précédente étude, nous avons analysé la position de l'auteur quant à ce qu'il écrit et aux doutes qu'il sème volontairement dans l'esprit du lecteur, dans ses tournures et ses apostrophes, ainsi que les diverses hypothèses émises par les chercheurs sur le sujet⁸⁴.

Nous entreprenons désormais une analyse en profondeur des sources de l'Anonyme, que nous avons entamée par la traduction des chapitres II et III du *Liber monstrorum* (ANNEXE III), afin de nous imprégner du texte, et poursuivie par l'étude des bibliothèques des VII^e et VIII^e siècles ainsi que par celle du traitement des sources par l'Anonyme. Puis nous avons élaboré un tableau afin de dérouler plus précisément l'ensemble des références possibles, suivi d'un catalogue permettant d'évaluer l'influence de ces dernières dans le *Liber monstrorum*.

A) Les bibliothèques insulaires des VII^e et VIII^e siècles

A l'inverse des *Etymologiae*, dont l'attribution ainsi que la datation ne font aucun doute, ce qui permet de dresser un catalogue assez précis de sa bibliothèque compte tenu de tous les paramètres que nous avons précédemment évoqués (époque, entourage, statut, œuvres), le cas du *Liber monstrorum* est plus complexe. Au-delà de sa localisation présumée, de sa datation présumée,

82 Les découpages changent en fonction de l'édition, on trouve parfois 117, parfois 114 si on fusionne certains chapitres.

83 Jacques Voisenet, « Une certaine nouveauté » chap.IV in *Bestiaire Chrétien*, p.269.

84 De Bruyne, p.136 la conçoit comme une mise en garde « contre le caractère fabuleux ou fictif des choses prodigieuses⁹¹ » ; Franco Porsia, *Liber Monstrorum. Introduzione, edizione, versione e commento*, éd. Franco Porsia, Bari, Dedalo libri, 1976; 2^e éd. sous le titre *Liber Monstrorum (secolo IX). Introduzione, edizione critica, traduzione, note e commento*, éd. Franco Porsia, Naples, Liguori, 2012, p.100-101 comme une volonté de « dénigrer les contenus pour un principe de rationalité considéré comme « moderne » et libérateur d'un passé pesant » : « rivela un cristiano non solo dotato di buona cultura classica ma anche determinato a [...] denigrarne i contenuti per un principio di razionalità stimata « moderna » e liberatrice da un passato ingombrante » ; Jean-Claude Schmitt, éd. *Liber Monstrorum de diversis generibus. Libro delle mirabili difformità*, éd. Corrado Bologna, Milan, Bompiani, 1997, in Archives de sciences sociales des religions, 48/2 (1979), p. 258-259 t comme « un essai d'anthropologie décrivant tous les écarts possibles (fussent-ils « incroyables ») à la norme, pour mieux dire celle-ci, et finalement situer l'Homme dans la Nature⁹³.»

Nous pourrions également citer Edmond Faral, « La queue de poisson des sirènes » in *Romania*, tome 74 n°296, 1953. pp. 433-506 ; ou encore Alvaro Ibanez Chacon, « Ausencia de Ovidio en el *Liber monstrorum* », *Myrtia*, 33 (2018), p. 235-248.

son auteur lui-même est inconnu.

Cette étude n'a pas pour vocation de relancer l'enquête sur l'identité de l'anonyme auquel on attribue sa rédaction. Ceci a déjà été réalisé à maintes reprises par l'ensemble des chercheurs, entre autres Edmond Faral⁸⁵ et Edgar De Bruyne⁸⁶ ou encore Franco Porsia⁸⁷ et nous n'avons aucun nouvel élément à apporter, si ce n'est la certitude que les connaissances de cet auteur témoignent d'une grande culture et d'un statut important, puisque les sources qu'il convoque ne peuvent être issues que de bibliothèques étoffées, soit la sienne, soit une des grandes bibliothèques du pays, ce qui fait certainement de lui soit un noble, soit un clerc.

1) Le contenu des bibliothèques aux VII^e et VIII^e siècles

Afin de déterminer ce que pouvaient contenir les bibliothèques des VII^e et VIII^e siècles, il faut nous rapprocher de la description que donne Alcuin dans son *Poème sur les évêques, saints et rois d'York* du contenu de la bibliothèque d'Ælbert à York. Le poème fait état d'ouvrages dans les « trois langues sacrées (latine, grecque et hébraïque) et une allusion spécifique à la littérature d'Afrique, ce qui n'est pas sans nous rappeler l'influence africaine dans la bibliothèque sévillane. Yann Coz et Michel Sot⁸⁸ expliquent que « Alcuin a classé la bibliothèque d'Ælbert dans le sens inverse du cursus des études, depuis l'étude des Écritures avec les Pères latins et grecs, en passant rapidement par la dialectique et la rhétorique pour arriver à la grammaire dans ses deux dimensions, littéraire d'abord, technique ensuite. » Ainsi, Alcuin évoque d'abord les quatre Pères de l'Occident latin : Jérôme, Hilaire, Ambroise et Augustin⁸⁹ ; « viennent ensuite Athanase et Orose, l'auteur de la Vie d'Antoine, traduite en latin par Evagre, et celui de l'Histoire contre les païens qui est la référence pour l'histoire romaine et chrétienne », « l'énumération des Pères continue avec les papes Léon le Grand et Grégoire le Grand, puis avec Basile de Césarée et Fulgence de Ruspe, Cassiodore et Jean Chrysostome ». Sont également évoqués Aldhelm et « maître Bède », les derniers Pères, anglo-saxons tout comme Alcuin. Pour les arts libéraux sont cités Marius Victorinus et Boèce, « rapprochés soit pour leurs traités théologiques, soit pour leurs traductions des Catégories d'Aristote » ; Trogue-Pompée et Pline, « on connaît le premier par l'épitomé de son Histoire universelle que donne Justin[...] quant à Pline, il est l'auteur d'une *Historia Naturalis* dont Alcuin se sert en particulier pour les questions d'astronomie et de comput ». Ces quatre derniers auteurs

85 Faral, p.465 évoque un certain Audelinus, nom latin de Aldhelm, abbé de Malmesbury.

86 De Bruyne, p.136, penche pour un anonyme irlandais ou anglo-saxon.

87 Porsia, p.67, évoque le statut d'évêque proposé par Manitius mais préfère simplement supposer que l'Anonyme possède une culture scolastique.

88 Michel Sot et Yann Coz, « Histoire et écriture de l'histoire dans l'oeuvre d'Alcuin », *Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest*, p.177.

89 *Id.*, p.178.

sont donc connus par compilation ou traductions, et non directement. Enfin les grammairiens sont évoqués : d'abord ceux devant servir de modèle littéraire, « huit poètes chrétiens (Sédulius, Juvencus, Avit, Prudence, Prosper d'Aquitaine, Paulin de Nole, Arator, Fortunat) et trois poètes païens : Virgile, Stace et Lucain » ; ensuite « les techniciens de la grammaire : Probus et Phocas, Donat et Priscien qui sont les principales sources du *De grammatica* d'Alcuin, Servius, Euticius, Pompeius et Cominianus.» Yann Coz nuance cependant le crédit que l'on doit apporter à ce témoignage : dans ce poème « qu'il s'agisse d'une description symbolique, composée de mémoire sur le continent, ou d'un catalogue précis de la bibliothèque, les noms d'auteurs retenus donnent un indice » sur ce qui pouvait circuler en Angleterre au VIII^e siècle, et non pas des certitudes. Tout comme les *Versus in Bibliotheca* pour Isidore, ils peuvent tout autant indiquer un patronage que signaler une possession, entière, fragmentaire et/ou compilée.

2) La démarche de l'auteur

Tous s'accordent sur le projet de l'Anonyme du *Liber monstrorum* : remettre en question l'existence de certains monstres, à la demande d'un commanditaire anonyme. La raison de ce projet reste toutefois difficile à définir, bien que de nombreux chercheurs tels que Franco Porsia⁹⁰ et Brian Mc Fadden⁹¹ aient proposé de multiples hypothèses. Mais Franco Porsia⁹² a souligné un point central: « ce qui frappe avant tout dans cette remise en question de l'existence des monstres ici, c'est qu'elle semble surtout se faire à travers remise en question des auteurs et pas tant des croyances en elles-mêmes, quoi qu'en dise l'auteur dans son introduction⁹³.

Cette remise en question des auteurs semble passer par une première sélection, en atteste le corpus assez restreint sur lequel s'appuie l'Anonyme du *Liber monstrorum*. Brian Mc Fadden a relevé trois degrés de sélection des sources :

- la provenance écrite : hormis Hygelac, il y a peu de légende anglo-saxonnes, transmises oralement dans la tradition, « ce qui suggère que la question de la crédibilité ici n'est pas tant un témoignage personnel (malgré l'affirmation de l'auteur d'avoir vu un hermaphrodite) mais la crédibilité des sources écrites⁹⁴. »
- la reprise par un auteur chrétien : l'auteur du *Liber monstrorum* écarte bien généralement le travail des poètes ou des philosophes païens, comme il le précise dans son prologue⁹⁵,

90 Porsia, p.65, un exercice de style.

91 Mc Fadden, p.489, pour lui l'auteur de LM tenterait de présenter à la fois des merveilles vérifiables et invérifiables afin d'en laisser la décision au public, entreprise dangereuse dans une époque où l'autorité ecclésiastique est menacée en Angleterre.

92 Porsia, préface, p.59-80

93 *Liber monstrorum*, prologue.

94 Mc Fadden, p.481

95 *Liber monstrorum*, prologue : « *quorum maximam partem philosophorum et poetarum scriptura demonstrat, quae*

« à moins que ceux-ci soient confirmés par des sources chrétiennes⁹⁶ » explique Brian McFadden. Il cite l'exemple suivant : « la race à six doigts se produit dans *l'Énéide* 17 et l'autorité païenne de Virgile est soutenue par Augustin (*De civ. Dei*, 16.8). »

- l'aspect rationnel : « dans l'ensemble, si la créature semble rationnelle, l'auteur est prêt à lui donner du crédit⁹⁷. » Brian Mc Fadden évoque par exemple la capacité d'un monstre à interagir verbalement avec un humain.

Ainsi ce corpus est principalement constitué de textes écrits, bien souvent œuvres d'auteurs chrétiens ayant ou non repris les textes anciens, qui ont plus ou moins un lien avec l'humanité pour conserver un semblant de rationalité.

Cette première sélection de sources constitutives du corpus semble pourtant ne pas suffire, puisque l'auteur prolonge sa remise en question des sources sélectionnées cette fois-ci dans le texte, comme l'explique précisément Brian Mc Fadden⁹⁸, dans son analyse de la terminologie employée par l'auteur du *Liber monstrorum*. Lorsque l'auteur emploie le verbe « *esse* » comme forme prédominante dans la discussion, ou des verbes comme « *legere* » et dans une moindre mesure « *audire* », c'est que la source est factuelle ou certaine d'après un auteur chrétien : des preuves textuelles et visuelles accompagnent généralement le récit. Lorsqu'il a une réserve, il tend plutôt à employer « *ferre* », « *dicere* », « *praehibere* », « *ingere* » ; faire mention de l'oralité est signe pour l'auteur de scepticisme. Il arrive également qu'il doute vraiment, en ce cas il emploie souvent « *esse* + verbe de qualification ».

L'auteur du *Liber monstrorum* semble ainsi bien plus disposé à croire une source écrite passée par un auteur chrétien, et tendre vers un certain scepticisme lorsque la source n'est pas écrite et reprise par un auteur chrétien, plus encore s'il est païen ; pour lui « l'oralité est considérée comme secondaire par rapport à la textualité en ce qui concerne la fiabilité ; si quelque chose est tenu pour vrai, dit vrai ou entendu comme vrai, il a besoin du renforcement de l'autorité textuelle pour être considéré comme crédible⁹⁹. »

Cependant, le scepticisme de l'auteur à l'égard des sources et de leur traitement a peut-être une autre explication que le seul objectif de remettre en question les croyances monstrueuses.

Andy Orchard explique que l'auteur du *Liber monstrorum*, par mesure de précaution, a tendance à remettre en question ces mêmes critères de sélection qui sont les siens, en s'attaquant préventivement à certaines sources sélectionnées dans le corpus, telles que celles dans lesquelles on

semper mendacia nutrit ».

96 Mc Fadden, p.473

97 *Ibid.*

98 *Id.*, 482

99 *Id.*, p.483

trouve des créatures exotiques : c'est le cas par exemple des hippopotames au §2.29, des crocodiles §2.12, des lions 2§1, des éléphants 2§3. L'autorité textuelle ne suffit donc pas forcément, et l'apparition de ces « monstres » chez des auteurs chrétiens tels qu'Isidore ou Augustin ainsi que des témoignages visuels n'apaisent pas totalement ses craintes. Comme le suggère Brian Mc Fadden, le traitement sceptique de certaines créatures est peut-être lié à une « invérification¹⁰⁰ » de l'existence de ces bêtes par l'auteur, en ce qu'elles ne présentent pas de documentation fiable (c'est-à-dire dont l'existence ne peut être prouvée par des sources écrites faisant autorité mais surtout par expérience directe). Affirmer leur existence irait à l'encontre de sa démarche. La nier également. Le doute, lui, permet toujours la possibilité de la vérité, c'est pourquoi ces sources contenant des monstres douteux ont été conservées bien que signalées. On peut considérer que l'excipit du livre 3 fait écho à notre hypothèse, dans la mesure où si l'auteur exprime son scepticisme quant à l'existence des serpents, il reconnaît cependant qu'il a omis de la matière¹⁰¹.

Ainsi, nous constatons que l'Anonyme du *Liber monstrorum* se distingue d'Isidore dans sa démarche : où Isidore semble chercher à s'inscrire dans une tradition et l'adapter à l'ère du temps tout en la sauvegardant, l'Anonyme propose un catalogue moyennement complet de monstruosité sans particulièrement respecter les auteurs sources et leur contenu. Mais nous pouvons également signaler qu'il s'en distingue dans son objectif : faire œuvre d'encyclopédie pour permettre la connaissance des auteurs tout en éveillant le sens critique, là où l'Anonyme semble avant tout chercher à opérer un tri entre les auteurs sources bien plus dans une démarche qui relève d'une volonté de distanciation par le doute systématique que dans une volonté d'ouvrir à la connaissance.

B) Relevé des sources probables de chaque monstre

Pour mener le relevé de sources de l'ensemble du *Liber monstrorum*, nous nous sommes appuyés sur les apparats des trois éditions de référence.

- BERGER DE XIVREY (Jules), *Traditions tératologiques, ou Récits de l'antiquité et du moyen âge en Occident sur quelques points de la fable, du merveilleux et de l'histoire naturelle* / publ. d'après plusieurs ms. inédits, Paris, 1836.
- *Liber monstrorum de diversis generibus. Libro delle mirabili difformità*, éd. Corrado Bologna, Milan, Bompiani, 1977.
- *Liber monstrorum*. Introduzione, edizione, versione e commento, éd. Franco Porsia, Bari,

¹⁰⁰*Id.*, p.485-486

¹⁰¹*Liber monstrorum*, excipit Liber III : « *namque serpentibus quos superius descripsimus, quaedam uera, quaedam namque omni ueritate carentia reperiuntur. Sunt quoque plurimi adhuc serpentine generis angues, ut dipsades, reguli, hemorrhoides, spelagi, natrices, de quibus iam nihil singulare et admiratione dignum reperi.* »

Dedalo libri, 1976; 2e éd. sous le titre *Liber monstrorum* (secolo IX). Introduzione, edizione critica, traduzione, note e commento, éd. Franco Porsia, Naples, Liguori, 2012

Nous avons également eu recours à un passage de l'étude menée par Edmond Faral :

FARAL (Edmond), *Recherches sur les sources latines des contes et romans courtois du moyen âge* ; Paris, Champion, 1913.

<i>Liber Monstrorum de diversis generibus, Anonyme</i>		
Monstres	Origines	Présence dans les <i>Etym. XI</i>
LIBER PRIMUS : De Monstris		
PROLOGUE I	<ul style="list-style-type: none"> §2, <i>Ep. Alexandri</i> (éd.W.W.Boer, p.8) « veluti sidere aut fulgore » 	
INCIPIIT LIBER I	<ul style="list-style-type: none"> Formule d'ouverture du livre : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ep. Alexandri</i> (éd.W.W.Boer, p.2) « sed ego de his, quae primum cognovi eloquar daturus operam ne aut fabulae aut turpi mendacio dignus efficiar » Guasti suggère un possible rapprochement avec les <i>Recognitiones Clementinae</i> de RUFIN et le <i>Beowulf</i> 	
§1 : L'homme des 2 sexes	<ul style="list-style-type: none"> AUGUSTIN, <i>De civ. Dei</i>, deux notices sur ce monstre : <ul style="list-style-type: none"> - XVI, 8, 1 pour les Androgynes I, 19 : « quibusdam utriusque sexus esse naturam et dextram mammam virilem, sinistram muliebrem, vicibus inter se coeundo et gignere et parere ». - XVI, 8, 2 pour ce chapitre-ci : « Androginy, quos etiam Hermaphroditos nuncupant, quamvis admodum rari sint, difficile est tamen ut temporibus desint, in quibus sic uterque sexus apparet, ut ex quo potius debeant accipere nom, incertum sit ; a meliore tamen, hoc est a masculino, ut appelerentur, loquendi consuetudo prevaluit. Nam nemo unquam Androgyneacas aut Hermaphroditas nuncupavit ». Le <i>LM</i> « sed hoc frequenter apud humanum genus contigisse fertur ». 	X
§2 : Hygelac, roi des Gètes (<i>Geats</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - une réminiscence du <i>Beowulf</i> - ISIDORE, <i>Etym.</i>, IX, II, 89 « Gothi a Magog... » 	
§3 : Le Colosse	<ul style="list-style-type: none"> Possiblement plusieurs origines : <ul style="list-style-type: none"> - Berger pp.15-17 in <i>Traditions Tératologiques</i> pense que c'est un écho à GREGOIRE DE 	

	<p>TOURS, <i>Historia Francorum</i>, X, I</p> <p>- Anecdote avec le Tibre vient d'une confusion avec l'histoire du gigantesque roi Tiberinus (ou Thybris) dans VIRGILE, <i>Aen.</i>, VIII, 330 et dans OVIDE <i>Fast.</i>, 389 ; IV, 17 (pour la noyade)</p> <p>- Pour l'histoire de la statue du Colosse à Rome, possible écho au Colosse néronien de SUETONE, <i>Vita Neronis</i>, 31 qui mesurait 120 pieds de haut et confusion avec le Colosse de Rhodes évoqué par ALDHELME, <i>De virginitate</i>, XXI.</p> <p>- Sa hauteur est reprise de JEROME, <i>Chronici canones</i> « Colossus erectus habens altitudinis pedes CVII ».</p>	
§4 : Ceux qui ont 6 doigts	- AUGUSTIN, <i>De civ. Dei</i> XVI, 8 « pluribus quam quinis digitis... »	X
§5 : Les faunes	<ul style="list-style-type: none"> • Dérive de plusieurs sources : <ul style="list-style-type: none"> - VIRGILE, <i>Aen.</i>, VIII, 314-315 - SERVIUS <i>Ad Aen.</i>, VIII, 315 • Assemblage de plusieurs sources ou d'une compilation sur les faunes : <ul style="list-style-type: none"> - VIRGILE, <i>Aen.</i>, X, 551 pour l'appellation « silvicolae » - ISIDORE <i>Etym.</i>, VIII, XI, 87 pour l'explicitation étymologique « qui sic a fando nuncupati sunt » - JEROME, <i>Vie de Saint Paul</i>, col. 23 pour la description de ces figures mythiques « nec mora, inter saxosam convallem... », repris lui-m de ISIDORE, <i>Etym.</i> XI, III, 21. - Réf à LUCAIN, <i>Orpheus</i>, œuvre perdue mais passée par ALDHELME qui en reprend deux vers dans le <i>De metris et aenigmatibus ac pedum regulis</i> et par SERVIUS <i>Ad Georg.</i> IV, 492. 	X
Orphée	<p>- SERVIUS, <i>Ad Aen.</i>, III, 16-18 pour la provenance d'Aenus, ville de Thrace en face de Samothrace</p> <p>- JEROME, <i>Chronici canones</i>, pp.7, 10, le nom d'Orphée apparaît par deux fois à la cinquième place d'une liste de poètes et chanteurs.</p>	
§6 : Les sirènes	<ul style="list-style-type: none"> • Jacques Voisenet l'a souligné, c'est sous la plume de l'auteur du <i>LM</i> que les sirènes « apparaissent pour la première fois dotées d'une queue de poisson » (Chap.4 « Une certaine nouveauté » in <i>Bestiaire Chrétien</i>, p.269). Quelques échos chez HORACE, <i>Ars poetica</i>, 1-5. • Combinaison de deux modèles, les sirènes décrites par VIRGILE, <i>Buc.</i>, VI, 75 ; <i>Aen.</i> III, 	X

	424 ss. mais également HOMERE, <i>Od.</i> , XII, 85-95, 120-125 et des représentations de tritons ou de néréides (Edmond Faral La queue de poisson p.478 « peut-être aussi notre auteur s'est-il inspiré de quelque mosaïque ou de quelque peinture antique, comme le tableau qu'il dit avoir vu apparemment en Italie, et où revivaient des traditions relatives à Circé et Scylla »).	
§7 : Les Hyppocentaures	- JEROME, <i>Vie de saint Paul</i> , col.22-23	X
§8 : L'homme double	- AUGUSTIN, <i>De civ. Dei</i> , XVI, 8	
§9 : Les Ethiopiens noirs et Inuits	<ul style="list-style-type: none"> • existence d'une peuplade éthiopienne monstrueuse : - ISIDORE, <i>Etym.</i>, IX, II, 129 « Trocoditae gens Aethiopum... » - <i>Ep.Alexandri</i> (éd.W.W.Boer, pp.24,1) • Pour leurs habitudes : - JULES VALERE, <i>Res gestae</i>, III, 5, 1 • Pour la localisation « monts Riphées » : - VIRGILE, <i>Georg.</i>, III, 349-384 	
§10 : Les Onocentaures	<ul style="list-style-type: none"> - JEROME, <i>Commentarii in Esaiam</i>, pp.422-423, repris par ISIDORE <i>Etym.</i>, XI, III, 39 - ATHANASE, <i>Vie de l'abbé saint Antoine</i> (il évoque un onocentaure, engeance monstrueuse) - <i>Ep.Alexandri</i> (éd.W.W.Boer, p.24,2) • Admond Faral suggère que cette notice dérive également de l'<i>Ep.Premonis</i>, pp.210-211, même si le nom donné est créatures est « homodubii » et non « onocentauri ». 	X
§11 : Les Cyclopes	<ul style="list-style-type: none"> • Ouverture du chapitre : - réf à BEDE, <i>De natura rerum</i>, qui a intitulé le chapitre L : « Incendium Aetnae » • Description des cyclopes : - VIRGILE, <i>Aen.</i>, III, 616-640. • L'expression « procerissimarum arbrum altitudinem excedebant » est issue de l'<i>Ep.Alexandri</i> (W.W.Boer, p.55) 	X
Le Cyclope	<ul style="list-style-type: none"> • Grossier résumé de VIRGILE, <i>Aen.</i>, III qui reprend lui-même HOMERE, <i>Od.</i>, chant IX. 	
§12 : Hercule	<ul style="list-style-type: none"> • Eloge d'Hercule, mélange de deux sources : - SERVIUS, <i>Ad Aen.</i>, VIII 299 - <i>Ep.Alexandri</i>, qui évoque les trophées de ce dernier 	
Scylla	- SERVIUS <i>Ad. Aen.</i> , III, 420 et <i>Ad Buc.</i> , VI, 74, commentaires sur les œuvres de Virgile, ce qui explique la présence de ce « ut dictum est in Virgilio ». Et en effet, Circé est dite « filia Solis »	X

	in <i>Buc.</i> , VII, 70 et <i>Aen.</i> , III, 386 ; VII, 20	
§13 : L'immense jeune fille	<ul style="list-style-type: none"> • Porsia évoque une possible transmission orale de ce mythe « didicimus » et non « legimus ». Seules traces d'un tel mythe : FRAZER J.G. <i>Il ramo d'oro</i>, 1965. 	
§14 : Scylla	- VIRGILE, <i>Aen.</i> , III, 424-428 Article dédoublé sur Scylla.	
§15 : Les hommes poilus	- <i>Ep.Alexandri</i> (éd.W.W.Boer, pp.32-33), reprise de la notice sur les « Itiophages ». Dans cet ouvrage suit, comme dans le <i>LM</i> , la notice des Cynocéphales.	
§ 16 : Les Cynocéphales	<ul style="list-style-type: none"> • Principale source : AUGUSTIN, <i>De civ .Dei</i> XVI, 8 - ISIDORE, <i>Etym.</i>, XI, III, 15 ; XI, II, 32 emploie aussi saint Augustin, mais ajoute que ces monstres naissent en Inde. - On retrouve une notice similaire à celle du <i>LM</i> dans <i>Ep.Alexandri</i> (éd.W.W.Boer, p.33) 	X
§17 : Les Sciapodes	- AUGUSTIN, <i>De civ. Dei</i> XVI, 8, parvenues à travers Pline et Solin qui les nomment « Monoculos »	X
§18 : Les hommes barbus	<ul style="list-style-type: none"> - <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> (p.354) - <i>Ep.Premonis</i> (p.206) spécifie qu'ils se nourrissent de poisson cru • Faral évoque également un possible usage de l'<i>Ep.Alexandri</i> (p.32) où l'on rencontre l'expression « crudo pesce tantummodo et aquarum haustu viventes ». 	
§19 : Les Hermaphrodites	- AUGUSTIN, <i>De civ. Dei</i> XVI, 8	X
§20 : Les grands hommes du Brixonte	<ul style="list-style-type: none"> - <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> (p.354) « Inter duas has amnes colonia est Locothea, quae inter Nilum et Brixontem posita est... », source la + proche - <i>Ep.Premonis</i> et l'<i>Ep.Fermetis</i> font écho à cette notice mais est absente l'adj « bilataria » pour caractériser le visage. • La phrase du <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> « cum tempus gignedi fuerit suis manibus transferuntur in Indiam et ibi prolem reddunt » est absente dans le <i>LM</i>, mais présente dans l'<i>Ep.Premonis</i> (p.208). 	
§21 : Ceux qui n'ont pas de bouche	<ul style="list-style-type: none"> - AUGUSTIN, <i>De civ. Dei</i> XVI, 8. - ISIDORE, <i>Etym.</i>, XI, III, 18 → reprend Augustin, mais complète également avec Pline et Solin : « quod si taetriorem spiritum forte 	X

	traxerint, exanimari eos certum est » (SOLIN, <i>Collectanea</i> , p.188)	
§212 : Les femmes barbues	- <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> (p.356)	
§23 : Les Pygmées	<ul style="list-style-type: none"> Description : - AUGUSTIN, <i>De civ. Dei</i>, XVI, 8. • La partie sur la guerre contre les grues vient d'HOMERE, <i>Il.</i>, III, 3ss, reprise par PLINE <i>Hist.Nat.</i>, VII, 2 et SOLIN <i>Collectanea</i>, p.69. 	X
§24 : Les Epifuges	<ul style="list-style-type: none"> - <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> (p.355) - AUGUSTIN, <i>De civ.Dei</i> XVI, 8 - ISIDORE <i>Etym.</i>, XI, III, 17 « Blemmyas in Libya credunt... » reprenant Pline et Augustin. 	
§25 : Ceux qui ont des pieds comme des croissants	<ul style="list-style-type: none"> - AUGUSTIN, <i>De civ. Dei</i> XVI, 8. • L'expression « <i>fideli historia...comperimus</i> » semble indiquer que l'auteur du <i>LM</i> porte un grand respect à Augustin. 	
§26 : Ceux qui mangent de la viande crue	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ep.Premonis</i>, (p.210). - On retrouve une notice similaire dans le <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> (p.356) 	
§27 : Les femmes qui vivent peu et meurent vite	- AUGUSTIN, <i>De civ. Dei</i> , XVI, 8, reprend Pline.	X
§28 : Les femmes monstrueuses (composites)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ep.Premonis</i>, (p.209- 210). - variations mineures dans le <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> (p.362-364) 	
§29 : Les plantes de pieds changeantes	<ul style="list-style-type: none"> - AUGUSTIN, <i>De civ. Dei</i>, XVI, 8 - ISIDORE, reprenant PLINE (<i>Hist.Nat.</i> VII, 2) donne la même notice, mais les appelle « Antipodes » <i>Etym.</i>, XI, III, 24 • La dernière phrase « <i>quorum hoc ignorantes vestigia fallunt</i> », réminiscence par analogie du mythe du Cacus §31 	X
§30 : Les hommes noirs	- Première partie de la notice issu de du <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> (p.356)	
§31 : Cacus d'Arcadie	<ul style="list-style-type: none"> - VIRGILE, <i>Aen.</i>, VIII, 193ss. • Confusion de l'auteur qui dit que ce monstre habite en Arcadie et juste après une caverne près du Tibre. Chez Virgile, le passage de la lutte entre Hercule et le Cacus est racontée à Enée par Evandre, roi d'Arcadie, natif du Péloponnèse, ce qui peut expliquer cette confusion. 	
§32 : Le monstre marin inhumain	<ul style="list-style-type: none"> • Source inconnue, « <i>iuxta Oceanum</i> » fait penser à une trad. occidentale, « <i>barcam</i> », vocabulaire classique, renvoie à une tradition plus récente 	

§33 : Ceux qui dévorent les hommes	- <i>Ep.Premonis</i> , p.208 - Dans le <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> , on retrouve à peu près les mêmes choses, mais la longueur de la partie supérieure du corps est de 7 pieds.	
§34 : Les hommes à 3 têtes	• Sources inconnues, probablement issue de la vénération païenne des fleuves.	
§35 : Protée	- VIRGILE, <i>Georg.</i> IV, 387 ss. Celui-ci ne parle toutefois pas de nudité, il s'agit d'un ajout de l'Anonyme pour rendre + sauvage sa description	
§36 : Ceux dont les yeux brillent comme des lanternes	- <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> , p.355, notice quasiment identique à celle du <i>LM</i> .	
Proserpine	- JEROME, <i>Chronici canones</i> p.75. Si la source n'apparaît pas dans le <i>LM</i> , elle apparaît dans les <i>Chronici canones</i> : « scribit Filochorus in Attidis libro secundo ».	
§37 : Midas	- OVIDE, <i>Met.</i> , XI - SERVIUS, <i>Ad Aen.</i> , X, 142, source plus probable	
§38 : Les Gorgones	- SERVIUS, <i>Ad Aen.</i> , VI, 289, ou II, 616	X
§39 : Argus	- OVIDE, <i>Met.</i> , I, 625-627 « Centum luminibus cinctum caput Argus habebat, / inde suis vicibus capiebant bina quietem, / caetera fervebant, atque in statione manebant » - SERVIUS, <i>Ad Aen.</i> , VII, 790, qui ajoute que Argus est « oculatum omnibus membris ».	
§40 : Ceux qui parlent toutes les langues	- <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> , p.433 - Description similaire, avec des différences mineures, dans l' <i>Ep.Premonis</i> .	
§41 : Les monstres de la terre de Circé	• Interprétation inexacte de VIRGILE, <i>Aen.</i> , VII, vv.10-20 : « quos huminum ex facie dea saeva potentibus herbis / induerat Circe in voltus ac terga ferarum ». <i>LM</i> écrit « cetero corpore in ferarum natura menente, hominum facies ». - AUGUSTIN, <i>De civ. Dei</i> , XVIII, 17-18 évoque aussi les monstres de Circé.	
§42 : Le monstre nocturne	- VIRGILE, <i>Aen.</i> , IV, 173-195	
§43 : Les Hommes immenses	- <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> , p.355 - Même notice dans <i>Ep.Premonis</i> - même notice chez ISIDORE, <i>Etym.</i> , XI, III, 19, qui les nomme Panotéens « Panotios »	X
§44 : Les Harpies	- VIRGILE, <i>Aen.</i> , III, 209 ss.	

§45 : Les Euménides	<ul style="list-style-type: none"> • Fusion de deux chapitres de VIRGILE : - VIRGILE, <i>Aen</i>, VI, 280-281 « derreique Eumenidium thalami et Discordia demens, / vipereum crinem vittis innexa cruentis ». ATTENTION, Euménides et Discordes ne sont pas des créatures similaires. • VIRGILE, <i>Georg</i>, VIV, 482-483 « caeruleosque implexae crinibus angues / Eumenides » 	
§46 : Les Satyres et Incubes	<ul style="list-style-type: none"> • Chez les antiques, peu de différence entre les faunes, satyres et incubes. - JEROME, <i>Commentarii in Esaiaem</i>, p.166, <i>auctoritas</i> de JEROME, p.137 du <i>LM</i> - AUGUSTIN, <i>De civ. Dei</i>, XV, 23, possibilité qu'ils soient des anges déchus, reprenant la Genèse 6, 1-4 « Silvanos et Panes, quos vulgo incubos vocant » - ISIDORE, <i>Etym.</i>, XI, III, 14 n'est pas de l'opinion d'Augustin et des Pères quant à voir dans les satyres des anges déchus. Mais reprend tout de même dans <i>Etym.</i>, VIII, IX, 103-104 la notice d'Augustin. 	X
§47 : Tityus	<ul style="list-style-type: none"> - VIRGILE, <i>Aen.</i>, VI, vv.595-597 - ISIDORE, <i>Etym.</i>, XI, III, 7 l'évoque brièvement dans ses monstres : « quantus fuit Tityon in novem iugeribus iacens » 	X
§48 : Egeon	<ul style="list-style-type: none"> - VIRGILE, <i>Aen.</i>, X, vv.565-568 	
§49 : Les Dracontopèdes	<ul style="list-style-type: none"> • Semble dériver de RUFIN, <i>Recognitiones S. Clementis</i>, col.1223 	
§50 : Le Minotaure	<ul style="list-style-type: none"> - VIRGILE, <i>Aen.</i>, V, 588 et VI, 24-30 - Plus probable que l'auteur ait utilisé les descriptions détaillées SERVIUS, <i>Ad Aen.</i>, III, 74 ; VI, 14 	X
§51 : Eryx	<ul style="list-style-type: none"> - VIRGILE, <i>Aen.</i>, V, 401-405, mauvaise compréhension toutefois. 	
§52 : Triton	<ul style="list-style-type: none"> • Description de Triton : - VIRGILE, <i>Aen.</i>, X, 209-212 • Pour l'étymologie, Franco Porsia ne trouve pas de correspondance dans les sources connues. Porsia suggère qu'elle ait disparu avec l'<i>Orpheus</i>. Il évoque aussi possiblement LUCAIN, <i>Pharsale</i>, X, 347-354, par rapport à la référence à « Tritone Libyae palude » • Localisation : Porsia suggère de regarder : - CLAUDIEN <i>De nuptiis Honorii et Mariae</i> pour « Carpathio mari » - HORACE, <i>Odes</i>, IV, 5. 	

§53 : Les Antipodes	- SERVIUS, <i>Ad Georg.</i> , I, 235 affirme que les Antipodes existent : « antipodes autem dicuntur quod contra nos positi sunt contriis vestigiis ». Mais <i>in Ad. Aen.</i> , VI, 127 et 532 ; VII. 226 ; VIII, 671, il les situe sans détour dans les Enfers.	
§54 : Les Géants	<ul style="list-style-type: none"> Sources mixtes : <ul style="list-style-type: none"> - RUFIN, <i>Recognitiones S. Clementis</i>, col.1223 - AUGUSTIN, <i>De civ. Dei</i>, XV, 9 - TERTULLIEN, <i>De resurrectione carnis</i>, in <i>Migne, P.L</i>, II, coll.854-855 	X
§55 : Les Aloïdes	- VIRGILE, <i>Aen</i> , 582-584	
§56 : Orion	- VIRGILE, <i>Aen</i> , 762-766	
EXCIPIT LIBER PRIMUS	<ul style="list-style-type: none"> Expression « de infernis hominibus » fait référence à VIRGILE, <i>Aen.</i>, VI. Référence à Niobé est sûrement empruntée à OVIDE, <i>Met.</i> 6, 148-312 Référence à Dédale et Triptolème empruntée à AUGUSTIN, <i>De civ. Dei</i>, XVIII, 13. Céos, Japet, Typhé sont des personnages de VIRGILE, <i>Georg.</i>, I, 279 	
LIBER SECUNDUS : De Beluis		
PROLOGUE LIBER SECUNDUS	<ul style="list-style-type: none"> Référence à la lanterne : <i>Psaumes</i>, 118, 105 : « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route » 	
§1 : Le lion	<ul style="list-style-type: none"> Porsia évoque un possible rapprochement de cette partie avec le <i>Physiologus</i> : par la référence aux « physicis fingunt », « poetae et oratores », qui font du lion le roi des animaux, mais surtout par une ouverture sur cet animal-ci à la manière du <i>Physiologus</i>. La différence est que le <i>Physiologus</i> taitre de lions « normaux » et non de moins monstrueux. La monstruosité du lion provient : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ep.Alexandri</i> (éd. W.W.Boer, p.19), fournit la notice pour les gigantesques lions blancs - VIRGILE,, <i>Aen.</i>,VIII, 294-295 fournit la référence au Lion de Némée tué par Hercule 	
§2 : Les éléphants	<ul style="list-style-type: none"> Nombreuses sources : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ep.Alexandri</i>, p.4 : présence en Inde, utilisation stratégique et éléphants de toutes les couleurs (p.31) - <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> (p.354) : informations sur la présence d'éléphants entre le Nil et le Brixonte. - OROSE, <i>Adversum paganos</i>, IV, I, 6 fournit la note érudite sur Pyrrhus et ses vingt éléphants 	

	(Pyrrhus [...] elephantos usque in id tempus invisos Romanis numero XX in Italiam invexit ».	
§3 : Les onagres	- ISIDORE, <i>Etym.</i> , XII, I, 4 ; II, 1-2 « onagri animalia sunt, non bestiae » ou éventuellement AUGUSTIN, <i>De Genesi ad litteram</i> , III, 11 - <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> , p.354 « nascuntur et ibi onagri cornua boum habentes, forma maxima hi »	
§4 : Les tigres	- ISIDORE, <i>Etym.</i> , XI, II, 7	
§5 : Le lynx	- VIRGILE, <i>Aen.</i> , I, 323 - SERVIUS, <i>Ad.Buc.</i> , VIII, 3 « lynces animalia tamquam pantherae, in tutela Liberi » = // panthère - <i>Ep.Alexandri</i> , p.20, évoque des lynx « maculosae »	
§6 : Les guépards	<ul style="list-style-type: none"> • Nombreuses sources : - <i>Ep.Alexandri</i>, p.15, anecdote sur Alexandre et les guépards. - QUINTE-CURCE, <i>Historia Alexandri Magni</i>, VIII, 11-22 : conquête d'Aornis et le tremblement de terre qui met en fuite Hercule. • Question de la dénomination : la description que nous pouvons lire ici est plus celle d'un léopard ou d'un guépard que d'une girafe, comme a pu l'écrire Varron. Isidore ne fait pas écho à cette notice dans les <i>Etym.</i>, XII, ce qui pousse Porsia à rechercher une autre source : peut-être le <i>Chronicon</i> de Conte Marcellino du VI^e siècle, mais qu'il évince en raison de sa datation et de son peu de circulation. 	
§7 : Les panthères	- <i>Orpheus</i> perdu de LUCAIN, cité explicitement	
§8 : La bête de Lerne	- VIRGILE, <i>Aen.</i> , VI, 286-287 « belua Lernae / horrendum stridens » <ul style="list-style-type: none"> • L'auteur du <i>LM</i> fait écho avec l'expression « de quibus partem replicaturi sumus » au chapitre III, I du même ouvrage, dédié à l' « anguis Lernaeus », traité comme un monstre différent du premier. 	REPRIS 3 FOIS
§9 : Les hippopotames	- <i>Ep.Alexandri</i> , (éd.W.W Boer, pp.12-13)	
§10 : Les bêtes qui ont deux têtes	- <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> , p.354	
§11 : La Chimère	- L'auteur du <i>LM</i> a mélangé VIRGILE, <i>Aen.</i> , VI, 288 « horrendum stridens flammisque armata Chimera » et VII, 785-788, la description du bouclier de Turnus.	X
§12 : Les bêtes éternelles	- <i>Ep.Alexandri</i> , (éd.W.W Boer, p.58)	

d'Inde		
§13 : Les « conopenis »	- <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> , p.354	
§14 : Cerbère	- VIRGILE, <i>Aen.</i> , VI, 391-396 ; 417-418 - AUGUSTIN et ISIDORE peuvent également être envisagés.	X
§15 : Les grandes fourmis	- <i>Ep.Premonis</i> (p.206) - <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> , p.354	
§16 : La dent-tyran, bête d'Inde	- <i>Ep.Alexandri</i> , (éd.W.W Boer, pp.20-21)	
§17 : Encore les hippopotames	- <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> , p.354-355 - <i>Ep.Premonis</i> (p.208) donne une notice similaire, mais ne parle pas d'hommes mas de « hyppotami » ; elle ne contient pas non plus la comparaison de la bouche avec un van.	
§18 : Les léopards	- ISIDORE, <i>Etym.</i> , XII, II, 11	
§19 : Les chiens céruléens	- VIRGILE, <i>Aen.</i> , III, c.432 « et caeruleis canibus resonantia saxa »	
§20 : Les apparitions nocturnes	<ul style="list-style-type: none"> // mythe lycanthropie. - certes, HERODOTE, PLINE, ISIDORE en font écho dans leurs écrits, mais ils ne sont pas la source principale. - Dans un appendice de l'<i>Historia Brittonum</i>, Mommsen aurait trouvé une série de « mirabilia » irlandaises qui raconte l'histoire en examètres : « De hominibus qui se vertunt in lupos » : « Sunt homines quidem Scottorum gentis habentes... ». 	
§21 : La bête du fleuve Nil	<ul style="list-style-type: none"> Sources inconnues. Berger p.295-296 évoque un // avec un passage d'Abdallah ben Ahmed ben Solaim, dans son ouvrage <i>Histoire de la Nubie, du Makorrah, d'Alouah, du Bedjah et du Nil</i> dont Quatremère de Quincy a traduit un extrait dans <i>Mém. géogr. et histor. sur l'Egypte</i>, t.II, p.14. 	
§22 : La bête à deux têtes	- <i>Ep.Alexandri</i> , p.29	
§23 : La bête venimeuse	- AETHICUS ISTHER, <i>Cosmographia</i> p.107 « bestiole venenatas [...] quae quamvis parvulae et vulpes, statim leones pardosque et dracones uno ictu interimunt ». - Un possible écho à ISIDORE, <i>Etym.</i> XII, 34 qui évoque les « leontophonos », mais auquel il manque bon nombre de détails même si ces derniers sont plus proches du lion.	
§24 : Les antilopes	- <i>Physiologus</i> , p.20	
§25 : Les crocodiles	- ISIDORE, <i>Etym.</i> , XIII, VI, 19-20	

§26 : La baleine	- <i>Ep.Alexandri</i> , p.56 Dans les <i>Mille et une nuit</i> , un conte évoque la confection de chaussures en peau de baleine note Porsia.	
§27 : Les bêtes qui se trouvent dans le Gange	- <i>Ep.Alexandri</i> , p.57 et p.41	
§28 : Les chevaux bipèdes	- SERVIUS, <i>Ad.Georg.</i> , IV, 387	
§29 : Les souris grandes comme des renards	- <i>Ep.Alexandri</i> , p.21	
§30 : Les bêtes de tous les genres	- <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> , p.356 et chapitre suivant.	
§31 : Les célestiens	- <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> , deux passage : p.355, description des célestiens, omise par l'auteur du <i>LM</i> + p.354, notice sur le Brixonte et le Nil.	
§32 : Les bêtes de la mer Tyrrhénienne	<ul style="list-style-type: none"> • Sources inconnues • FARAL, <i>La queue de poisson</i>, p.468 pense que l'auteur a probablement vu cette peinture à Rome, ce qui pousserait à voir en l'auteur Aldhelm de Malmesbury. - AUGUSTIN, <i>De civ. Dei</i>, XVI, 8 fait référence à une représentation figurée des hommes étranges « et caetera hominum, vel quasi hominum genera, quae in maritima platae Carthaginis musivo picta sunt, ex libris deprompta velut curiosioris hstoria » → probable que l'auteur ait vu non pas une peinture ou un tableau, mais une mosaïque comme celle découverte en 1832 à Saint-Rustice près de Toulouse par Jules Soulage et décrite par Berger pp.178-182. 	
§33 : Les taureaux qui soufflent du feu	- SERVIUS, <i>Ad.Georg.</i> , II, 140. - Retour du roi Eetès <i>LM</i> , 3§16	
§34 : Les bêtes d'Inde qui ont deux queues.	- <i>Ep.Alexandri</i> (éd. W.W.Boer, p.54)	
LIBER TERTIUS : De Serpentibus		
§1 : L'hydre de Lerne	- VIRGILE, <i>Aen.</i> , VIII, vv.299-300 ainsi que des commentaires extérieurs, probablement SERVIUS.	
§2 : Les serpents d'Assyrie	- <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> , p.354 <ul style="list-style-type: none"> • Reprise identique de la notice : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ep.Premonis</i> et <i>Ep.Fermetis</i>. - ISIDORE, <i>Etym.</i>XII, IV, 20 les appelle « Amphibisbaena ». - PLINE et SOLIN en parlent de manière évasive. 	

§3 : L'Hydre	- LUCAIN, <i>Orpheus</i> . - VIRGILE, <i>Aen.</i> , VII, 655-658 : description du bouclier d'Hercule.	X
§4 : Les serpents qui se tiennent debout	- <i>Ep. Alexandri</i> , p.17 pour la description. Ces monstres sont désignés sous le nom de « cerastes » et non « stares » comme dans le <i>LM</i> . Le manuscrit de l' <i>Ep.Alexandri</i> contiendrait-il une variante ou est-ce un choix délibéré ?	
§5 : Les serpent de prodigieuse taille	- VIRGILE, <i>Georg.</i> III, vv.425-439. L'auteur du <i>LM</i> conserve même la précision chronologique « in tempore Caesaris Augusti »	
§6 : Les serpents qui naissent la langue blanche	• Compilation de plusieurs notices : - ISIDORE, <i>Etym.</i> XVII, VIII, 8 - <i>De rebus in Oriente mirabilibus</i> , p.354	
§7 : Les serpents qui ont deux têtes pourvues de crêtes	- <i>Ep.Alexandri</i> , p.18	
§8 : Les serpents de Sicile	- VIRGILE, <i>Aen.</i> , V, 84-89, serpent qui se manifeste lorsque Anchise fait du bruit	
§9 : Les serpents dont la peau mesure cent vingt pieds de longueur	- OROSE, <i>Adversum paganos</i> , IV, VIII, 10-15	
§10 : Les serpents jumeaux de la destruction de Troie	- VIRGILE, <i>Aen.</i> II, 201-224, « praecipuus poeta »	
§11 : Les serpents de la vallée du Jourdain	- <i>Ep.Alexandri</i> , pp.53-54. Ajout important de l'Anonyme.	
§12 : Le serpent velu	- PLINE, <i>Hist.Nat.</i> , III, 76 - SOLIN, <i>Collectanea</i> , p.105 - ISIDORE, <i>Etym.</i> , XIV, VI, 44	
§13 : Le funeste Styx	• Notice qui dérive de VIRGILE. Cette confusion entre le fleuve Styx et un serpent vient probablement d'une lecture biaisée ou d'un commentaire inexact des vers 242-244 du livre I des <i>Géorgiques</i> .	
§14 : La salamandre	- ISIDORE, <i>Etym.</i> , XII, IV, 36 - PLINE, AUGUSTIN en parlent également. - <i>Physiologus</i> c.18	
§15 : Les céraistes	- ISIDORE, <i>Etym.</i> , XII, IV, 18	
§16 : Les chélydres	- VIRGILE, <i>Georg.</i> , II, 212-214 ; II, 140-142 ainsi que le commentaire de SERVIUS, <i>Ad Georg.</i> sur ces vers. - OROSE, <i>Adversum paganos</i> , VI, XVII, 7.	
§17 : La couleuvre	- VIRGILE, <i>Georg.</i> , III, 418-419	

	- SERVIUS, <i>Ad Aen.</i> , II, 471 pour la référence grammaticale	
§18 : Les vipères	- ISIDORE, <i>Etym.</i> , XII, IV, 10 - <i>Physiologus</i> « scribunt physici », c.8	
§19 : Les serpents des espèces les plus meurtrières	- ISIDORE, <i>Etym.</i> , XVII, IV, 30, qui cite LUCAIN, <i>Pharsale</i> , IX, 714.	
§20 : Les serpents étranglés par Hercule	- VIRGILE, <i>Aen.</i> , VII, 288-289	
§21 : Les hydres	- ISIDORE, <i>Etym.</i> , XII, IV, 22 pour la description - <i>Ep.Alexandri</i> pp.55-56 . Attention, erreur de l'auteur du <i>LM</i> qui soit avait un ms erroné soit a mal copié.	
§22 : L'Aspic	• Notice probablement issue de SERVIUS, <i>Ad Georg.</i> , III, 438, mais ce n'est pas certain.	
§23 : Les serpents de Cléopâtre	- VIRGILE, <i>Aen.</i> , VIII, vv.696-700 Erreur d'interprétation de « latrator Anubis » qui devient « nubes ex aere latrantes ».	
§24 : Les serpents des Enfers	- VIRGILE, <i>Aen.</i> , VI, description des Enfers.	
EXCIPIT LIBER TERTIUS	• Serpents nommés sont issus d'ISIDORE, <i>Etym.</i> , XII, IV, 148	

Répartition des sources principales supposées dans le *Liber Monstrorum de diversis generibus*

Afin d'apporter plus de clarté à ce que nous avons tenté de faire apparaître dans ce relevé, nous avons décidé de proposer le tableau ci-dessus mettant en avant la répartition des sources principales supposées dans le *Liber monstrorum de diversis generibus*. Les différentes couleurs employées renvoient aux origines de chaque auteur : en bleu les auteurs romains, en vert les auteurs chrétiens, en violet les ouvrages qui ont très probablement circulé ensemble (cf. II. C.1). Tous sont rangés chronologiquement, afin de faire souligner l'écart de temps entre l'Anonyme et ces derniers, et donner une première idée de ce qui a pu être accessible avant d'en proposer une étude plus approfondie dans la partie suivante.

Ce relevé permet de constater combien Virgile semble utilisé par l'Anonyme. Parmi les autres romains, seul Servius parvient à se distinguer, mais il est beaucoup moins employé que Virgile. Deux auteurs chrétiens se distinguent également, Augustin et Isidore de Séville, presque à égalité. Un groupement de texte se signale également par l'abondant emploi qu'en fait l'Anonyme.

C'est grâce au relevé mais également à ce tableau que nous allons mener notre enquête sur les sources ainsi que les « références illusoires » dans le *Liber monstrorum*. Nous allons chercher à déterminer ce qu'elles cachent, en essayant de mettre en lumière les liens qui ont pu exister non seulement entre elles et Isidore, mais également entre elles pour arriver jusqu'à lui.

C) Analyse des sources et hypothèses

Nous avons repris les mêmes critères que ceux employés pour l'analyse des sources isidoriennes : la récurrence de l'auteur-source, son appartenance aux auteurs païens ou chrétiens ainsi que son époque qui, lorsqu'elle ne suffit pas, est complétée par un classement alphabétique. Signalons qu'une exception a été faite pour un ouvrage anonyme : celui-ci est nommé par son titre et classé par sa date.

1. Sources récurrentes

La récurrence des auteurs qui suivent dans le *Liber monstrorum* est beaucoup plus importante que dans les chapitres 3 et 4 du livre XI des *Etymologiae*. Si le *Liber monstrorum* est bien plus conséquent, il s'avère que les sources ne sont pas vraiment plus nombreuses, ce qui explique que les auteurs envisagés dans cette catégorie reviennent entre quinze et vingt fois dans le relevé.

a) Les auteurs païens

- **Virgile (70 av. J.C – 19 ap. J.C)**

« Reconnaître un auteur, en faire l'éloge, le prendre pour guide peut être donc une façon élégante de faire le vide sous le décor de la source [...] ; disons qu'il existe chez les écrivains du Moyen Âge [...] un art astucieux de la pseudographie des sources¹⁰² » met en garde Roger Dragonetti. Alvaro Ibanez Chacon signale dans son étude sur la mythologie classique dans le *Liber monstrorum* que 38 des 50 histoires mythologiques qui composent le *Liber monstrorum* trouvent leur sources soit dans l'Enéide, soit dans les Géorgiques. S'il apparaît que les écrits virgiliens constituent la principale source des récits mythologiques du *Liber monstrorum*, il n'en reste pas moins que la question de la transmission directe de Virgile au VIII^e siècle se pose, dans la mesure où il semble que l'auteur du *Liber monstrorum* mésinterprète parfois grandement ses sources, engendrant des monstres, qui n'ont pourtant pas grand chose en commun avec ce qu'ils étaient dans les mythes classiques. Citons par exemple :

- le monstre nocturne (1§42) : ce monstre-ci n'est très probablement rien d'autre que la renommée virgilienne (VIRG. Aen. 4.171-188). Pour Alvaro Ibanez Chacon¹⁰³, la lecture qu'en donne l'Anonyme reste « dans la couche plus littérale et dans la description physique du prodige », ce qui explique « pourquoi son monstre est de ceux qui pullulent sur terre et non une métaphore de la dangerosité des commérages » au sens allégorique entendu par Virgile.
- l'hydre de Lerne : l'hydre n'est pas décrit de manière habituelle par l'Anonyme. D'une figure monstrueuse, il en crée trois¹⁰⁴ : une créature infernale (2§8), une gorgone terrible (3§1) mais aussi une sorte de furie (3§3). Alvaro Ibanez Chacon signale d'ailleurs que « l'auteur du *Liber monstrorum* ne semble pas connaître l'invulnérabilité traditionnelle du monstre et la régénération de ses têtes coupées, puisque, sans aucun doute, il aurait commenté un tel prodige¹⁰⁵ » ; il en déduit que « sa culture mythologique dépend presque entièrement de la mytho-poétique virgilienne¹⁰⁶ », qui n'y fait pas référence. Alvaro Ibanez Chacon suggère, comme a pu le faire Edmond Faral pour les sirènes, une possible influence de certaines mosaïques d'Afrique du Nord, comportant des représentations d'« hydres »- gorgones.
- le funeste Styx (3§13) : placé dans la catégorie des serpents, cet animal semble né d'une

102 Alvaro Ibanez Chacon, « La mitología clásica en el Liber monstrorum », en M. Alganza Roldán & P. Papadopoulou (eds.), *La mitología griega en la tradición literaria: de la Antigüedad a la Grecia contemporánea*, Granada, 2007,, p.137.

103 *Id.*, p.127.

104 Porsia, p.327, note 1 de bas de page.

105 Ibanez Chacon, p.128.

106 *Ibid.*

confusion entre le fleuve Styx et un serpent probablement issu d'une lecture biaisée ou d'un commentaire inexact des vers 242-244 du livre I des *Géorgiques* de Virgile.

- le Cacus d'Arcadie (1§31) : il s'agit d'une réminiscence virgilienne confuse (VIRG, *Aen.*, VIII, 193ss). L'Anonyme dit que ce monstre habite en Arcadie et juste après une caverne près du Tibre. Chez Virgile, le passage de la lutte entre Hercule et le Cacus est racontée à Enée par Evandre, roi d'Arcadie, natif du Péloponnèse, ce qui peut expliquer cette confusion.

Malgré les indices penchant en faveur d'une connaissance directe, toutes les inexactitudes donnant lieu à des réinventions tératologiques nous permettent d'affirmer que l'Anonyme n'avait assurément pas accès à Virgile de première main, mais bien à travers de nombreux degrés de reprise, par des compilateurs dans des catalogues, des recueils de scolies, et des reprises telles que la sienne. Toutefois, nous nous devons de signaler l'importance de Virgile pour l'Anonyme, qui semble être pour lui le seul auteur fiable parmi les autres auteurs païens de la tradition.

- **Servius (fin IV^e siècle)**

Servius est envisagé plus d'une quinzaine de fois comme auteur-source, toujours à travers le *Ad Aeneidos* et le *Ad Georgica* (le *Ad Bucolica* n'est envisagé comme source possible que deux fois). Servius pourrait donc être, comme chez Isidore, l'intermédiaire par lequel Virgile est parvenu jusqu'à l'Anonyme. Toutefois, comme le signale Alvaro Ibanez Chacon¹⁰⁷ certaines formes assez importantes de la traditions ne se retrouvent pas dans le *Liber monstrorum*. Il prend l'exemple du Cerbère (notice 2§14), qui est nommé chez Servius puis Fulgence « Tricerberus » (doté de trois têtes), alors que chez l'Anonyme on retrouve « cerberus autem tria capita ». Pour lui, « Servio et Fulgencio n'étaient connus dans les foyers culturels insulaires qu'à l'époque carolingienne. [...] Ainsi, la mythologie classique s'est transmise dans la scolastique insulaire à partir de poètes, de sources de l'Antiquité tardive [...] c'est-à-dire des commentaires, des glossaires, des grammairiens, des encyclopédistes et autres de transmission mythique marginale et de second degré. »

Parmi ces catalogues, il en cite un qui aurait tout particulièrement pu diffuser la matière virgilienne transmise par Servius : les revues des commentaires savants de Filargirio et de la Scholia Bernensia attribués à Adaman de Iona (623-704). Mais malgré cette identification de sources probables, comment expliquer le décalage entre le texte virgilien, sa transmission dans les catalogues et la version erronée qu'en donne l'Anonyme ? Une hypothèse est

107 *Id.*, p.134.

avancée par Alvaro : « *l'Énéide* a survécu oralement au Haut Moyen Âge [...] ; garder en mémoire le texte et le style virgilien était un symptôme de prestige intellectuel¹⁰⁸ » : si l'on prend en compte l'érudition de l'auteur, indice de son statut social, l'hypothèse d'un accès oral à ce texte est tout à fait envisageable et pourrait expliquer les variantes.

- **Un archétype contemporain du ms. Cotton Vitellius A.XV ?**

Formant avec le Codex Southwell¹⁰⁹ le volume dénommé « Cotton Vitellius A.XV », le Codex Nowell (du nom de son plus ancien propriétaire, Laurence Nowell, un érudit du XIV^e) est un manuscrit de la fin du X^e siècle, ou du début du IX^e siècle, qui contient une compilation des plus curieuses : un fragment de la *Passio S. Christophori*, auquel il manque le début, la totalité du *De rebus in Oriente Mirabilibus*, une traduction de l'*Epistola Alexandri ad Aristotelem*, les folios 134r-177v et 177v-203v du *Beowulf*, unique copie datant de cette époque, ainsi qu'une reprise partielle du livre de *Judith*, auquel manque le début et la fin.

Sa date de rédaction ne correspondant pas à la celle du *Liber monstrorum*, certains chercheurs, notamment Lapidge, ont développé l'hypothèse d'une transmission en trois étapes de ces textes en corpus : « l'archétype du début du VIII^e siècle ; une recopie à la fin du IX^e ou au début du X^e siècle [...] ; et l'acte final de la copie c. 1000 qui a produit Cotton Vitellius A. XV¹¹⁰ ». Il suggère également, après avoir étudié les cinq manuscrits similaires au Cotton Vitellius A.XV, que « l'archétype hypothétique du début du VIII^e siècle dont *Beowulf* descend peut également avoir contenu *Les Merveilles de l'Est* et *La Lettre d'Alexandre à Aristote*, mais ne contenait pas la *Passio S. Christophori* ou *Judith*¹¹¹ », ce qui expliquerait d'une part leur absence dans le relevé des sources du *Liber monstrorum*, mais également le peu d'erreurs présentes dans ces textes-ci. André Crépin, dans l'introduction de son édition du *Beowulf*, semble partager cette hypothèse, et ajoute que si le *Liber monstrorum* avait eu accès au ms Cotton Vitellius A.XV, il aurait très sûrement évoqué l'oeuvre de Saint Christophe, dont les cynocéphales peuplent l'imaginaire continental, en témoigne l'*Historia gentis Langobardorum* de Paul Diacre. Ainsi, la piste du ms Cotton Vitellius A.XV nous donne un indice sur les raisons de la présence conjointe du *De rebus in Oriente Mirabilibus*, de la *Epistola Alexandri ad Aristotelem* et d'une partie du *Beowulf*.

Etudions chaque texte dans le détail :

108 *Id.*, p.136.

109 Plus tardif, on le situe autour du XII^e siècle.

110 Michael Lapidge, « The Archetype of 'Beowulf.' » in *Anglo-Saxon England*, vol. 29, Cambridge University Press, 2000, p.8.

111 *Id.*, p.40.

○ *Epistola Alexandri ad Aristotelem*

Frédéric Duval¹¹² la présente ainsi : « l'*Epistola Alexandri ad Aristotelem* est une lettre apocryphe due probablement à un rhéteur de la fin de l'Empire. Tous s'accordent à y voir une version latine d'un texte grec, sans doute la version amplifiée d'une lettre mentionnée dans le roman d'Alexandre grec. Alexandre y raconte à Aristote les merveilles de l'Inde. » Il signale que « deux versions latines en sont connues : la version vulgate, antérieure au VII^e siècle, représentée par 130 manuscrits conservés ; la seconde rédaction, transmise par un seul manuscrit (Xe s.), dans un latin italianisé, s'appuie sur la version vulgate. D'abord transmise séparément, l'*Epistola* a ensuite été insérée dans le *Roman d'Alexandre* du Pseudo-Callisthène. » Elle est la source la plus récurrente du relevé, mais également la plus grande source d'inspiration de l'Anonyme, comme l'a remarqué Franco Porsia¹¹³, l'Anonyme lui emprunte non seulement ses notices, ses tournures¹¹⁴, mais également tout son premier prologue¹¹⁵. Ainsi les doutes, les réticences, les réserves de l'auteur ne seraient que les lieux communs d'un exercice de style calquant l'*Epistola Alexandri ad Aristotelem*, une mise-en-bouche/prétexte servant à introduire ce qui suit.

Il semble presque certain que l'Anonyme ait eu accès à ce texte. Savoir si cet accès est de première main ou par le Pseudo-Callisthène est difficile à déterminer, car il semble que cette lettre soit parvenue au VIII^e siècle indépendamment du *Roman*, preuve en est sa présence dans le manuscrit Coton Vitellius A.XV. Soit elle a voyagé par d'autres manuscrits, soit le *Roman* a été l'intermédiaire qui l'a conservé entière et duquel elle a été extraite pour être compilée avec d'autres lettres telles que celle qui suit.

○ *De rebus in Oriente Mirabilibus, ou Lettre sur les merveilles de l'Orient*

Comme l'indique Claude Lecouteux¹¹⁶ dans la préface de son édition de la *Lettre*, elle aurait été adressée « par un certain Fermes, peut-être Farasmanes, roi d'Ibérie – l'actuelle Géorgie –, à l'empereur Adrien¹¹⁷. » Comme sa datation est incertaine, on estime que la première version de la *Lettre* est antérieure au *Liber monstrorum*, mais également aux *Etymologiae*

112 Frédéric Duval, présentation de l'*Epistola Alexandri ad Aristotelem* au sein du répertoire en ligne Miroir des sources. Accessible en ligne :

http://elec.enc.sorbonne.fr/miroir_des_classiques/xml/classiques_latins/epistola_alexandri_ad_aristotelem.xml

113 Porsia, préface, p.59-80.

114 Tel que le « quod nemo nisi veritatem spernens credit » qui revient assez souvent dans le *Liber monstrorum*.

115 *Ep.Alexandri*, (éd.W.W.Boer, p.8) « veluti sidere aut fulgore »

116 Claude Lecouteux, *De rebus in Oriente Mirabilibus* (Lettre de Farasmanes). Ed. synoptique accompagnée d'une introduction et de notes (Beiträge zur Klassischen Philologie, Heft. 103), 1979, préface, p.1-2.

117 *Id.*, p.2.

d'Isidore¹¹⁸, ces deux ouvrages empruntant beaucoup à celle-ci. Pour Edmond Faral¹¹⁹, elle aurait pour origine une œuvre grecque perdue, une compilation assez complète du *Roman d'Alexandre* du Pseudo-Callisthène¹²⁰. Sorte d'itinéraire géographique des merveilles d'Orient, elle « rejoint celle envoyée par Alexandre de Macédoine [ce qui pourrait expliquer le fait qu'on la retrouve compilée avec lui dans le ms. Coton Vitellius A.XV] à son maître Aristote et ressemble à la Lettre du prêtre Jean¹²¹ ». Son passif, comme possible source d'Isidore, comme très probable compilation du Pseudo-Callisthène et sa proximité tant générique que physique avec des œuvres connues aux VII^e et VIII^e siècles tel que la Lettre d'Alexandre à Aristote, ainsi que les très nombreuses occurrences dans le relevé des sources possibles du *Liber monstrorum*, pourrait-il nous permettre d'affirmer que ce texte a été consulté par l'Anonyme du *Liber monstrorum* ? Nous pourrions être tentés de répondre par la positive, tant les éléments allant dans ce sens convergent. Toutefois, une remarque de Claude Lecouteux nous pousse à douter : il signale que « la source des différents chapitres du *Liber monstrorum* est déterminable avec précision, sauf pour ceux qui traitent des monstres apparaissant dans la *Lettre*. » Cela s'explique par l'existence de deux autres traditions. En effet, deux autres *Epistula* sont distinguées dans le relevé que nous avons réalisé, par Franco Porsia, et correspondent aux deux autres versions de la *Lettre* qui nous sont parvenues : l'*Epistola Premontis [regis ad Traianum imperatorem]*, plus courante et répandue en pays anglo-saxon ; et l'*Epistola Fermetis*, portant l'adresse *Diuo Adriano, Fermes diuo Adriano salute*, moins répandue. Ainsi, lorsque la source indiquée est le *De rebus in Oriente Mirabilibus*, il est question de l'édition réalisée par Edmond Faral¹²², dont le texte et les notices peuvent varier des deux autres. La présence importante du *De rebus* et de l'*Ep.Premontis*, à un moindre degré de l'*Ep.Fermetis*, dans notre recension de sources dans le *Liber monstrorum* peut nous conduire à l'hypothèse suivante : compte tenu de la présence conjointe du *De rebus* et de l'*Ep.Premontis* dans un même texte, mais à des endroits différents (le *De rebus* sert de référence principale, l'*Ep.Premontis* est toujours employée pour ajouter des détails, comme aux §18, §20...), il n'est pas impossible de penser que l'Anonyme du *Liber monstrorum* ait eu accès au texte, mais plus exactement qu'il l'ait eu

118 *Id.*, p.4 et 5. A nuancer cependant, car Claude Lecouteux rappelle que cette hypothèse se base sur deux similitudes de forme : la notice de l'amphisbène « cuius oculi lucent velur lucernae » (Isid. *Etym.* XII, 4, 20) et du céraste « Isid. *Etym.* XII, 4, 18.)

119 Edmond Faral, *Une source latine de l'Histoire d'Alexandre. La lettre sur les Merveilles de l'Inde*, in « Romania », XLIII (1914), p.353-356

120 *Id.*, p.9 et 10 : les traits communs entre la Lettre et le Roman d'Alexandre sont trop nombreux pour être une simple coïncidence. Une hypothèse est que auteurs de la *Lettre* et du *Roman* aient pu être contemporains, tout du moins assez proches pour que le premier ait accès au second.

121 *Id.*, p.3.

122 *Op. cit.*

accès à un manuscrit intermédiaire mêlant au moins deux traditions, au mieux les trois.

◦ **Beowulf**

Hygelac, au 1§2, semble être l'unique trace du *Beowulf* dans le *Liber monstrorum*. Toutefois, le *Beowulf* mérite de se retrouver ainsi classé compte tenu : 1) de sa possible et très probable compilation avec les lettres précédemment citées, 2) de son importance symbolique au sein du corpus. Trois hypothèses pourraient expliquer sa présence :

- soit l'Anonyme a eu un accès « direct » au texte du *Beowulf*, par l'intermédiaire d'une compilation telle que le Coton Vitellius A.XV. Whitelock¹²³ suggère alors que l'absence des autres monstres du *Beowulf* dans le *Liber monstrorum* tels que Grendel ou le dragon serait un choix de l'auteur qui tiendrait soit à leur origine populaire et non érudite ; soit à la difficulté pour l'auteur de résumer en quelques phrases latines tout ce qui est dit dans le *Beowulf* sur Grendel et le dragon, d'autant que ce dernier possède les caractéristiques communes à tous les dragons, ce qui serait une répétition inutile. Deux hypothèses sont envisageables :

- soit l'Anonyme a eu accès à des récits intermédiaires, qui ne sont pas le *Beowulf*, mais plutôt des récits d'historiens, comme le suggère Timothy J. Burbery¹²⁴ : Grégoire de Tours et son *Historia Francorum* du VI^e siècle (chap.3) pourraient être la source, au même titre que la chronique anonyme intitulée *Liber Historiae Francorum* datée du VIII^e siècle. Ce qui pourrait nous faire douter est l'épithète d'Hygelac, « roi des Danois » chez Grégoire de Tours, il est « roi des Goths » chez le chroniqueur anonyme et « roi des Géates » dans le *Liber monstrorum*.

- soit l'Anonyme n'y a pas eu accès au texte, directement ou indirectement, et c'est à travers la tradition orale qu'Hygelac lui est parvenu, comme le soutient Kenneth Sisam¹²⁵ : la légende de la sépulture de Hygelac a pu rejoindre l'Angleterre à travers les relations commerciales et missionnaires entre les Anglo-saxons et les Frisons (voir études de Levison *England and the Continent in the 8th century*) et on peut supposer que si missionnaires trop avertis se sont intéressés aux mythes fantastiques racontés, le public lui a permis grande diffusion.

Toutes ces hypothèses étant plausibles, difficile pour nous de trancher. Nous pouvons seulement faire remarquer, à l'instar de Timothy J. Burbery, que l'auteur du *Liber*

123Dorothy Whitelock, *The audience of 'Beowulf'*, Oxford, Clarendon Press, 1951.

124 Timothy J. Burbery, « Fossil Folklore in the "Liber monstrorum", "Beowulf", and Medieval Scholarship », in *Folklore*, Vol. 126, No. 3 (December 2015), p. 318.

125Kenneth Sisam, « The Compilation of the Beowulf Manuscript », in *Studies in the History of Old English Literature*, Oxford, 1953, pp.65-96.

monstrorum se permet de d'adjoindre à la notice un fait qui n'est présent dans aucun texte : une découverte d'ossements dans les environs du delta Rhin-Meuse¹²⁶, contemporaine à l'Anonyme, que les croyances tiennent pour ceux d'un géant.

B) Les auteurs chrétiens

- **Augustin (334-430)**

On retrouve une nouvelle fois de nombreuses références Augustin, près d'une vingtaine. Si l'on se rappelle que le *De civitate Dei*, qui rappelle le plus copié au Moyen Âge, est majoritairement cité, et plus précisément les livres 15, 16 et 18, un autre fait son apparition : le *De Genesi ad litteram*, livre III, étude approfondie du livre de la *Genèse*. Ainsi, à la différence d'Isidore, l'Anonyme semble avoir eu accès à un corpus plus étendu d'Augustin, mais également plus orienté sur l'histoire biblique et plus exégétique. Mais est-il possible de déterminer si, à l'instar d'Isidore, l'Anonyme a eu une connaissance de première main d'Augustin ? Mis à part la présence récurrente du livre 16, 8, les autres livres proposent des variations dans les chapitres qui pourraient nous conduire à le penser. Nous ne devons pas oublier qu'Augustin était très connu à cette époque, et que les versets et commentaires de celui-ci ont pu être compilés afin de servir de catalogues de références sur tel ou tel sujet, dans notre cas : les monstres. Toutefois, la présence conjointe dans la notice 1§1 d'un mélange de deux notices du *De Civitate Dei* XVI, 8, 1-2 interroge grandement sur un possible accès à l'ensemble du livre XVI. Ainsi, il est possible qu'Augustin se soit trouvé dans la bibliothèque de l'Anonyme, soit dans son entièreté si, comme certains chercheurs le pensent, il a pu consulter une bibliothèque telle que celle de York ou d'un grand monastère ; soit sous forme « d'étincelles », de morceaux choisis, en tant qu'auteur patristique incontournable.

- **Isidore de Séville (560/570-636)**

Si, comme l'explique Jacques Fontaine¹²⁷, « les *Origines* ont connu en Espagne et hors de l'Espagne, un extraordinaire succès, dès l'édition des vingt livres que Braulion en donna au lendemain de la mort d'Isidore », et que « des copies ont sans doute franchi très tôt le col du Perthus ou rejoint l'Italie par mer », jusqu'à se retrouver en Irlande, comme le prouve « le fait que P. Alban Dold ait retrouvé au fond d'un tiroir de la bibliothèque de Saint-Gall, il y a seulement dix ans, le plus ancien fragment de l'oeuvre que nous possédions, et que ce

126 Burbury, p.333.

127 Fontaine, « Isidore de Séville et la mutation de l'encyclopédisme antique » chap.IV, in *Tradition et actualité chez Isidore de Séville*, p.535.

fragment du VII^e siècle soit écrit en minuscule irlandaise et peut-être issu d'Irlande » ; la présence d'Isidore au sein de la bibliothèque de l'Anonyme n'est pour autant pas certaine.

En effet, si nous comparons l'ensemble des notices, il s'avère que si l'Anonyme reprend vingt-deux titres des chapitres 3 (le 4 étant exclu car les transformations ne sont pas abordées dans le *Liber monstrorum*), comme nous l'avons commenté dans le tableau de relevés, il s'avère que celles-ci ont très peu en commun avec celles produites par l'Anonyme : les croix que nous avons tracées en face des notices de l'Anonyme signalent les titres communs avec Isidore, mais attirent également l'attention sur les sources manquantes dans chaque relevé : Isidore notamment. Certains titres d'Isidore ne sont également pas repris, alors que certaines notices se ressemblent : c'est le cas de la notice 1§29 sur les « plantes de pieds changeantes » qu'Isidore nomme Antipodes, ou encore 1§43 sur les « hommes immenses », que Isidore nomme Panotéens (XI, III, 19).

La répartition des monstres elle aussi diffère : ces vingt-deux monstres sont presque tous regroupés dans le livre I : en ce cas d'où viennent les monstres des livres II et III ?

Si le premier livre traite des monstres en général, abordant pêle-mêle les êtres anormaux biologiquement (jeune fille d'une taille démesurée §13, hermaphrodites §1, femmes à barbe § 22), les peuples aux moeurs étranges ou qui sortent de l'ordinaire (§26 des Cannibales, §30 des Noirs, §23 des Pygmées) et enfin les êtres mythologiques, hybrides et composites, homme-bête de naissance (§2 le roi des Géates : Hygelac, §10 des Onocentaures, §3 du Colosse, §5 des Faunes, §6 des Sirènes, §7 des Hyppocentaures...) ou devenus hybrides suite à une transformation (§14 Scylla) ; le second livre quant à lui s'intéresse plutôt aux monstres de la famille des bêtes : sont ainsi regroupés un ensemble d'animaux exotiques de contrées éloignées tels que le lion §1, les éléphants §2, ainsi que certaines bêtes mythiques telles que Cerbère §14 ou la Chimère §11 ; le troisième propose une énumération des monstres de la famille des serpents et dragons. Ainsi la thématique des livres II et III diffère de la première, et semble faire dériver la monstruosité vers une simple animalité exotique. De là nous vient une hypothèse : serait-il possible que l'Anonyme ait utilisé les livres XII et XIII ?

Impossible d'envisager le livre XIII (*De mundo et partibus*) comme possible source, sa thématique ne fournissant aucun élément vraiment monstrueux. Reste le livre XII.

Nous avons réalisé un tableau comparatif des chapitres du livre XII desquels auraient pu être issus les monstres cités par l'Anonyme, et mis en couleurs la proximité entre chaque notice concernée (ANNEXE II). Voici ce que nous avons pu constater :

- A première vue, on pourrait croire que les livres II *De Beluis* et III *De serpentibus*, ainsi que leur contenu sont issus d'Isidore, et ce en ligne directe, car il était admis que le livre XI

et le livre XII circulaient ensemble (le livre XI étant de petite taille et donc souvent joint au suivant) ; mais également car ils constituent à eux-deux le règne du vivant : hommes et monstres, puis le règne animal. De plus la distinction entre bêtes et serpents semble copier celle d'Isidore, dont les chapitres sont intitulés : 2. *De bestiis* ; 4. *De serpentibus*.

- Cependant, après avoir analysé les correspondances, tant de présence que de description, nous pouvons affirmer que l'Anonyme du *Liber monstrorum* n'a pas eu accès aux *Etymologiae* d'Isidore de première main. La présence ou l'absence de monstres et d'animaux des livres XI et XII en témoigne. Soit l'auteur du *Liber monstrorum* a sélectionné les monstres les plus impressionnants, hypothèse peu probable, car on en trouve de bien plus impressionnants chez Isidore (s'il avait fait lui-même ses choix, il aurait sûrement fait mention du griffon, présent au livre IV, ou aurait repris le basilic d'Isidore au chapitre 4 *De serpentibus*) ; soit il a hérité d'une compilation (réalisée par un auteur aux intérêts similaires aux siens).

Nous pouvons faire un constat similaire pour le chapitre sur les oiseaux (VII), dont nous n'avons pas réalisé de tableau pour la bonne raison qu'aucun des oiseaux cités par Isidore n'est présent dans le *Liber monstrorum* : le Phoenix (7§22) aurait sûrement eût sa place, de même que les Strophalides (7§27) ou encore les oiseaux de Diomède (7§28). Autant l'absence du chapitre 1 du livre XII sur le bétail et les bêtes de sommes peut se comprendre, autant celle du livre sur les oiseaux, tout du moins certains oiseaux « monstrueux » est étrange.

Ainsi, le seul point commun entre le *Liber monstrorum* et l'oeuvre d'Isidore est peut-être la classification des animaux, par catégorie, ainsi que l'intérêt pour le savoir tératologique.

A l'inverse d'Isidore, le corpus principal de l'oeuvre de l'Anonyme semble assez restreint, bien que densément employé : Edmond Faral dresse le constat suivant, « l'auteur a exploité jusqu'à épuisement la liste des monstres dressée par saint Augustin ; [...] tiré de Virgile tout ce qu'il y rencontrait d'êtres fabuleux¹²⁸ ». Virgile, passé par Servius et probablement d'autres compilateurs dans des manuels, semble être considéré par l'Anonyme comme une des seules sources fiables, ce qui n'est pas le cas des autres auteurs païens. Le ms. Cotton Vitellius A.XV nous donne un indice sur le type de compilation que l'Anonyme pouvait posséder et consulter. Enfin les auteurs patristiques centraux diffèrent de ceux d'Isidore : si Augustin fait toujours l'unanimité, Jérôme a été détrôné au profit d'Isidore de Séville. Ces quelques ouvrages et auteurs principaux nous permettent d'entrevoir la constitution de la bibliothèque de l'Anonyme : majoritairement peuplée de compilations et de

128 Faral, « La queue de poisson des sirènes » in *Romania*, p. 452.

catalogues, elle ne semble offrir directement que le plus connu de l'oeuvre patristique et quelques recueils thématiques, tels que le *ms. Cotton Vitellius A.XV*.

2. Sources moins récurrentes

Seront nommés ici les auteurs apparaissant entre deux et dix fois dans le relevé, et qui fournissent des passages moins importants ou des compléments dans les notices.

a) Les auteurs païens

- **Solin (III^e - IV^e siècle)**

Si Solin apparaît toujours dans les sources en même temps que Pline l'Ancien, nous avons des doutes quant à l'accès direct de l'Anonyme à la *Collectanea rerum memorabilium*. Les 6 possibles emplois ne contredisent guère cette hypothèse. Il est très probable que Solin se soit retrouvé dans un manuel ou une compilation, à la différence de Servius où le doute est vraiment permis.

b) Les auteurs chrétiens

- **Le *Physiologus*, (II^e ou IV^e siècle), Anonyme**

N'étant pas un auteur mais étant mentionné six fois dans le relevé, nous évoquerons le bestiaire chrétien intitulé *Physiologus* dans cette section. Franco Porsia, qui dans son édition évoque le possible accès à celui-ci, nous pousse à l'envisager comme source des notices 2§1 sur le lion ; 2§24 sur les antilopes ; 3§14 sur la salamandre et 3§18 sur les vipères. Comme nous pouvons le constater, les « monstres » évoqués ne sont que des animaux exotiques ou méconnus. Aussi, envisager le *Physiologus* comme source de ces notices revient à interroger l'ensemble des bestiaires du Haut Moyen Âge, qui soit le reprennent, soit dérivent d'autres bestiaires moins connus. Toutefois, nous n'écarterons pas la possibilité d'un accès indirect par de nombreux intermédiaires étant donné les multiples copies et adaptations qui en ont été faites durant la période : « Ambroise et Rufin le connaissent ; Augustin en recommande l'usage, mais c'est surtout Isidore de Séville qui a contribué à le répandre¹²⁹. »

- **Jérôme (347-420)**

Les ouvrages les plus cités dans le relevé sont le *Commentarii in Isaiam*, présent dans la notice 1§10 sur les Onocentaures et commune avec Isidore (*Etym.*, XI, III, 39) et la notice 1§46 sur les Satyres, où *l'auctoritas* de Jérôme se lit sans équivoque ; la *Vita S. Pauli eremitae* à au 1§5 sur les Faunes, cité au même titre qu'Isidore (*Etym.* XI, III, 21) et 1§7 pour

129 Voisenet, chap. III, p. 105-133.

les Hyppocentaures ; et les *Chronici Canones*, traduction latine d'Eusèbe : 1§3 pour la taille du Colosse de Rhodes ; 1§5 pour la notice sur Orphée et 1§36 pour Proserpine. On doit très certainement la présence de Jérôme et de certaines de ses œuvres dans notre relevé aux entreprises missionnaires menées le continent anglo-saxon. En effet, les écrits de ce dernier, comme ceux d'Augustin, sont bien généralement les premiers volumes de toute bibliothèque implantée par la mission. Si sa présence est avérée, reste la question de la forme : il est autant possible que l'Anonyme ait eu accès à Jérôme directement que indirectement. Le fait qu'Isidore soit cité en parallèle de Jérôme et que seules deux références de chaque œuvre évoquée soit signalées pourraient être des indices d'une circulation indirecte : soit d'une lecture à travers Isidore, soit une lecture dans un ouvrage qui reprend Isidore, soit d'un florilège reprenant les œuvres de Jérôme. Difficile ici de trancher.

- **Rufin (345-411)**

Rufin n'était pas présent dans le relevé isidorien. Nous le retrouvons ici avec plusieurs références faites au *Recognitiones S. Clementis*, col.1223 : le 1§49 sur les Dracontopèdes semble découler directement de lui ; la notice 1§54 sur les Géants quant à elle semble mêler Tertullien et Augustin à lui. Egalement traducteur d'Eusèbe pour l'*Historia Ecclesiasticae*, traduction qui continue d'être citée comme étant d'Eusèbe comme le souligne P. F. Beatrice¹³⁰, il est très probable qu'il ait circulé avec les *Chronici Canones* de Jérôme, traduction également d'une autre œuvre d'Eusèbe, et plus largement peut-être avec le corpus de Jérôme puisque relié à lui par son entreprise de traduction.

- **Orose (V^e siècle)**

Comme nous l'avons signalé, Orose est un contemporain d'Augustin et a également connu un grand succès au Moyen Âge. Son *Historiarum libri septem aduersum paganos* revient dans le relevé 2§2 sur les éléphants, où il semble fournir la note érudite sur Pyrrhus et ses vingt éléphants, également 3§9 avec la notice sur les serpents dont la peau mesure cent vingt pieds de longueur ; 3§16 dans celle des chélydres, aux côtés de Virgile passé par Servius. Il est vraiment probable qu'Orose ait été consulté dans le texte et non par des compilateurs ou des auteurs intermédiaires, car il est le seul à être envisagé pour deux des trois notices.

On note dans cette section presque une absence d'auteurs-sources. A croire que l'Anonyme

130 P. F. Beatrice, « De Rufin à Cassiodore. La réception des Histoires ecclésiastiques grecques dans l'Occident latin », dans *L'historiographie de l'Église des premiers siècles*, p. 238; Y.-M. Duval, « Jérôme et l'histoire de l'Église du IV^e siècle », *ibid.*, p241

ne cite que de première main ou qu' à des degrés très éloignés.

3. Sources ponctuelles

Pour la majorité d'entre elles, ces sources ne reviennent qu'une ou deux fois. La plupart semblent issues de compilations à plusieurs degrés et/ou de manuels scolaires. Dans cette partie nous ne nous attarderons que sur les figures majeures qui auraient pu fournir ou non indirectement du contenu à la rédaction des chapitres que nous étudions.

a) Les auteurs païens

- **Homère (vers VIII^e siècle av. J.C)**

Depuis Isidore, la position d'Homère n'a guère changée. Comme nous l'avions signalé une grande partie du voyage de l'*Odyssee* a été reproduite par Virgile en relation avec Énée, le héros troyen suivant les traces d'Ulysse à travers la géographie imaginaire de la Méditerranée. Par conséquent, explique Alvaro Ibanez Chacon, « il faut tenir compte du fait que selon toute probabilité l'auteur du *Liber monstrorum* connaît les dangers et les étapes d'Ulysse depuis la réitération d'Énée¹³¹ ». Il les cite : 1.6 : Sirènes ; 1.11 : Cyclope ; 1.11* : Polyphème (sans le nommer) ; 1.12* : Scylla (métamorphose) ; 1.14 : Scylla ; 1.41 : Circé ; 2.19 : Scylla ; 2.32 : Scylla.

- **Horace (65 av. J.C-8 av. J.C.)**

L'*Ars poetica* n'apparaît que deux fois comme source possible : la notice 1§6 sur les sirènes et 1§52 sur le Triton. Autant la première a très probablement pu inspirer l'Anonyme dans sa réélaboration de la sirène, puisque l'*Ars poetica* 1-5 propose une figure similaire, un monstre composite, mêlant d'un corps de « mulier formosa » terminant en « atrum piscem » (bien plus qu'une simple sirène ou que la femme d'un triton mais qui n'est pas encore vraiment nommée), autant la seconde n'est qu'une supposition parmi tant d'autres. Aussi, l'Anonyme a très probablement eu accès ce morceau d'Horace par l'intermédiaire d'un catalogue, soit de grammaire, soit de curiosités.

- **Ovide (43 av. J.C – 18 ap. J.C)**

En apparaissant seulement trois fois dans notre relevé (1**Fasti*, 2**Metamorphōseōn librī*) comme source potentielle, il est indubitable que son accès n'ait pas été de première main, ni

131 Alvaro Ibanez Chacon mythologie classque

même complet. Pour Alvaro Ibanez Chacon¹³², cette quasi-absence est explicable par deux facteurs : « la transmission textuelle, élément qui n'est pas entièrement catégorique, car il existe des lacunes notables dans la conservation des textes entre l'Antiquité tardive et les premiers siècles du Moyen Âge » et « d'autre part, la réception d'Ovide dans l'environnement culturel où le *Liber monstrorum* a été composé, un élément plus discutable étant donné les multiples intertextes possibles et la connaissance indirecte de l'œuvre ovidienne. » D'après lui, ces intertextes supposés pourraient suivre l'exemple du traitement du minotaure : dans un commentaire de l'*Historiae aduersus paganos* d'Orose, fondée sur la tradition virgilienne transmise par Jérôme et Isidore, on peut consulter une notice sur le « mocentaurus¹³³ ». Cette citation provient, indique Alvaro Ibanez Chacon, de l'*Ars* 2.24, mais adaptée par Isidore¹³⁴, très sûrement de deuxième ou troisième main, en passant par Lactance ou Servius.

- **Lucain (I^e siècle)**

Lucain apparaît par quatre fois dans le relevé : deux fois par le biais de la *Pharsale*, deux fois par celui de l'*Orpheus* perdu (2§7 Lucain est cité explicitement ; 3§3). On sait « grâce à *La vie de Lucain* par Vacca (édité par C.Hosius in *M. Annaei Lucani De bello civili*) et par Servius (*Ad Georgica* v.492) que Lucain a composé un poème entier intitulé *Orpheus*, mais il ne nous est pas parvenu. A l'exception de 2 vers cités par Servius, Aldhelm est le seul témoin du texte perdu de Lucain¹³⁵. » Sans entrer dans le débat concernant l'identité de l'Anonyme - à savoir si Aldhelm est l'Anonyme ou non – envisager que celui-ci puisse avoir été en contact avec quelques vers dans la bibliothèque d'York avec l'*Orpheus* nous donne une indication sur son accès aux VII^e et VIII^e siècles. Jules Berger de Xivrey laisse entendre dans son apparat sur la notice d'Orphée (1§5) que l'épître de Claudien *Ad Serenam* pouvait en contenir « quelques réminiscences¹³⁶ » ; Haupt¹³⁷ mentionne également que Servius pourrait être l'intermédiaire. Quant à l'accès à la *Pharsale*, l'absence du Phoenix (VI,8) dans le *Liber monstrorum*, signalée dans notre étude sur Isidore, peut également indiquer qu'il n'y avait pas accès, du moins ni entièrement, ni directement. On peut toujours objecter que

132 Ibanez Chacon, « Ausencia de Ovidio en el *Liber monstrorum* », p.237

133 *Ibid.* Alvaro cite *Schol. Oros. Hist.* 1.13.4. : « Mocentaurus nomen sumpsit ex tauro et homine qualem bestiam dicunt in Labyrinth inclusa fuisse de qua Ouidius ait: Semibouemque uirum, semiruirque bouem »

134 Isid. *Etym.* XI, 3, 38 : « Porro Minotaurum nomen sumpsisse ex tauro et homine, qualem bestiam dicunt fabulose in labyrinth inclusam fuisse: de qua Ouidius semibouemque uirum, semiuirumque bouem. »

135 Michael Lapidge, *The Anglo-Saxon library*, Oxford University Press, 2006, p.95

136 Jules Berger de Xivrey, *Traditions tératologiques, ou Récits de l'antiquité et du moyen âge en Occident sur quelques points de la fable, du merveilleux et de l'histoire naturelle / publ. d'après plusieurs ms. inédits*, Paris, 1836.

137 Faral, p.469, cite Haupt, p. 219.

L'Anonyme a pu le connaître et ne pas le choisir en raison de sa symbolique christique dans la religion chrétienne, mais dans cette logique, les animaux exotiques ne présents pas être présents. Ainsi il est très peu probable que l'accès à Lucain ait été direct : seuls quelques vers de l'*Orpheus* semblent avoir survécu, et la *Pharsale* n'est pas pleinement mise à profit.

- **Pline l'Ancien (I^e siècle)**

Si le relevé se réfère souvent à Pline, c'est surtout comme intermédiaire dont il signale l'emprunt par tel ou tel auteur : il s'agit bien souvent de Solin. N'oublions cependant pas l'étude menée par Marie-Elisabeth Boutroue et étudiée dans le relevé isidorien : on signale un manuscrit rédigé autour du IX^e siècle qui rassemble « un très gros morceau du livre XVIII [de l'*Historia Naturalis*], voisinant avec des extraits du *De Natura Rerum* de Bède le Vénérable, ou des *Etymologiae* d'Isidore de Séville. » Cette piste-ci n'est pas à écarter.

- **Quinte-Curce (I^e siècle)**

La notice 2§6 sur le « Pardus » contenant la référence à la forteresse de Aornim et au tremblement de terre fait supposer que l'Anonyme connaissait les *Historiae Alexandri magni* de Quinte-Curce. Franco Porsia¹³⁸ nuance cette hypothèse, en suggérant que l'*Epistola Alexandri ad Aristotelem* aurait très bien pu servir d'intermédiaire, d'autant que Quinte-Curce n'a que peu circulé avant le XIV^e siècle¹³⁹.

- **Suétone (fin I^e siècle – début II^e siècle)**

La seule référence à la *Vita Neronis*, n'est en fait qu'un écho : là où Suétone donne une mesure de cent-vingt pieds pour le Colosse néronien, l'Anonyme donne une mesure de cent-sept pieds pour un Colosse non identifié, qui semble être connu de tous comme l'indique l'absence de complément « De Colosso ». L'Anonyme semble plutôt avoir eût accès aux *Chronici Canones* de Jérôme qui lui donne bien : « *Colossus erectus habens altitudinis pedes CVII* ».

- **L'*Historia Brittonum* (VII^e siècle), Anonyme**

Franco Porsia signale, dans son apparat sur les apparitions nocturnes (3§20), que dans un appendice de l'*Historia Brittonum* (un texte reprenant l'histoire de la Bretagne), Mommsen

138 Porsia, p.65-66.

139 Catherine Gaullier-Bougassas, préface « Lectures des *Historiae* de Quinte-Curce du XIV^e au XVIII^e siècle » in *Postérités européennes de Quinte-Curce : De l'humanisme aux Lumières (XIV^e-XVIII^e siècle)*, Brepols, 2018.

aurait trouvé une série de « *mirabilia* » irlandaises qui aborde le mythe de la lycanthropie en hexamètres : « *De hominibus qui se vertunt in lupos* » : « *Sunt homines quidem Scottorum gentis habentes...* » Compte tenu de la date du texte de son thème et surtout de son environnement de composition, le mythe a pu être, à l'instar du Beowulf, soit transmis oralement, soit dans lu dans des compilations à un seul degré ou même directement.

- **Claudien (IV^e siècle)**

Claudien est mentionné au même titre qu'Horace dans le relevé pour une *iuncturae* : Carpathio mari.» Elle pourrait tout aussi bien être issue de son *De nuptiis Honorii et Mariae* ou des *Odes*, IV, 5. Etant donné qu'Orose et Augustin se sont donnés la peine de le reprendre dans leurs écrits comme argument anti-païen, il n'est pas impossible qu'il soit passé par eux. Toutefois un catalogue aurait aussi bien pu permettre à l'Anonyme d'accéder à cette expression.

b) Les auteurs chrétiens

- **Tertullien (150-122)**

On ne trouve qu'une occurrence du *De resurrectione carnis* dans notre relevé. Il est très probable que celle-ci soit également issue d'un florilège compilant les Pères.

- **Athanase (290-373)**

Une seule référence est faite à Athanase et sa *Vie de l'abbé saint Antoine*. Comme Athanase est envisagé comme source pour la notice sur les Onocentaures (1§10), aux côtés de Jérôme et son *Commentarii in Esaiam*, pp.422-423, repris par Isidore *Etym.*, XI, III, 39, mais également par l'*Epistula Alexandri* (éd.W.W.Boer, p.24,2), difficile de savoir si Athanase a pu être être consulté directement ou si ce sont Jérôme par Isidore ou bien l'*Epistula* qui ont fourni le contenu ; cependant, cette seconde hypothèse nous semble la plus probable.

- **Jules Valère (fin III^e – IV^e)**

On ne relève qu'une occurrence de la *Res gestae Alexandri Macedonis*, aux côtés de l'*Epistula Alexandri* pour la notice sur les Ethiopiens et les Inuits (1§9), mais pour deux détails différents. Puisque la *Res gestae* est issue de l'*Epistula Alexandri* passée par le *Roman d'Alexandre* du Pseudo-Callisthène dont elle est l'adaptation latine, il n'est pas impossible qu'elle ait été complétée par des éléments extérieurs. Puisque nous sommes

presque certains que l'Anonyme a pu consulter une version complète et compilée de l'*Epistula Alexandri*, il est probable qu'il tienne la référence à la *res gestae* soit d'un manuel ancien, compte tenu de la renommée du *Roman*, soit d'un exemplaire du *Roman* lui-même.

- **Grégoire de Tours (VI^e siècle)**

Jules Berger de Xivrey¹⁴⁰ pense que la notice (1§3) fait en partie écho à Grégoire de Tours et son *Historia Francorum*, X, I. Très lu et commenté durant tout le Moyen Âge, il est très probable, comme le signale Yann Coz, que des copies se soient retrouvées en Angleterre. Toutefois, difficile d'être certain que cet écho ne soit pas dû à un florilège compilant les Pères.

- **Bède (672/673 – 735)**

Probablement contemporain de l'Anonyme, Bède est connu principalement pour son *Historia ecclesiastica gentis Anglorum*. Comme il n'en est fait mention nulle part, nous ne pouvons que supposer qu'il est encore trop récent pour figurer dans les bibliothèques d'Angleterre. Toutefois, mention est faite une fois dans notre relevé d'un possible recours au *De natura rerum*, plus précisément au chapitre L intitulé « Incendium Aetnae » pour la notice (1§11) sur les Cyclopes. L'Anonyme aurait-il entendu parler de cet ouvrage, ou aurait-il consulté de récents compilateurs en faisant mention ? Cela reste une hypothèse plausible.

Nous pouvons constater que de nombreux auteurs, qui constituaient pour Isidore la couche de sources intermédiaire, ne se retrouve cité par l'Anonyme que ponctuellement, exception faite pour les textes contemporains à celui-ci.

Comme chez Isidore, nous pouvons constater que les sources les plus contemporaines sont les plus susceptibles d'avoir été citées de première main et éventuellement possédées : l'*Historia Brittorum*, peut-être le *Beowulf*. Mais la circulation d'écrits récents accolés, comme dans le cas d'un archétype du ms. Cotton Vitellius, permet également la survivance et la consultation directe de certains textes anciens, tels que l'*Epistula ad Alexandri Magni* ou *De rebus in Oriente Mirabilibus*. Toutefois, les auteurs patristiques sont bien moins représentés dans ce corpus-ci : si l'Anonyme a eu connaissance d'Augustin, de Jérôme et d'Orose, leur connaissance immédiate n'est pas assurée. Autant nous ne pouvons pas douter de leur présence dans la bibliothèque d'York, autant les

140 Berger de Xivrey, pp.15-17.

éléments qui ressortent de notre étude nous poussent également à envisager une voie alternative, sur le modèle que propose le *Livre d'Étincelles* de Defensor de Ligugé, rédigé autour de l'an 700, qui est un « recueil de pensées ou sentences extraites de la Bible et des ouvrages des Pères de l'Église¹⁴¹. » Quant à l'ensemble des auteurs païens, il semble presque évident que l'Anonyme n'y a eût accès que par de nombreux intermédiaires, bien qu'il faille dissocier les auteurs païens étant passés par compilateurs à peu près identifiables et connus qui certes ont à leur tour circulé, mais que peu altéré (tels que Virgile par Servius, ou Pline l'Ancien par Solin), ; des auteurs païens passés par des compilateurs anonymes, transmis par scolies ou fragments dans des manuels grammaticaux et exégétiques ou encore des catalogues.

Là où Isidore se servait de la référence chrétienne pour protéger le savoir antique en faisant cohabiter les auteurs sans les nommer dans un ensemble uniforme, le *Liber monstrorum* semble à première vue s'être pris au jeu du recours aux sources chrétiennes au point de douter systématiquement voire d'écarter tout auteur ne passant pas par son prisme.

Toutefois, une étude plus approfondie nous permet constater que le scepticisme de l'auteur n'est que rhétorique, fruit d'une imitation¹⁴², et que s'il y a bien un amoindrissement conséquent des auteurs-sources païens par rapport à ceux chrétiens dans notre relevé, il n'en reste pas moins que les références païennes continuent à se maintenir : comme le signale Alvaro Ibanez Chacon, « près de la moitié des chapitres du *Liber monstrorum* traitent ou font allusion à quelque personnage de la mythologie classique¹⁴³. » Il note même une « une nette prééminence [du païen sur le chrétien] dans chaque livre : les capitules mythologiques abondent dans le Liber I, tandis que les *res gestae* du monarque macédonien sont concentrées dans le Liber II ; le troisième livre, en revanche, a un caractère plus pseudo-scientifique¹⁴⁴ », plus conforme à la tradition zoologique du Haut Moyen Âge. Aussi, le savoir tératologique païen s'est maintenu, mais dépouillé de l'*auctoritas* des auteurs pour former un magma de références réunies pêle-mêle dans des manuels grammaticaux et exégétiques, des recueils de scolies, des catalogues, ou encore des chroniques universelles.

De plus, si l'Anonyme semble rechercher à tout prix l'aval des auteurs chrétiens, cela ne l'empêche pas de concevoir un certain appétit pour le monstre, au point d'avoir recours, malgré sa détermination première, à des supports visuels (comme dans le cas des Sirènes (1§6), de l'hydre

141 Defensor de Ligugé, *Livre d'étincelles*, introd., texte, trad. et notes de H-M Rochais, Paris, Ed. Du Cerf, 1961-1962, p.9. P.14 H-M Rochais cite les Pères utilisés, au nombre de 17 : Ambroise, Anastase, Augustin, Basile, Cassien, Césaire, Clément, Cyrilien, Ephrem, Eusèbe, Grégoire, Hilaire, Isidore, Jérôme, Josèphe, Origène, Les vies de Pères.

142 Porsia, p.68.

143 Ibanez Chacon, « La mitología clásica en el Liber monstrorum », p.124.

144 *Ibid.*

(3§3) ou des bêtes de la mer Tyrrhénienne (2§32)) ainsi qu'à des traditions orales telles que celle de *l'Enéide* par exemple ou encore celle du *Beowulf*.

Ainsi, le vernis chrétien qui recouvre le *Liber monstrorum* semble identique à celui d'Isidore : le paganisme infuse l'ensemble des références tératologiques chrétiennes et il ne va pas à son rencontre. Mais comme l'explique Brian Mc Fadden, pour la forme, l'Anonyme « préfère garder les monstres sous contrôle de textes faisant autorité et d'expérience personnelle¹⁴⁵ » dans un contexte « de bouleversements sociaux et ecclésiastiques¹⁴⁶. » Le *Liber monstrorum* est donc un catalogue singulier qui, un siècle après Isidore, fait rejouer les références monstrueuses antiques à travers les sources qui les portent.

Nous sommes en droit de nous interroger : ce rejeu de l'antique et de ses sources est-il cependant identique à celui d'Isidore ?

PARTIE III : Influence de l'emploi des sources par Isidore et l'Anonyme dans le domaine tératologique

Après avoir analysé les sources supposées des chapitres 3 et 4 du livre XI des *Etymologiae* ainsi que celles du *Liber monstrorum*, nous pouvons étudier leur influence sur le paysage tératologique du Haut Moyen Âge.

A) Des auteurs communs, mais une transmission différente.

Bien que l'Anonyme du *Liber monstrorum* n'ait très probablement pas eu directement accès aux chapitres 3 et 4 du livre XI *Etymologiae* d'Isidore (comme c'est aussi le cas pour le livre XII), et que les bibliothèques de chacun diffèrent en taille, il n'en reste pas moins que tous deux ont recours à des sources similaires. Le tableau qui suit, basé sur nos précédents relevés, nous permet de signaler les auteurs récurrents dans les deux œuvres et de comparer leur accessibilité à chaque époque pour Isidore comme pour l'Anonyme.

145 Mc Fadden, p.488-489.

146 *Ibid.*

Isidore de Séville, <i>Etymologiae</i> , livre XI, chapitres 3-4	Auteurs communs	<i>Liber Monstrorum de diversis generibus</i>
	Homère (VIIIe siècle av. J.C)	
	Virgile (70 av. J.C – 19 ap. J.C)	
	Ovide (43 av. J.C – 18 ap. J.C)	
	Lucain (Ier siècle)	
	Pline l'Ancien (Ier siècle)	
	Tertullien (150-122)	
	Augustin (334-430)	
	Jérôme (347-420)	
	Solin (IIIe-IVe siècle)	
	Servius (fin IVe siècle)	
	Orose (Ve siècle)	
	Isidore de Séville (VIe)	

Transmission presque directe: sûrement un florilège ou des morceaux choisis. Le texte n'a pas été altéré.
 Sources intermédiaires récentes, passées par quelques compilateurs relativement identifiables.
 Sources intermédiaires anciennes, passées par de nombreux compilateurs anonymes et manuels de grammaires, catalogues de références...
 ∅

Nous avons déjà signalé qu'Isidore avait eu accès à un corpus important, aussi bien chrétien que païen, malgré une impression d'une domination des sources chrétiennes. Ce tableau permet de mettre relief les raisons pour lesquelles les sources isidoriennes sont relativement identifiables : la proximité temporelle et la clarté des réseaux de transmission. En effet, il y a, comparé au *Liber monstrorum*, beaucoup moins d'intermédiaires entre Isidore et ses sources, d'aucun à trois, exception faite pour les auteurs vraiment anciens, ce n'est absolument pas le cas deux siècles plus tard.

Inversement, le *Liber monstrorum*, plus ancien d'un siècle, présente, consécutivement à un plus plus large écart temporel, des sources directes moins nombreuses et un plus de sources intermédiaires. Cet éloignement des auteurs-sources (au sens où ce sont eux qui donnent le texte original), complique la recherche des réseaux de transmission, où l'anonymat des sources augmente en fonction des degrés de compilation. Aussi, seuls les auteurs chrétiens récents et reconnus Pères de l'Eglise semblent avoir été connus de manière directe par les deux auteurs.

Cet accès aux sources, certes communes, mais restreint, est très probablement à l'origine du phénomène de recréation et d'étoffement du catalogue tétatologique.

B) Une nouvelle tératologie

Si la réélaboration des sources (dans notre cas celle des notices créatures monstrueuses) est symptomatique du fait compilatoire, néanmoins son degré varie grandement d'Isidore à l'Anonyme.

En effet, malgré l'importance de son corpus, Isidore est plutôt fidèle à ses sources principales : lorsque la tradition se retrouve avec deux versions d'un même monstre, l'une païenne et l'autre chrétienne, Isidore tente de trouver un compromis qui ne lèse aucun parti. C'est le cas de la notice §30-31 sur les sirènes, dédoublée afin de proposer d'un côté la version d'Homère et de Plutarque, de l'autre celle partagée par Ambroise, Jérôme et Paulin de Nole. Dans le cas de l'Hydre §34, Isidore doit choisir entre la version d'Ovide, celle d'une hydre possédant entre trois et cent têtes, et celle que partagent Servius et Hygin où l'Hydre ne possède que neuf têtes : il fait le choix de la plus récente. Nous n'avons observé aucune redondance dans son propos, aucune notice dédoublée inutilement ou proposant plusieurs monstres sous une même appellation. Tenu à une certaine rigueur encyclopédique, Isidore ne révolutionne pas le catalogue monstrueux, mais est amené à prendre des décisions afin d'assurer la cohérence et le respect de ses sources.

L'Anonyme quant à lui, malgré un corpus plus restreint, propose une réélaboration bien plus conséquente et complexe. Sa tripartition suffit à l'illustrer, puisqu'entrent dans le paysage monstrueux des animaux exotiques (Livre II) et des serpents (Livre III). Mais le Livre I sur les « monstra » s'étioffe également, ainsi nous y retrouvons (non exhaustivement) une grande partie des monstres du cycle herculéen (Lion de Némée, Hydre de Lerne, Boeufs de Géryon, Cerbère, les Pygmées, 1§39 Argus et même Hercule lui-même), des monstres de l'*Odyssée* (1§14 Scylla ; 1§41 Monstres de la terre de Circé), certaines figures mythologiques ayant rencontré des monstres (1§36 bis Proserpine), des monstres orientaux (1§11 bis Le Cyclope ; §20 Les géants du Brixonte ; 1§24 Les Epifuges ; 1625 Ceux qui ont des pieds comme des croissants ; 1§30 Les hommes noirs ; 1§33 Les Cannibales...). La duplication des notices semble également être un moyen pour l'Anonyme d'agrandir son catalogue : soit dans le cas des monstres Stares (3§4) et Cérastes (3§15), en leur accordant une dénomination différente ; soit, dans le cas de l'Hydre, en créant trois notices désignant trois monstres différents sous une même appellation : une créature infernale (2§8), une gorgone terrible (3§1) mais aussi une sorte de furie (3§3). Mais surtout, au-delà de l'élargissement du corpus monstrueux, on remarque également une importante modification de certains mythes classiques, aboutissant à une véritable révolution tératologique : de simples notices, il donne naissance à « d'authentiques monstres narratifs » comme les désigne Álvaro Ibáñez Chacón¹⁴⁷. En voici quelques exemples parmi les plus frappants :

147 Ibáñez Chacón, p.123.

- les sirènes¹⁴⁸ (1§6) : Jacques Voisenet l'a souligné, c'est sous la plume de l'auteur du *Liber monstrorum* que les sirènes « apparaissent pour la première fois dotées d'une queue de poisson⁸⁶. » On en trouvait déjà quelques échos chez Horace (*Ars poetica*, 1-5), qui évoquaient un monstre composite, mélange d'un corps de « *mulier formosa* » terminant en « *atrum piscem* », bien plus qu'une simple sirène ou la femme d'un triton mais qui n'est pas encore vraiment nommée. Il semblerait qu'elles soient issues d'une combinaison de plusieurs modèles : les sirènes décrites par Virgile (*Bucoliques*, VI, 75 ; *Aen* III, 424 ss.) mais également d'Homère (*Od.*, XII, 85-95, 120-125) ainsi que des représentations de tritons ou de néréides, comme le suggère Edmond Faral « peut-être aussi notre auteur s'est-il inspiré de quelque mosaïque ou de quelque peinture antique, comme le tableau qu'il dit avoir vu apparemment en Italie, et où revivaient des traditions relatives à Circé et Scylla¹⁴⁹ ».
- Cerbère (2§14) : s'il conserve les trois têtes, on remarque que le Cerbère de l'Anonyme n'est pas décrit plus que cela. Sa notice repose principalement sur un fait héroïque du cycle d'Hercule. L'Anonyme a banni ici tout ce qui se rapportait à la légende personnelle de Cerbère (la description faite par Homère d'un monstre canin d'ascendance vipérine par exemple, ou celle d'Héraclite qui affirme que cette appellation désigne trois chiens à part entière (*Alleg.* 33.9-10)) mais également à son sens allégorique : Fulgence (*Myth.* 1.6) propose de voir dans les trois têtes un type d'animosité ; Isidore de Séville les trois âges de l'homme (*Etym.* XI.3 §33).

Notons également que les monstres que nous avons cités dans l'étude de Virgile comme source du *Liber monstrorum* comptent parmi ces créations.

Mais nous devons signaler une notice particulière, la 1§3 sur Hygelac, qui fait écho à la mythologie nordique. Peut être assistons nous ici à la conception d'une tératologie plus étendue, incluant de nouveaux éléments au fur et à mesure de son déplacement dans l'espace géographique ? Cependant, il ne s'agit pour le moment que d'un balbutiement, comme en témoigne la stricte localisation en Mer Rouge et Mer Tyrrhénienne (située entre la péninsule italienne, la Sicile, la Sardaigne et la Corse) de toutes les naissances monstrueuses. Comme l'indique Catherine Lerclerc Marx, c'est avec le déplacement vers le Nord, « in mare Britannico¹⁵⁰ » du fait monstrueux que les croyances insulaires trouvent leur place dans la tératologie existante. Aussi le recours envisagé, dans notre relevé, à Aethicus Ister est à écarter, dans la mesure où si sa datation hypothétique aurait

148 Roulant, p.32-33.

149 Faral, p.478

150 Jacqueline Leclerc-Marx, « Du monstre androcéphale au monstre humanisé, À propos des sirènes et des centaures, et de leur famille, dans le Haut Moyen Âge et à l'époque romane » in *Cahiers de Civilisation Médiévale*, 2002, p.12

pu en faire un contemporain de l'Anonyme, celui-ci évoque de bien trop nombreuses fois les mers du Nord (par exemple « *Insulae minores in oceano Britannico* », 14. 19), ce qui fait de la *Cosmographia* un ouvrage postérieur au *Liber monstrorum*.

Comment interpréter les innovations conséquentes de l'Anonyme du *Liber monstrorum* ?

Peut-être, comme le suppose Jacques Voisenet dans le cadre de son étude sur les sirènes, comme un affranchissement « du modèle antique de la femme-oiseau [qui] représente une sorte de libération de l'imaginaire après l'étroite tutelle exercée dans ce domaine par les clercs, durant les premiers siècles du Haut Moyen Âge, et montre l'ingéniosité certaine de son auteur qui a su combiner les textes dont il avait pu prendre connaissance¹⁵¹ », l'indice d'un « passage de la phase de réflexion, de récupération et de christianisation des débuts du Haut Moyen Âge à une phase beaucoup plus libérée, qui réemploierait ses motifs à des fins autres » comme nous l'avions suggéré dans notre précédente étude. Nous n'écartons pas une possible erreur de copie, ou encore une création personnelle, engendrée par la curiosité de l'Anonyme, dont témoigne son intérêt pour les fresques et les récits insulaires.

Ainsi, bien qu'Isidore ait transmis le catalogue monstrueux antique et lui ait offert une place au sein de l'humanité dans le livre XI des *Etymologiae*, c'est semble-t-il à l'Anonyme que l'on doit les débuts de son affranchissement du modèle antique, par l'étoffement du catalogue monstrueux comme par la réélaboration de figures mythiques.

151 Voisenet, *Bestiaire Chrétien*, p.269

CONCLUSION

Une fois encore, l'homme se retrouve au centre de notre étude : dans son rôle d'écrivain et de compilateur, mais également de passeur à travers la mémoire des croyances monstrueuses, les auteurs et les références qu'il transmet aux siècles suivants. Il est nécessaire de passer par lui afin de comprendre le rôle et l'importance du savoir tératologique dans une époque de transition telle que le Haut Moyen Âge, entre Antiquité et Moyen Âge, paganisme et christianisme. Aussi, à travers Isidore de Séville et l'Anonyme du *Liber monstorum* et l'analyse approfondie de leurs catalogues tératologiques, nous avons pu pénétrer une époque ; et à travers celle de leurs sources, saisir la mutabilité de celle-ci par les modifications des croyances et des savoirs qu'elles engendrent lorsqu'elles sont convoquées.

Ainsi, au-delà de l'« écran patristique » chrétien qui supprime peu à peu l'*autoritas* des auteurs païens, tendant à la faire disparaître sous le vernis chrétien, et qui contribue à établir un lien culturel quasi exclusif entre des peuples de plus en plus politiquement divisés après la chute de l'Empire romain d'Occident ; nous avons pu faire, au travers de l'étude de nos deux auteurs, plusieurs observations :

D'une part, chez Isidore de Séville, celle d'une prééminence des sources chrétiennes s'expliquant par le contexte général de christianisation, mais aussi celle d'une volonté de préserver le savoir antique tératologique au travers des notices citées. Pourrait-on se demander (sans tomber dans un piège anachronique) s'il n'y a pas chez Isidore la volonté de préserver et transmettre un patrimoine ? En outre, cette « synthèse isidorienne » est sans doute un élément constitutif d'une nouvelle culture caractéristique de cette époque charnière ; rappelons que les lieux de culte païens, les dates de fêtes étaient adoptés par les chrétiens dans la perspective de faciliter la conversion. On peut aussi émettre l'hypothèse d'une certaine volonté de la part de l'auteur de développer un espace de pensée.

D'autre part, l'analyse des sources du *Liber monstorum* a permis de mettre en évidence l'émergence d'une culture nouvelle, s'appuyant sur un schéma assez similaire à celui d'Isidore, mais de premier abord bien plus rigide dans la substitution des sources païennes par les sources chrétiennes : analyse à laquelle nous avons apporté des nuances. Notons par exemple l'hypothèse d'un exercice de style, celle d'une volonté de l'Anonyme d'étendre son espace de liberté auctoriale en incluant non seulement des sources antiques, des connaissances par récits locaux et oraux que la découverte de nouveaux espaces géographiques insulaires favorise, voire des créations inédites, aboutissant à la création d'une nouvelle tératologie. Il est possible qu'on assiste de ce fait à la

volonté de développer, de la part de l'Anonyme, une connaissance plus élargie du monde, faisant appel à des sources différentes dans une perspective des prémices d'une démarche scientifique.

Au terme de cette réflexion, l'étude des sources utilisées par ces deux auteurs permet de mettre en perspective, dans le cadre d'une analyse diachronique, non seulement la permanence et la transmission de la culture antique depuis l'Antiquité vers le Haut Moyen Âge, mais aussi l'élaboration d'un socle culturel nouveau, une mutation préfigurant une volonté de questionnement scientifique mise en évidence par la volonté des auteurs de préserver un certain espace de pensée, voire de proposer une analyse critique de leurs sources.

Cette étude a permis, en outre de relativiser les notions même d'Antiquité et de Moyen Âge, réduits à leur simples rôles de repères, afin d'insister sur la permanence et la mutation de la culture antique, faisant apparaître progressivement de nouveaux paradigmes à mesure de sa circulation chez les auteurs.

BIBLIOGRAPHIE

EDITIONS CRITIQUES

Isidore de Séville – *Etymologiae XI-XII*

- *Etymologiae XI*, Libro XI, « *De homine et portentis* », edizione, traduzione e commento a cura di F.Gasti, Les Belles Lettres, Paris, 2010
- *Etimologii : XI-XII, Isidor de Sevilla* ; ediție îngrijită, traducere din limba latină, studiu introductiv, cronologie și note de Anca CRIVĂȚ Ediție bilingvă, Iași, Polirom, 2014
- *Etymologies. 12, Livre XII. , Des animaux/ Isidore de Séville* ; texte établi, traduit et commenté par Jacques André, Les Belles Lettres, Paris, 1986.

Liber Monstrorum de diversis generibus

- BERGER DE XIVREY (Jules), *Traditions tératologiques, ou Récits de l'antiquité et du moyen âge en Occident sur quelques points de la fable, du merveilleux et de l'histoire naturelle / publ. d'après plusieurs ms. inédits*, Paris, 1836.
En ligne : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k763460.texteImage>
- BUTTURFF (Douglas Rolla), *The Monsters and the Scholars, an Edition and Critical Study of the Liber monstrorum*, University of Illinois, dissertation, 1968.
- *Liber Monstrorum de Diversis Generibus. Primary Source Edition*, éd. Moriz Haupt, Berolini, Formis Academicis, 1863.
- *Liber monstrorum de diversis generibus. Libro delle mirabili difformità*, éd. Corrado Bologna, Milan, Bompiani, 1977.
- *Liber Monstrorum. Introduzione, edizione, versione e commento*, éd. Franco Porsia, Bari, Dedalo libri, 1976; 2^e éd. sous le titre *Liber Monstrorum (secolo IX). Introduzione, edizione critica, traduzione, note e commento*, éd. Franco Porsia, Naples, Liguori, 2012.
- *Liber monstrorum de diversis generibus, livre I. Introduction, traduction et commentaire*, éd. Anne Guillaumin, mémoire de maîtrise de lettres classiques sous la direction de Paul Mattei, Université Lyon II, 2004, [multigraph.]

ETUDES ET OUVRAGES GENERAUX

A propos d'Isidore de Séville – *Etymologiae XI*

- ALIJA (Ramos), « Un poco de crítica sobre antiguas biografías isidorianas », *Revista eclesiástica*, 10, 1936, p. 587- 601.
- ALTANER (Berthold), « Der Stand der Isidorforschung. Ein kritischer Bericht über die seit 1910 erschienene Literatur », *Miscellanea Isidoriana*, Roma, 1936, p. 1-32.
- ANSPACH (A. E), « Das Fortleben Isidors im VII. bis IX. Jahrhundert », *Miscellanea Isidoriana. Homenaje a S. Isidoro de Sevilla en el XIII Centenario de su muerte. 636 – 4 de abril – 1936*, Roma, 1936, p. 323-356.
- BISCHOFF (Bernhard), « Die europäische Verbreitung der Werke Isidors von Sevilla », *Isidoriana: Estudio sobre San Isidoro de Sevilla en el XIV Centenario de su nacimiento*, éd. M. C. Díaz y Díaz, León, 1961, p. 317-344.
- BISCHOFF (Bernhard), « Die europäische Verbreitung der Werke Isidors von Sevilla », *Mittelalterliche Studien. Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte*, Stuttgart, t. 1, 1966, p. 171-194.
- BRUGNOLI, « *Isidoro, Encyclopaedia dantesca* », t.3, Roma Istituto Enciclopedico, 1971, p. 521- 522. — Réimpr.: 1984.
- CIZEK (Alexandre), « L'histoire comme témoignage oculaire: quelques implications et conséquences de la définition de l'historiographie chez Isidore de Séville », *Histoire et littérature au Moyen Âge. Actes du colloque du Centre d'études médiévales de l'Université de Picardie (Amiens, 20-24 mars 1985)*, éd. Danielle Buschinger, Göppingen, Kümmerle (Göppinger Arbeiten zur Germanistik, 546), 1991, p. 69-84.
- DEROLEZ (Albert), article « Un colloque sur le « Liber Floridus » », in *Scriptorium*, Tome 21 n°2, 1967.
- DUVAL (Frédéric), « Les traductions françaises d'Isidore de Séville au Moyen Âge », *Cahiers de recherches médiévales*, 16, 2008, p. 93-105.
- ELFASSI (Jacques), MARTIN (José Carlos), ANDRES SANZ (María Adelaida), éd. *L'édition critique des œuvres d'Isidore de Séville : les recensions multiples : actes du colloque organisé à la Casa de Velázquez et à l'Université Rey Juan Carlos de Madrid (14-15 janvier 2002)*, Paris, Institut d'Etudes augustiniennes, Metz : Université Paul-Verlaine, 2008
- ELFASSI (Jacques), et RIBEMONT (Bernard), éd., *La réception d'Isidore de Séville durant le Moyen Âge tardif (XIIIe-XVe s.)*, *Cahiers de recherches médiévales et humanistes*, 16, 2008, 366 p.
- ELFASSI (Jacques), « Connaître la bibliothèque pour connaître les sources : Isidore de

- Séville ». *Antiquité tardive*, Brepols, 2015, 23, p. 59-66.
- ELFASSI (Jacques), « Note sur la survie littéraire du *De officiis* d'Ambroise: les emprunts d'Isidore de Séville » in *Vita Latina*, N°181, 2009. pp. 10-17. En ligne : https://www.persee.fr/doc/vita_0042-7306_2009_num_181_1_1294
 - ELFASSI (Jacques), « Chronique isidorienne V (2016-2017) ». *Eruditio antiqua*, HiSoMA/MOM, 2018, 10, p. 239-293.
 - FONTAINE (Jacques), *Isidore de Séville et la culture classique dans l'Espagne wisigothique*, Paris, Études augustiniennes (Collection des études augustiniennes. Série Antiquité, 2e éd., 1983, t.1-2-3, xxxix + 1242 p.
 - FONTAINE (Jacques), « Isidore de Séville et la mutation de l'encyclopédisme antique », *La pensée encyclopédique au Moyen Âge*, Neuchâtel, La Baconnière (Langages. Documents), 1966, p. 43-62.
 - FONTAINE (Jacques), *Isidore de Séville. Genèse et originalité de la culture hispanique au temps des Wisigoths*, Turnhout, Brepols, 2000.
 - FONTAINE (Jacques), *Problème de méthode dans l'étude des sources isidorienne*, Leon, 1961, pp.115-131
 - FONTAINE (Jacques), *Notre intelligence des sources chrétiennes*, 1973, pp.1-18
 - FONTAINE (Jacques), « La estela europea de Isidoro de Sevilla », *San Isidoro, doctor Hispaniae. Catálogo de la exposición*, éd. J. González Fernández, Sevilla, 2002, p. 141-151.
 - FONTAINE (Jacques), *Tradition et actualité chez Isidore de Séville*, London, Variorum reprints, 1988
 - FONTAINE (Jacques), éd. « *Traité de la nature, Isidore de Séville* » ; introduction, texte critique, traduction et notes par Jacques Fontaine, T.I, Paris, Institut d'études augustiniennes, 2002, p. 149.
 - FOX (Hilary E), « Isidore of Seville and the Old English *Boethius* », *Medium Ævum*, 83:1, 2014, p. 49-59.
 - GASPAROTTO (Giovanni), « Isidoro e Lucrezio. I. Le fonti dei capitoli "De tonitruo" e "De fulminibus" del *De natura rerum* e delle *Origenes* », *Atti e memorie dell'Accademia Patavina di scienze, lettere ed arti. Parte I. Atti*, 78, 1965- 1966
 - GASTI (Fabio), *L'antropologia di Isidoro, le fonti del libro XI delle « Etimologie »*, Editioni New Press (Biblio Athenaeum 40), Como, 1998, 144p.
 - GAUTIER (Alban), *Beowulf au Paradis : Figures de bon païens dans l'Europe du Nord au Haut Moyen Âge*, Histoire ancienne et médiévale, Paris, éd.La Sorbonne, 2017

- HEN (Yitzhak), « Paganism and superstition in the time of Gregory of Tours: "une question mal posée" », *The World of Gregory of Tours*, éd. Ian Wood et Kathleen Mitchell, Leiden, Brill, 2002, p. 229-240.
- HENDERSON (John), *The Medieval World of Isidore of Seville: Truth from Words*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, xi + 232 p.
- MARTIN (José Carlos), *Sources latines de l'Espagne tardo-antique et médiévale, Ve-XIVe siècles : répertoire bibliographique* / par Jose Carlos Martín ; avec la collaboration de Carmen Cardelle de Hartmann et Jacques Elfassi, Paris, CNRS éd., imp. 2010.
- MADOZ, « Ovidio en los Santos Padres Españoles », *Estudios eclesiásticos*, 23, 1949, p.
- RIBEMONT (Bernard), *Les origines des encyclopédies médiévales. D'Isidore de Séville aux Carolingiens*, Paris, Champion (Bibliothèque du Moyen Âge), 2001, 353 p. 1-13.
- VENUTI (Martina) « Lucano nelle Etymologiae di Isidoro: esempi e riflessioni » in *Il calamo della memoria*, VII, 245-270.

A propos du *Liber monstrorum de diversis generibus*

- BOLOGNA (Corrado), « La tradizione manoscritta del *Liber monstrorum de diversis generibus* », *Cultura neolatina*, 34 (1974), p. 337-346.
- BURBERY (Timothy John), « Fossil Folklore in the *Liber Monstrorum*, *Beowulf*, dans *Medieval Scholarship* », *Folklore*, 126 (2015), p. 317-335.
- FORD (A. J.), « Speaking Beyond the Light: experience and auctoritas in the Wonders of the East and the *Liber monstrorum* », dans *The Anglo-Saxons. The world through their eyes*, 2014, p. 129-138
- IBÁÑEZ CHACÓN (Álvaro), « La escritura publicitaria del Gud. lat. 148 : el texto del *Liber monstrorum* », *Documenta & Instrumenta*, 15 (2017), p. 57-67.
- IBÁÑEZ CHACÓN (Álvaro), « La mitología clásica en el *Liber monstrorum* », en M. Alganza Roldán & P. Papadopoulou (eds.), *La mitología griega en la tradición literaria: de la Antigüedad a la Grecia contemporánea*, Granada, 2007, pp. 123-143.
- IBÁÑEZ CHACÓN (Álvaro), « Interpolaciones de origen glosográfico en el *Liber monstrorum* », *Archivum Latinitatis Mediæ Aevi*, 75 (2017), p. 89-106.
- IBÁÑEZ CHACÓN (Álvaro), « Ausencia de Ovidio en el *Liber monstrorum* », *Myrtia*, 33 (2018), p. 235-248.
- KNOCK (Ann), *The « Liber Monstrorum » : an unpublished manuscript and some*

- reconsiderations, in *Scriptorium* XXXII, 1978, n°1, p. 19-28.
- LAPIDGE (Michael), « *Beowulf*, Aldhelm, the *Liber Monstrorum* and Wessex », *Studi medievali*, Ser. 3, 23 (1982), p. 151-192.
 - LAPIDGE, (Michael). "The Archetype of 'Beowulf.'" », in *Anglo-Saxon England*, vol. 29, 2000, pp. 5-41
 - LAPIDGE (Michael), *The Anglo-Saxon library*, Oxford University Press, 2006, 407pp.
 - LENDINARA (Patrizia), « Il *Liber monstrorum* e i glossari anglosassoni », dans éd. Adele Cipolla, *L'immaginario nelle letterature germaniche del medioevo*, Milan, 1995, p. 203-225.
 - LENDINARA (Patrizia), « The *Liber monstrorum* and Anglo-Saxon glossaries », dans Ead., *Anglo-Saxon Glosses and Glossaries*, Aldershot, 1999 (« Variorum collected studies series », 622), p. 113-138.
 - MC FADDEN (Brian), « Authority and discourse in the *Liber Monstrorum* », *Neophilologus*, 89 (2005), p. 473-493.
 - ORCHARD (Andy), « The *Liber monstrorum* », dans Id., *Pride and Prodigies : Studies in the Monsters of the Beowulf*, Toronto/Buffalo/Londres, University of Toronto Press, 1995, chap. IV, p. 86-115.
 - ORCHARD (Andy), « The *Liber monstrorum* », dans *The Blackwell Encyclopedia of Anglo-Saxon England*, Oxford, 1999, p. 284-285.
 - ORCHARD (Andy), « The sources and meaning of the *Liber monstrorum* », dans *I monstra nell'inferno dantesco. Tradizione e simbologie*, Spolète, (« Atti dei convegni del Centro Italiano di Studi Medioevo. Accademia Tudertina e del Centro di Studi sulla Spiritualità », 10), p. 73-106.
 - PRINCI BRACCINI (Giovanna), LENDINARA (Patrizia), « Tra folclore germanico e Latinità insulare. Presenze del *Liber monstrorum* e della *Cosmographia* dello Pseudo-Etico nel *Beowulf* et nel. cod. Novwell », *Studi medievali*, Ser. 3, 25 (1984), p. 681-720.
 - WALTER (Philippe), *La fée Mélusine : le serpent et l'oiseau*, éd. Imago, 2008.
En ligne : https://books.google.fr/books?id=kD_dDQAAQBAJ&pg=PT82&lpg=PT82&dq=archobolète&source=bl&ots=TWn9iiC4fh&sig=ACfU3U0CIYs7bWvsNFrsI6bfcfZ6eSWblw&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwj3_ub_gJfvAhWKmBQKHSFWB3cQ6AEwAHoECAEQAw#v=onepage&q&f=false
 - WHITBREAD, (Leslie George), « The *Liber monstrorum* and *Beowulf* », *Mediaeval Studies*, 36 (1974), p. 434-471.
 - WHITELOCK (Dorothy), *The audience of 'Beowulf'*, Oxford, Clarendon Press, 1951.

ARTICLES, OUVRAGES ET TEXTES COMPLEMENTAIRES

- BATELY (Janet), « Evidence for a Knowledge of Latin Literature in Old English », Szarmach Paul (Eds) *Sources of Anglo-Saxon Culture* Medieval Institute Kalamazoo, 1986, pp.35–51
- BÈDE LE VÉNÉRABLE, *Histoire Ecclésiastique du peuple anglais* T.II, les Belles Lettres, Paris, 1999
- BÈDE LE VÉNÉRABLE, *Histoire Ecclésiastique du peuple anglais* T.II, les Belles Lettres, Paris, 1999
- *Beowulf*, Anonyme, éd. et traduction par André Crépin, Livre de Poche, Lettes Gothiques n°4575, Paris, 2007
- Marie Élisabeth Boutroue, « Les *Annotationes in Plinium* de Rhenanus et la tradition textuelle de l'*Histoire Naturelle* à la Renaissance », 327-375
- DE BRUYNE (Edgar), *Etudes esthétiques médiévales*, v.I, préface de Maurice de Gandillac, Bibliothèque de l'évolution de l'humanité Paris, 1998
- DEFENSOR DE LIGUGE, *Livre d'étincelles*, introd., texte, trad. et notes de H-M Rochais, Paris, Ed. Du Cerf, 1961-1962
- DRAGONETTI (Roger), *Le Mirage des sources : l'art du faux dans le roman médiéval*, Paris, Seuil, 1987
- FARAL (Edmond), « *La queue de poisson des sirènes* » in *Romania* n°296, 1953
- FARAL (Edmond), *Recherches sur les sources latines des contes et romans courtois du moyen âge* ; Paris, Champion, 1913.
- André-Jean Festugière, préface de *La clef des songes*, *Artémidore d'Ephèse*, Vrin - Bibliothèque des Textes Philosophiques, 1975, 300 pp.
- FONTAINE (Jacques), éd. « *Traité de la nature*, Isidore de Séville » ; introduction, texte critique, traduction et notes par Jacques Fontaine, T.I, Paris, Institut d'études augustiniennes, 2002
- GANZ (David), « *Le De Laude Dei d'Alcuin* », *Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest*, 2004, 387-391. En ligne : <https://journals.openedition.org/abpo/1261?lang=en>
- HARBUS (Antonia), « *Pride and Prodigies in the Monsters of the 'Beowulf'-Manuscript* », in *Parergon*, 2005, vol.22, n°2, ppp.269-270.
- KAPPLER (Claude-Claire), article « *Le monstre médiéval* » in *Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses*, 1978 , 58ème année n°3, 1978

- KASKE (R. E.), « Beowulf and the Book of Enoch », in *Speculum*, 1971, pp. 422–431
- KIERNAN (Kevin S.), *Beowulf and the Beowulf Manuscript*, University of Michigan Press; Revised ed. edition (January 22, 1997)
- LECLERCQ-MARX (Jacqueline), « Du monstre androcéphale au monstre humanisé, À propos des sirènes et des centaures, et de leur famille, dans le haut Moyen Âge et à l'époque romane » in *Cahiers de Civilisation Médiévale*, 2002, 45-177, pp.55-67. Accessible sur Persée: https://www.persee.fr/doc/ccmed_00079731_2002_num_45_177_2820
- LECLERCQ-MARX (Jacqueline), *Entre tradition classique et imaginaire germano-celtique: les monstres anthropomorphes des mers septentrionales, au Moyen Âge et au début de l'époque moderne*, revue *Anthropozoologica* 53(3), p.53-65, 2018, article consulté le 19 septembre 2019: <http://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/anthropozoologica/53/3>
- LECOUTEUX (Claude), « *De rebus in Oriente Mirabilibus* (Lettre de Farasmanes). Ed. synoptique accompagnée d'une introduction et de notes (Beiträge zur Klassischen Philologie, Heft. 103), 1979.
- LECOUTEUX (Claude), *Les Montres dans la littérature allemande du Moyen Âge*, T.I, contribution à l'étude du merveilleux médiéval, T.I, Göppingen : Kümmerle Verlag, 1982.
- LECOUTEUX (Claude), *Les monstres dans la pensée médiévale européenne*, Paris, Presses de l'Université Paris Sorbonne, 1993.
- GAUTIER (Alban), *Beowulf au Paradis : Figures de bon païens dans l'Europe du Nord au Haut Moyen Âge*, Histoire ancienne et médiévale, Paris, éd.La Sorbonne, 2017
- LASSERRE (François), « Étude sur les extraits médiévaux de Strabon », in *L'antiquité classique*, Tome 28, fasc. 1, 1959. pp. 32-79. En ligne : https://www.persee.fr/doc/antiq_0770-2817_1959_num_28_1_3365
- LECOUFFE (Marie-Eugénie), préface « Les Nuits attiques d'Aulu-Gelle au Moyen Âge et à la Renaissance. Histoire de la transmission d'un texte », thèse soutenue en 2011, Paris, ENDC. En ligne : <http://www.chartes.psl.eu/fr/positions-these/nuits-attiques-aulu-gelle-au-moyen-age-renaissance>
- LE GOFF (Jacques), *L'imaginaire Médiéval*, Paris, N.R.F Gallimard, 1991.
- LE GOFF (Jacques), *Pour un autre Moyen Âge*, Paris, T.E.L Gallimard, 1991.
- LE GOFF (Jacques), « Culture cléricale et traditions folkloriques dans la civilisation mérovingienne ? », in *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*. 22^e année, N. 4, 1967. pp. 780-791.
- GAULLIER-BOUGASSAS (Catherine), préface « Lectures des *Historiae* de Quinte-Curce

du XIVE au XVIIIe siècle » in *Postérités européennes de Quinte-Curce : De l'humanisme aux Lumières (XIVe-XVIIIe siècle)*, Brepols, 2018

- GIRARGIN (Saint-Marc), « Le Banquet de Platon et l'amour platonique jusqu'à la fin du XVe siècle, in *Revue des Deux Mondes*, période initiale, tome 20, (350-367).
- HARRIS STAHL (William), *Martianus Capella and the Seven Liberal Arts : volume II. The marriage of Philology and Mercury*”, New York, Columbia University Press, p.22
- MELLINKOFF (Ruth) « Cain's Monstrous Progeny in Beowulf: Part I », *Noachic Tradition.*” *Anglo-Saxon England*, vol. 9, 1979, pp. 149–158 (1979)
- MELLINKOFF (Ruth), « Cain's Monstrous Progeny in 'Beowulf': Part II », *Post-Diluvian Survival.*” *Anglo-Saxon England*, vol. 9, 1981, pp. 183–197.
- O. TOMMASI MORESCHINI (Chiara), «Vicende della trasmissione di autori africani nella Spagna visigotica e araba: Draconzio e Corippo », dans L. A. García Moreno, E. Sánchez Medina, L. Fernández Fonfría (dir.), *Del Nilo al Guadalquivir: II estudios sobre las fuentes de la conquista islámica. Homenaje al profesor Yves Modéran*, madrid, 2013, p. 221-238.
- OGILVY (Jack David Angus), *Books Known to the English 597–1066*, Mediaeval Academy of America Cambridge, 1967.
- ORIOL-BOYER (Claudette), Chap.2 « Les monstres de la mythologie grecque - Réflexion sur la dynamique de l'ambigu- », sous la direction de Jean Burgos ; L.Cellier, J-P.Collinet, P.Mathias, C.Oriol-Boyer, J.Serroy i n *Le monstre, Présence du monstre, Mythe et Réalité*, Vol.I, Paris, Circé : cahiers de recherche sur l'imaginaire, 1975.
- PAGAN (Martine), « Les deux traductions en ancien français (xive–xve siècle) des *Conférences* de Cassien. Quelles stratégies ? Pour quels enjeux ? » in *Le Moyen Âge*, 2014/1 (Tome CXX), pages 79 à 94.
- PASTOUREAU (Michel), *Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental*, Paris, Point, 2012
- PLINE L'ANCIEN, accès à l'ensemble des œuvres texte en ligne : <http://remacle.org/bloodwolf/erudits/plineancien/index.htm>
- POWELL (Kathryn), “Meditating on Men and Monsters: A Reconsideration of the Thematic Unity of the ‘Beowulf’ Manuscript.” *The Review of English Studies*, vol. 57, no. 228, 2006, pp. 1–15. En ligne : JSTOR, www.jstor.org/stable/4095484.
- ROBERT CURTIUS (Ernst), *La littérature européenne et le MA*, trad. française de la 2ème éd. (1953), Paris, 1956.
- ROULANT (Elodie), « La représentation du monstre au Haut Moyen Âge », mémoire de

- Master 1, Etudes médiévales, sous la direction de Bruno Dumézil et Hélène Bui, Paris, Sorbonne Université/Sorbonne Nouvelle, sept.2020, 90pp.
- ROUX (Olivier), Chap. 4 « La tératogenèse dans le christianisme : ruptures et continuités », in *Monstres : Une histoire générale de la tératologie des origines à nos jours* [en ligne] Paris, CNRS Éditions, 2008, (généré le 09 septembre 2020). Disponible sur : <http://books.openedition.org/editions-cnrs/6304>
 - SISAM (Kenneth), « The Compilation of the Beowulf Manuscript », in *Studies in the History of Old English Literature*, Oxford, 1953, pp.65-96.
 - SORRELL (Paul), « The approach to the dragon-fight in Beowulf, Aldhelm, and the 'traditions folkloriques' of Jacques Le Goff », in *Parergon*, Australian and New Zealand Association of Medieval and Early Modern Studies (Inc.), Volume 12, Number 1, July 1994.
 - SOT (Michel) et Yann COZ, « Histoire et écriture de l'histoire dans l'oeuvre d'Alcuin », *Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest* 2004. En ligne : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi2vOKOjq_xAhUE9IUKHUZGAPYQFjACegQIBBAE&url=https%3A%2F%2Fjournals.openedition.org%2Ffabpo%2Fpdf%2F1235&usg=AOvVaw24KX3LB-nAQ17mZDgETRoI
 - TAYLOR Paul Beekman, and Peter H. SALUS. « THE COMPILATION OF COTTON VITELLIUS A XV. » *Neuphilologische Mitteilungen*, vol. 69, no. 2, 1968, pp. 199–204.
 - THIBAUT (Danièle), « **La transmission : de la parole aux écrits** », BNF, Paris, 2007. En ligne: <http://expositions.bnf.fr/homere/it/54/01.htm>
 - TULLIER (André). Remarques sur les fondements historiques et rationnels de l'édition critique des drames d'Euripide. In: *Revue des Études Grecques*, tome 123, fascicule 2, Juillet-décembre 2010. pp. 881-895. En ligne : https://www.persee.fr/doc/reg_0035-2039_2010_num_123_2_8172
 - VOISENET (Jacques), *Bêtes et hommes dans le monde médiéval. Le bestiaire des clercs du Ve au XIIIe siècle*, Turnhout, Brepols, 2000, xvi + 535 p.
 - URLACHER-BECHT (Céline), Bernadette LITSCHGI, Sandrine DE RAGUENEL, « Exhumer le *Prodigiorum liber* de Julius Obsequens à la Renaissance et aujourd'hui : méthodes et enjeux », in *Littératures classiques*, 2016/3 (N° 91), pages 61 à 76. En ligne : <https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques-2016-3-page-61.htm?contenu=article>
 - ZUCKER (Arnaud), Jacqueline FABRE-SERRIS, Jean-Yves TILLIETTE, Gisèle BESSON, *Lire les mythes. Formes, usages et visées des pratiques mythographiques de*

l'Antiquité à la Renaissance. Mythographes. Villeneuve d'Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 2016. 336. En ligne :

[https://books.google.fr/books?id=XvO-](https://books.google.fr/books?id=XvO-CwAAQBAJ&pg=PA150&lpg=PA150&dq=héraclite+de+incredibilia.14&source=bl&ots=b4PN4N0z8W&sig=ACfU3U2Q5L9A8SAHy2yPxerbPvJ6n9fS1Q&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKewjzg-aJqJrxAhUF0uAKHQBUAdwQ6AEwBnoECAoQAw#v=onepage&q=héraclite%20de%20incredibilia.14&f=false)

[CwAAQBAJ&pg=PA150&lpg=PA150&dq=héraclite+de+incredibilia.14&source=bl&ots=b4PN4N0z8W&sig=ACfU3U2Q5L9A8SAHy2yPxerbPvJ6n9fS1Q&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKewjzg-aJqJrxAhUF0uAKHQBUAdwQ6AEwBnoECAoQAw#v=onepage&q=héraclite%20de%20incredibilia.14&f=false](https://books.google.fr/books?id=XvO-CwAAQBAJ&pg=PA150&lpg=PA150&dq=héraclite+de+incredibilia.14&source=bl&ots=b4PN4N0z8W&sig=ACfU3U2Q5L9A8SAHy2yPxerbPvJ6n9fS1Q&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKewjzg-aJqJrxAhUF0uAKHQBUAdwQ6AEwBnoECAoQAw#v=onepage&q=héraclite%20de%20incredibilia.14&f=false)

ANNEXE I

INDEX DES ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES DANS LES TABLEAUX

Tableau 1 – Isidore de Séville, *Etymologiae*, XI, 3 - 4

- Ad. Aen.* → *Ad Aeneidos*, SERVIUS
Ad. Georg. → *Ad Georgica*, SERVIUS
Apol. → *Apologeticum*, TERTULLIEN
Ars. → *Ars Amatoria*, OVIDE
Buc. → *Bucolica*, VIRGILE
De Civ. Dei → *De civitate Dei*, AUGUSTIN
Comm. in epistolas Pauli → *Commentarii in epistolas Pauli*, JEROME
Comm. in Esaiam → *Commentarii in Esaiam*, JEROME
Conl. → *Conlationes ou Collationes*, CASSIEN
De Div. → *De Divinatione*, CICERON
De Nat. Deor. → *De natura deorum*, CICERON
De Nuptiis → *De Nuptiis Philologiae et Mercurii*, MARTIANUS CAPELLA
Etym. → *Etymologiae*, ISIDORE DE SEVILLE
Georg. → *Georgica*, VIRGILE
Hist. Anim. → *Historia Animalium*, ARISTOTE
Hist. Nat. → *Historia Naturalis*, PLINE
Il. → *Iliade*, HOMERE
Met. → *Metamorphōseōn librī*, OVIDE
Od. → *Odyssée*, HOMERE
Onir. → *Onirocritique*, ARTEMIDORE
Quaest. Conviv. → PLUTARQUE
Phars. → *Pharsale*, LUCAIN
Res gestae → *Res gestae Alexandri Macedonis*, JULES VALERE

Tableau 2 – *Liber monstrorum de diversis generibus*

- Aen.* → *Aeneidos*, VIRGILE
Adversus paganos → *Historiae aduersus paganos*, OROSE
Ad. Aen. → *Ad Aeneidos*, SERVIUS

Buc. → *Bucolica*, VIRGILE

Ad Buc. → *Ad Bucolica*, SERVIUS

Collectanea → *Collectanea rerum memorabilium*, SOLIN

De civ. Dei → *De civitate Dei*, AUGUSTIN

Ep. Alexandri → *Epistola Alexandri ad Aristotelem*

Ep.Ferm. → *Epistola Fermetis*, portant l'adresse *Diuo Adriano*, *Fermes diuo Adriano salute*

Ep.Premonis → *Epistola Premontis regis ad Traianum imperatorem*

Etym. → *Etymologiae*, ISIDORE DE SEVILLE

Fast. → *Fasti*, OVIDE

Georg. → *Georgica*, VIRGILE

Ad Georg. → *Ad Georgica*, SERVIUS

Hist.Nat. → *Histriae Naturalis*, PLINE L'ANCIEN

Il. → *Iliade*, HOMERE

LM → *Liber monstrorum de diversis generibus*, ANONYME

Mém. géogr. et histor. sur l'Égypte → *Mémoires géographiques et historiques sur l'Égypte*,
QUATREMERIE DE QUINCY

Met. → *Metamorphōseōn librī*, OVIDE

Od. → *Odysée*, HOMERE

ANNEXE II

Analyse comparée des notices du *Liber Monstrorum* et des chapitres 2, 4 et 6 du livre XII des *Etymologiae* d'Isidore de Séville.

<i>Etymologiae XII</i> Chap. 2 : <i>De bestiis</i>	<i>Lm</i>	<i>Etymologiae XII</i> Chap. 4 : <i>De serpentibus</i>	<i>Lm</i>	<i>Etymologiae XII</i> Chap.6 : <i>De piscibus</i>	<i>Lm</i>
Lion	II, 1	Couleuvre	III, 17 *seulement l'ombre	Baudroie	
Tigre	II, 4 * sauf mention du fleuve	Serpent	Existe mais jamais décrit comme tel. Tous sont serpents	Veau (phoque)	
Pard	II, 6	<i>Draco</i> (python)		Lion (mi-crabe, mi- langouste)	
Panthère	II, 7	Basilique	Cité Excipit III	Merle noir	
Léopard	II, 18 *sauf pour le croisemen t lion-pard	Sibilus (serpent- roi)		Paon bigarré	
Rhinocéros		Vipère	III, 18 * violence de la mise-bas * confusion de la pratique de reproduction	Chiens de mer (canicula, canis marinus)	
Eléphants	II, 2	Aspic	III, 22	Loups (bars)	
Griffon		<i>Dispas</i> (famille aspic)	Cité Excipit III	Ombrines	
Girafe (camelopardus)		<i>Hypnalis</i> (famille aspic)	III, 23	Dorades	
Lynx	II, 5	<i>Haemorrhōis</i> (famille aspic)	Cité Excipit III	<i>Varii</i>	
Castor		<i>Prester</i> (famille aspic)		<i>Orbis</i>	

Ours		<i>Seps</i> (famille aspic)		Sole	
Loups		Céraste (serpent-bélier)	III, 15 * cornu	<i>Musculus</i> (male de la baleine)	
Chien		<i>Scitalis</i> (serpent brûlant)		<i>Ballenae</i> (baleine femelle)	II, 26
Renard		<i>Anfisbena</i> (serpent 2 têtes)	III, 2 * éléments principaux : 2 têtes, yeux qui brillent	Cétacés	
Singe		<i>Enhydria</i> (couleuvre d'eau)		Chevaux marins	II, 28 *mi-chevaux, mi-poissons
Sphinges		<i>Hydros</i> (serpent d'eau)	III, 21	<i>Bocae</i> (bogues)	
Cynocéphales		Hydre (<i>hydra</i> , dragon) têtes multiples)	II, 8 III, 1 - 3 *Hercule	<i>Caerulei</i> (squale)	II, 19 *Rien à voir
Satyres		Chélydre (serpent d'eau et de terre)	III, 16 *terre et eau	Dauphins	
<i>Callistriches</i>		<i>Natrix</i> (couleuvre d'eau)		Porcs marins (marsouins)	
<i>Leontophone</i>		<i>Cenchris</i> (serpent qui rampe en ligne droite)		<i>Corui</i> (coracin)	
Histrix (porc-épic)		<i>Parias</i> (avance sur sa queue)	III, 4 *attitude	Thons	
Enhydros		<i>Boas</i> (celui qui mange du bétail)		<i>Gladius</i> (espadon)	
Ichneumon (mangouste)		<i>Iaculus</i> (serpent volant)		Poisson-scie	
Svillus		<i>Sirenae</i> (serpents ailés)		<i>Scorpio</i> (rascasse)	
Chat		<i>Ophites</i> (serpent couleur de sable)		<i>Aranea</i> (grande-vive)	
Furet		<i>Salpiga</i> (serpent invisible)		Crocodiles	II, 25 *Nil
Blaireau		<i>Caecula</i> (orvet)		Hippopotames	II, 9 II, 17

		<i>Centupeda</i> (100 pattes)		<i>Pagrus</i> (pagre)	
		<i>Lacertus</i> (lézard) + <i>botrax</i> (aspect grenouille), salamandre (résistance feu), <i>saura</i> (lézard aveugle), <i>stellio</i> (gecko)	III, 14 salamandre *résiste aux flammes	Autres petits poissons et mollusques	
		Ammoditae	III, 19 vague « autant de noms, autant de sortes de morts ».	Dragon marin	
		Elephantiae		Congre	
		Camaedracontes		Torpille, seiche, calmar, moules, tortue, éponge, oursins...	

Légende

X signifie qu'il y a reprise d'éléments, dont le détail est donné par le sigle *

X signifie absence de description similaire

X signifie que la description d'Isidore n'a rien à voir/ne désigne pas le même animal

ANNEXE III

Liber Monstrorum de diversis generibus, Anonyme,

Livre II et III

Traduction française par Elodie Roulant,

à partir de l'édition suivante :

Liber Monstrorum de diversis generibus (secolo IX), introduzione, edizione critica, traduzione, note e commento a cura di Franco PORCIA, Liguori Editore, Napoli, 2012

=> **Livre Second sur les Bêtes (*De Beluis*)**

PROLOGUE DU LIVRE II

On peut appeler « bêtes » tout ce qu'on découvre sur la terre ou dans les abysses, et de corps effrayant par son aspect inconnu et terrible. Les espèces de bêtes marines sont presque innombrables : celles-ci, de leurs corps démesurés de la taille de grandes montagnes ; de leurs poitrines secouent les vastes masses des eaux et les mers entièrement désertes ; en nageant, elles détournent les doux remous des fleuves et troublent avec fracas les tourbillons écumeux ; et en de très vastes armées de monstres, elles repoussent les mers tumescentes, elles frappent l'air d'écumes blanches comme le marbre, et ainsi balayent, par l'immense masse de membres, d'un tourbillon tremblant, les eaux agitées jusqu'au littoral, au point qu'elles offrent, à ceux qui regardent (*intuentibus*), moins un spectacle qu'un motif d'épouvante.

Aussi, j'avais d'abord pensé ne rien t'écrire de ces bêtes, tant parce qu'elles sont innombrables, que parce que leur connaissance est éloignée du genre humain, comme séparées par d'horribles tours d'eaux et par une muraille marine ; mais pourtant, pour que le gouffre de la négligence ne submerge la lanterne de celui qui demande une réponse, cette œuvre t'apportera quelques informations sur ces bêtes et sur l'horrible apparence de ces créatures inconnues qui vivent dans les fleuves ou dans les marais stagnants ou cachées dans les espaces désert du monde, que les poètes et les philosophes parfois imaginent inutilement en prose dorée dans leurs œuvres.

1. Le lion

Le lion, que les poètes et les orateurs ainsi que les naturalistes tiennent pour le roi des bêtes à cause de la crainte qu'il suscite et par sa force extraordinaire, nous le plaçons à la tête des horribles bêtes. On dit généralement que ces animaux sont de couleur fauve, mais pourtant, on raconte qu'il y a en Inde des lions blancs à la crinière immense et au corps de la taille de petits taureaux. Et on décrit un lion semblable, d'une taille vraiment démesurée, que Hercule tua sous le rocher du mont Némée.

2. Les éléphants

Les éléphants, si d'une part ils craignent les lions, sont cependant les plus grands de tous les animaux connus. On raconte qu'ils naissent près du Gange et de l'Indus, et entre le fleuve Nil et le Bixonte. Pyrrhus en amena avec lui vingt dans l'empire Romain pour le soutenir dans sa guerre, parce qu'ils portent des tours de guerre avec des archers destinés à s'interposer et qu'ils tuent des ennemis grâce à leur trompes dressées. Alexandre le Macédonien raconte aussi au philosophe Aristote en avoir vu d'innombrables en Inde, des blancs, des noirs, des rougeauds et d'autres couleurs variées.

3. Les onagres

Les animaux « onagres » ne sont pas des bêtes, mais d'immenses animaux et souvent, ils arrachent d'immenses roches des montagnes grâce à leur force immense. Mais on raconte que dans les déserts de Perse, il y en a certains qui présentent des traits prodigieux et incroyables, à savoir qu'ils ont à la fois des corps démesurés et de des cornes de bœufs.

4. Les tigres

Les tigres sont des fauves d'une terrifiante sauvagerie qui sont nés en Inde et près d'Hyrkanie et en Arménie, et sont très impétueux et d'une vitesse prodigieuse. De là on raconte que le Tigre, fleuve d'Assyrie, dont le cours très rapide s'élance violemment du mont Caucase, à l'instar de cette même bête, a hérité de ce nom.

5. Les lynx

Les lynx sont les bêtes au corps tacheté, qui ont une férocité exceptionnelle et sont très semblables aux panthères par leurs multiples couleurs. Certains naissent en Syrie et en Inde, et d'autres dans d'autres régions.

6. Les guépards

Le guépard est une bête impétueuse au corps tout bigarré ; avec d'autres bêtes, elle a causé des soucis à Alexandre et les Macédoniens, après que la pierre d'Aorni en Inde fut conquise, de laquelle, Hercule le premier, mis en fuite par un tremblement de terre, se détacha. Et une fois, le roi d'Inde, parce qu'ils sont surtout nés là-bas, envoya au roi de Rome Anastase deux petits guépard sur un chameau et un éléphant, que le poète Pline a nommé, en plaisantant, bœuf lucain.

7. Les panthères

Les panthères sont décrites comme paisibles, d'autres fois comme horribles ; le poète Lucain raconte que celles-ci, ainsi que d'autres animaux et bêtes du désert de Thrace sont attirées par le chant misérable provoqué par la lyre d'Orphée, chant pathétique, triste et affligé lorsqu'il a pleuré près de l'onde du Stymonte l'enlèvement d'Euridyce.

8. La bête de Lerne

De nombreuses fables des Grecs dans leurs livres antiques de philosophie rapportent, au sujet des montres, des bêtes et des serpents, des choses qui aujourd'hui semblent incroyables, au sujet desquelles nous allons revenir. Parmi eux, on décrit la bête de Lerne, que les Grecs et certains Romains imaginent alors habiter aux Enfers, autant à cause de son grognement effrayant que de son terrible aspect.

9. Les hippopotames

On raconte que les hippopotames, bêtes d'Inde, sont par leur volume plus grands que les éléphants ; on raconte que ceux-ci attendent dans l'eau non potable d'un certain fleuve. C'est pourquoi on raconte que trois cent hommes ont été emmené en une heure dans les vortex furieux des tourbillons et qu'ils ont été cruellement dévorés.

10. Les bêtes qui ont deux têtes

En effet, on raconte dans les mêmes fables que certaines bêtes naissent près de la Mer Rouge, et qu'elles ont huit pieds sur un tronc (membres) double, et pense-t-on, une double tête avec des yeux de gorgones.

11. La Chimère

Les Grecs écrivent que la Chimère est une bête pourvue de trois corps, terrible par sa laideur et sa

monstruosité, parce qu'elle possède trois têtes par lesquelles elle vomit du feu.

12. Les bêtes perpétuelles d'Inde

Et il y a aussi, raconte-t-on, en Inde des bêtes qu'on appelle « Perpétuelles » en raison de leur longévité ; celles-ci portent sur le sommet de la tête des os dentelés comme un glaive, ces mêmes os, tandis qu'elles se précipitent sur l'ennemi avec une charge de bélier, transpercent les boucliers de leurs opposants.

13. Les « conopenis » ou « cenopenos »

Et on raconte qu'en Perse, il y a des bêtes que l'on appelle « conopenos », auxquelles, sur leurs têtes de chiens, pendent, le long du cou, une crinière de cheval et qui soufflent par la bouche et les narines du feu et des flammes.

14. Cerbère

On raconte aussi que Cerbère avait trois têtes. Les poètes et les philosophes considèrent que celui-ci troublait les mortels à la porte des Enfers par son triple aboiement ; mais cependant on rapporte dans une fable (mensonge = mendacio) infâme que le très célèbre Hercule le traina enchaîné et tremblant loin trône du roi des Enfers Orcus, et que celui-ci, en colère, provoqua le fier héros par ses aboiements forcenés.

15. Les grandes fourmis

Et au milieu ces inepties que l'on narre, on raconte que sur une certaine île, il y a des fourmis, et on rapporte qu'elles ont six pieds et une couleur foncée, et une vélocité prodigieuse. On décrit une incroyable profusion d'or que celles-ci gardent avec tous leurs soins.

16. Le dent-tyran, bête d'Inde (*Odontotyranos* désigne en réalité une race d'éléphant)

De plus, il existait aux frontières de l'Inde une bête plus grande, dit-on, que l'éléphant, et de couleur noire, que les Indiens appelaient « dent-tyran » ; laquelle porte au milieu de son front trois cornes menaçantes et qui était si féroce que d'après les observations des hommes, il n'évitait ni les lances, ni les flammes, ni aucun danger. On raconte qu'Alexandre en tua finalement un en le transperçant d'un épieu de chasseur, après que vingt-six soldats aient été tués.

17. Encore les Hippopotames

Et en même temps que ces choses inconcevables, on imagine une silhouette détestable, les

hippopotames ; on raconte qu'ils ont un triple aspect : ils disposent de bouches de la taille d'un crible. Ils sont d'autre part si peureux que, si quelqu'un les suit, ils fuient jusqu'à transpirer du sang.
*instrument d'osier en forme de coquille pour secouer le grain.

18. Les léopards

Les léopards sont sauvages et effrayants : ils ont un double aspect, mélange d'épouvantables bêtes : l'aspect de leur corps est effrayant, parce qu'il est généré (par l'accouplement) des lions et des panthères. On dit qu'ils naissent près de la Mer Rouge et dans certaines autres régions.

19. Les chiens céruléens

Les poètes racontent aussi qu'il existe, dans la Mer Tyrrhénienne, des chiens céruléens dont la partie postérieure du corps est commune avec celle des poissons. On décrit aussi que Scylla, déchiquetant le bateau d'Ulysse, était entourée de ces mêmes chiens marins.

20. Les apparitions nocturnes

Et on raconte qu'il existe des bêtes nocturnes, qui sont moins des bêtes que d'extraordinaires prodiges, que l'on discerne absolument pas à la lumière mais dans les ténèbres nocturnes. On raconte qu'elles peuvent prendre l'aspect de toutes les bêtes lorsqu'elles sont dérangées par des gens qui les suivent.

21. La bête du fleuve Nil

En outre, le fleuve Nil, qui se déverse par sept embouchures dans la Mer Tyrrhénienne, génère tous les monstres semblables aux bêtes sauvages dans un gouffre à l'endroit où, se déversant vers l'Orient, il est détourné de la Mer Rouge et repoussé vers l'Occident.

22. La bête qui a deux têtes

On raconte aussi qu'en Inde, il y avait une bête qui avait deux têtes : l'une ressemblait à lune à deux pointes, imagine un peu, l'autre à celle d'un crocodile. Et on raconte qu'une fois, en se battant contre les soldats d'Alexandre, elle en tua deux de ses dents de fer aiguisées et armées féroce ment.

23. La bête venimeuse

Mais la bête la plus funeste d'entre toutes les bêtes, raconte-t-on, dans laquelle s'affirment des venins en grande quantité, au point que les lions, la craignent, bien qu'elle soit de taille plus faible ; et son venin a tant de force qu'on considère que, si on trempe une pointe de fer dedans, elle se

dissout.

24. Les antilopes

On écrit que près du fleuve Euphrate, il y a un animal que l'on nomme antilope, qui a de longues cornes, qui ont la forme d'une scie, qui abandonne à terre l'immense ramure une fois brisée.

25. Les crocodiles

Dans le fleuve Nil, on raconte aussi qu'il y a des crocodiles, bêtes d'une taille considérable, qui s'étalent sur le rivage à la chaleur du soleil, et qui sont avides de l'espèce humaine si, sortis du sommeil, ils en aperçoivent près d'eux. Ces bêtes s'attardent principalement dans l'eau et sur les rives des littoraux.

26. La baleine

La baleine aussi, bête insupportable, est née en Inde, où il y a le plus grand nombre de prodiges du monde entier ; de la peau de cette bête, certains peuples près de l'Inde se confectionnent des tissus pour faire des vêtements.

27. Les bêtes qui se trouvent dans le Gange

Le fleuve de l'Inde « Gange », qui produit de l'or ainsi que des pierres précieuses, génère d'extraordinaires races, d'une prodigieuse férocité ; les écrivains attestent s'être tu à leur sujet en raison de l'incroyable aspect de leur silhouette.

28. Les chevaux bipèdes

Les Romains et les Grecs écrivent d'incroyables choses dans leurs fables en vers, à savoir qu'il existerait dans la Mer Tyrrhénienne des chevaux bipèdes qui dans la partie antérieure du corps ont l'aspect de chevaux, et dans la partie supérieure, de poissons.

29. Des rats grands comme des renards

Alexandre de Macédoine écrit à Aristote qu'en Inde, il a vu des rats de la taille de renards, qui lacèrent les hommes et les bêtes de somme de leurs morsures mortelles.

30. Des bêtes de tous les genres

Et dans un endroit proche d'une montagne d'Arménie, où l'on raconte que naissent les pierres précieuses, une certaine montagne très élevée donne naissance à des lions et des tigres, les lynx et

des léopards, et l'ensemble des espèces sauvages monstrueuses.

31. Des célestiens (aussi appelés célestices)

On raconte aussi que, dans le Brixonte, naissent des bêtes pas très grandes, mais inconnues de presque tous les peuples, que l'on appelle les « célestiens ». Nous avons décrit le fleuve dans lequel ils naissent, près du Nil, duquel, d'après une majorité de personnes, on ignore l'origine : chez les Égyptiens, on l'appelle « Archobolète », c'est-à-dire « eau haute ».

32. Les bêtes de la mer Tyrrhénienne

Les fables des Grecs racontent aussi que dans la Mer Tyrrhénienne, il y a toutes les bêtes et les animaux terrestres ainsi que les diverses espèces de monstres et de bêtes sauvages, qui ont seulement deux pieds, parce qu'elles ont le corps écailleux de la poitrine à la queue. Nous avons appris, par une peinture des Grecs que les hommes que les chiens céruléens n'avaient pas dévoré après les premières morsures, furent transportés sur le dos de bêtes monstrueuses citées plus haut sans dommage, après que Scylla, entourée de ces mêmes monstres, eut dépouillé de ses marins le bateau d'Ulysse. Et ainsi ils furent déplacés par toutes sortes de bêtes sauvages et d'animaux marins : des lions, des tigres, des panthères, des onagres, des lynx et des léopards, à travers les mers, chacun jusqu'à son pays. Et on raconte qu'ils ne causèrent pas de dégâts à ces hommes, parce qu'ils aspiraient à se mélanger avec la race humaine : et de là on raconte qu'est née une espèce d'aspect triple. Je remarquais que, dans les vaines fictions de ce genre, on pensait que les enfants nés de ces hommes et de ces bêtes sauvages nageaient avec des coquillages sur les vagues pour traire le lait, comme pour exiger de leurs parents la nourriture.

33. Les taureaux qui soufflent du feu

Il y eut le roi Eétés qui régna en Colchique qui, écrit-on, avait des taureaux soufflant du feu, et une toison d'or pour laquelle le thessalien Jason navigua jusqu'en Colchique, auquel le roi assigna [la mission] de dompter les taureaux incandescents pour mériter la toison.

34. Les bêtes d'Inde qui ont deux queues.

Et parmi les bêtes d'Inde, on raconte qu'il y en eut une espèce à deux queues : cette double queue mesurait six pieds de long et s'étendait des deux côtés jusqu'aux ongles, avec lesquelles elle fouettait les hommes en l'agitant.

=> **Livre Troisième sur les Serpents**

1. L'hydre de Lerne

Les fables des poètes imaginent que l'hydre de Lerne était épouvantable, à cause de son haleine, nocif, à cause du venin du Tartare, et terrible à cause de sa triple langue. Au milieu de son front s'épanouissait une grande multitude de monstres et de serpents, et de toute race, comme les cheveux de la vipère d'Euménide ; autour du visage du serpent jaillissaient d'horribles prodiges par d'innombrables sphères et nœuds. On raconte qu'une fois, Hercule encercla cette foule de serpents aux têtes sifflantes mais on rapporte que contre lui livré, il n'y eut aucun résultat.

2. Les serpents d'Assyrie

On raconte que les serpents naissent aussi dans les déserts d'Assyrie : ceux-ci ont deux têtes et tordent les immenses anneaux de leur corps, et par leurs quatre yeux brillent dans les ténèbres nocturnes comme une lanterne.

3. L'Hydre

L'Hydre était, raconte-t-on, un serpent armé, qui tua promptement Eurydice, l'épouse d'Orphée, sur la berge du fleuve et [la] submergea dans un tourbillon. Et on imagine qu'il était comme Scylla entourée de ses monstres et de ses serpents ; Hercule exhibait une image semblable sur son bouclier avec cents autres serpents.

4. Les serpents qui se tiennent debout

On dit que les serpents qui se tiennent debout naissent en Inde, terribles en raison de leur corps immense aux diverses couleurs, qui étincellent avec l'éclat de l'or sur certaines des écailles et paraissent différentes en couleurs sur certaines autres blanches et pourpres. On raconte qu'avec celles-ci une fois, Alexandre le Macédonien dirigea une bataille.

5. Le serpent de taille prodigieuse

Dans les bois de Calabre aussi, au temps de César Auguste, il y avait un serpent d'une prodigieuse grandeur qui, au printemps, habitant les eaux stagnantes et les marais, remplissait son féroce gosier de grenouilles et de poissons, et quand les marais desséchés se fendaient à cause de l'ardeur du soleil, alors ce fléau en colère, privé de nourriture et d'eau, traversait les champs avec ses yeux scintillants et produisait une remarquable blessure chez les mortels.

6. Les serpents qui naissent la langue blanche

Aux frontières de la Mer Rouge et de l'Arabie, on raconte qu'il y a des serpents qui naissent avec la langue blanche, que les hommes, après avoir immolé [les nids] sous la terre, dérobaient, à ceux fuyant, dont les langues étaient devenues noires à cause des flammes. Ces serpents sont appelés « corses » et ont une corne de bélier, et qui est frappé par elle gonfle et meurt promptement.

7. Les serpents qui ont deux têtes pourvues de crêtes

Et on raconte qu'en Inde, naissent des serpents de cette variété : ceux-ci, dit-on, avaient l'épaisseur de colonnes, et deux ou trois têtes pourvues de crêtes, et sortis des cachettes des rochers, ils s'acheminaient sur l'eau, les poitrails dressés, et de cette manière, avec leurs mouvements et leurs écailles, ils usaient par leur frottement la terre, et avec leurs yeux brillants de poison terrible, ils dardaient leurs langues à trois pointes et exhalaient des vapeurs mortifères.

8. Le serpent de Sicile

On rapporte qu'en Sicile, on vit un serpent qui, coulant avec la lubrique courbure des flancs, enroula en sept les spirales de son corps, et pour chaque écaille la splendeur de l'azur se mêlait à l'éclat de l'or.

9. Le serpent dont la peau mesure cent-vingt pieds de longueur

On raconte aussi qu'une fois, un serpent d'une grandeur monstrueuse fut trouvé par l'armée romaine, en Afrique, près du fleuve Bagra, et pour venger les soldats que le premier assaut engloutit, tous les Romains l'encerclèrent de javelots pointus ; enfin, blessé par des projectiles de blocs de pierre, un coup sur la colonne brisa celui qui en premier avait repoussé avec ses écailles tout le complot, comme avec une carapace de boucliers obliques. La peau de celui-ci fut conduite de l'autre côté de la mer Tyrrhénienne jusqu'à Rome et on dit qu'elle faisait cent-vingt pieds de longueur.

10. Les serpents jumeaux de la destruction de Troie

Et dans la destruction de Troie, deux serpents jumeaux venus de l'île de Ténédos, sous les yeux de tous, frappaient avec beaucoup de bruit la mer par des mouvements tortueux et ils nageaient jusqu'au rivage de la terre, poitrails dressés ; ceux-ci, comme l'excellent poète Virgile chanta, avaient des crêtes sanguines et leurs yeux tremblaient de feu et de sang ; ils tuèrent dans un premier assaut deux petits enfants de leurs morsures empoisonnées et même un troisième dans son élan vers eux.

11. Les serpents de la vallée du Jourdain

Et on parle, en Inde, des serpents nés dans la vallée qu'on appelle Jourdain ; dans leur cou naissent vraiment des pierres précieuses, elles sont appelés « zmaragdi* » en raison de leur éclat; ils se nourrissent avec du silphium et du poivre blanc. Alexandre de Macédoine portait beaucoup de ces pierres de cette vallée, fermée par des pyramides faisant plus de cinq-cent-cinq pieds de long.

*émeraude, du grec « smaragdos ».

12. Le serpent velu

C'est sur une certaine île de la mer Tyrrhénienne que, avant les hommes ne "habitent, presque toute une race de serpents (habitait → vb au pluriel, sujet premier les hommes, mais aussi commun pr espèce de serpents), au milieu desquels il y avait un serpent dominant, velu et d'une si grande masse corporelle que ceux qui voyaient l'ancre dans laquelle il se cachait, racontaient qu'on pouvait y faire entrer un bœuf.

13. Le funeste Styx

Les gens évoquent, dans des conversations bruyantes, le funeste Styx qui vit aux Enfers, le serpent le plus grand du monde entier, qui en fait neuf fois le tour, croit-on, et qui ceint par ses grands et funestes anneaux le marais du Styx au Tartare peuplé d'âmes gémissantes de manière pathétique. Ainsi le Styx, avec sa muraille de vipère et son marais d'eau putride, frontière terrible que personne n'ose toucher, encercle, pense-t-on, les âmes rugissantes de lamentations éternelles.

14. La salamandre

On dit que la salamandre est si monstrueuse que la force des flammes ne peut la blesser; mais aussi on raconte qu'elle peut vivre dans le feu comme un poisson dans l'eau.

15. Les céraustes

Les céraustes, au contraire, dérivent des serpents cornus, mais nuisent moins par leurs cornes que par leur bouche et leur langue, on dit qu'ils sont d'une extraordinaire monstruosité et qu'ils naissent dans de nombreuses régions.

16. Les chélydres

Les chélydres sont des serpents de couleur noire qui naissent des terres froides et rocailleuses ; ils recherchent du gravier de campagne comme cachette et des tufs comme nourriture. On raconte que le roi Eétès, que nous décrivons comme le père de la vierge Médée, avait coutume d'avoir des

dents de serpent telles que, aussitôt que quelqu'un les plantait enfoncées, aussitôt des hommes armés se précipitaient, prompts à la rage et au meurtre. Mais certains jugent qu'il s'agissaient de dents de dragon.

17. La couleuvre

La couleuvre est un serpent d'espèce vraiment terrible et vénéneuse, qui a l'habitude d'aller [rentrer, avancer sous] dans les endroits couverts et ombragés, et de cette manière, elle est soudainement nuisible par ses morsures empoisonnées : le grammairien Octavianus la désigna d'un genre féminin : la couleuvre.

18. Les vipères

La vipère est ainsi appelée parce qu'elle accouche avec violence ; à ce sujet les scientifiques écrivent qu'il existe une espèce inconnue semblable à la forme humaine jusqu'au nombril et qui accueille la semence dans la bouche et accouche en mourant par le flanc déchiré.

19. Les serpents des espèces les plus meurtrières

Et en Inde avec certains autres prodiges naissent des serpents détestables, d'une espèce vraiment épouvantable, qu'on décrit comme étant distincte de toutes les tonalités de couleur.

20. Les serpents étranglés par Hercule

En effet, d'après ce que le poète chante, Hercule étrangla les deux serpents en serrant à mains (nues ?) : il les anéanti comme un certain nombre de monstres d'espèce extraordinaire et inconnue.

21. Les hydres

Les hydres sont des serpents aquatiques qui habitent les fleuves et les étangs, comme on le dit de quelques vers des Indes, que le peuple pêche dans un certain océan, proche du fleuve Occluada comme nourriture, plus épais que la cuisse de l'homme et plus rouge,

22. L'aspic

L'aspic ne se reproduit pas comme les chiens mais en couvant des œufs, et est moins dangereux vivant que mort. Sa tête est comme le bec d'une tortue et si la bouche de ce serpent pique quelqu'un, il gonfle au contact du venin.

23. Les serpents de Cléopâtre

Dans les fictions des poètes, on raconte que les deux serpents avec des monstres et des nuées hurlantes venues du ciel mirent en fuite Cléopâtre vers le Nil, qui avec Antoine engagea un combat naval contre César. Et tout comme ce mensonge imaginait des monstres et des serpents derrière les épaules de la reine, de même les fables trompeuses des poètes imaginent d'elles-mêmes volontairement (ce qui) des choses qui n'existent pas.

24. Les serpents des Enfers

On dit aussi qu'aux Enfers, Tisiphone, au manteau sanguinolent retroussé et qui châtie les âmes d'un fouet de vipère, garde l'entrée du royaume, qu'on imagine entourée d'un mur de trois [épaisseurs] et du Pyriphlégéthon du Tartare, fleuve de flammes qui, pense-ton, lance dans les flammes des pierres grondantes. Et on imagine que l'hydre garde lui aussi, de l'intérieur, l'entrée de la ville, et que celui-ci, juge-t-on, habite le séjour du Tartare avec ses cinquante têtes.

En vérité, parmi ces serpents que nous avons décrit plus en haut, certains sont vrais, certains sont éloignés et dépourvus de toute vérité. Il y a aussi une grande partie de serpents, de la famille des hydres, comme les dispas, les basilics, les *haemorrhoides*, *spelagi* et serpents de mer, au sujet desquels je n'ai rien trouvé de singulier ou de digne d'admiration.

ICI FINIT LE LIVRE DES SERPENTS, RENDONS GRACE A DIEU, AMEN.